

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti

“OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB MASALASI: TAHLIL, TASNIF, QIYOS”

✦
mavzusidagi xalqaro
ilmiy-amaliy konferensiya

zenodo

Google

OpenAIRE

eLIBRARY.RU

ANJUMAN SHO'BALARI:

- medialingvistika nazariyasi va amaliyoti;
- adabiyotshunoslik muammolari va tarjima mahorati;
- notiqlik san'ati va nutq madaniyati;
- matn tahlili va tahriri;
- audiovizual, onlayn jurnalistikada til va uslub masalasi;
- san'at va sayohat jurnalistikasi;
- mediata'limda ijodiy yondashuv: til va uslub muammosi

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB MASALASI: TAHLIL, TASNIF, QIYOS

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami

Toshkent, O'zbekiston

2024-yil 30-noyabr

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB

MASALASI: TAHLIL, TASNIF, QIYOS

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO'PLAMI

Toshkent, O'zbekiston

COLLECTION OF MATERIALS

from the international scientific and practical conference

THE ISSUE OF LANGUAGE AND STYLE IN THE MEDIA:

ANALYSIS, CLASSIFICATION, COMPARISON

Tashkent, Uzbekistan

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

международной научно-практической конференции

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА И СТИЛЯ В СМИ: АНАЛИЗ,

КЛАССИФИКАЦИЯ, СРАВНЕНИЕ

Ташкент, Узбекистан

To'plamdan medialingvistikaning dolzarb masalalari, mediamatnlarning ta'sirchanligini oshirish yo'llari, noshirlik sohasini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlariga oid yangiliklar, adabiyotshunoslik masalalari, tarjima mahorati, innovatsion g'oyalar va texnologiyalar, o'zbek tilining sohada qo'llanilishi, OAV matnlarining tili, uslubi va tahriri sohasida mavjud muammolarga bag'ishlangan maqolalar o'rin olgan. Undan mazkur sohada ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlar, tadqiqotchilar, magistrant va talabalar foydalanishi mumkin, shuningdek, ommaviy axborot vositalarida til va uslub muammolarining yechimini izlash, tahlil, tasnif va qiyos asosida tegishli xulosalar chiqarish va tavsiyalar berishda ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mas'ul muharrirlar:

Buranova Barno Menglibayevna

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Nazarova Munira Yusupovna

O'zJOKU PhD tadqiqotchi

© O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti, 2024

KONFERENSIYA TAHRIR HAY'ATI

Nazar Eshonqul	O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti va O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar Universiteti, dotsenti, yozuvchi
Qobilov Bahodir Xolbo'tayevich	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi, yozuvchi
Israil Mukaddas Irgashevna	O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti va O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti professori
Tashmuxeimedova Latofat Ismatovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida professori v.b
Buranova Barno Menglibayevna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Shamaqsudova Saodat Hidoyatovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD
Mirzayeva Nargiza Abduqahhorovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD
Usmanov Nurlan Oktamovich	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Media nazariyasi va amaliyoti kafedrasida katta o'qituvchisi, "Nurli jol" gazetasi muharriri
Shukurova Guli Hayitmurod qizi	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD
Jo'rakulova Gulnoza Shavkatovna	jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dotsenti, PhD
Yakubova Feruza Anvarovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi
Nazarova Munira Yusupovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tayanch doktoranti

ИДРОК ТЕАТРИ

Назар Эшонкул

*Ўзбекистон журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети доценти,
ёзувчи ва адабиётшунос*

Абстракт: *Ушбу илмий мақолада қаҳрамонлар образини турли
тимсолларда акс эттириши, ёзувчи маҳорати ҳамда сўз қудрати ҳақида гап
боради. Унда Беккет асарларидаги қаҳрамонлар, кўрсатилган ижтимоий
ҳолат, манзара, фикр, муносабат, тафаккур ифодалари таҳлил қилинган.*

Калит сўзлар: Беккетб адиб, бадиий тафаккур, қаҳрамон, образ, ифода,
асар, пьеса, сюжет.

Кириш

XX аср адабиётида ўзларининг улкан изларини қолдирган, хатто мактаб
яратган, “Абсурд театри” сахна томошасини “кўз томошаси”дан “тафаккур ва
идрок томошаси”га олиб чиққан оқим саналади. Уларнинг драмалари фақат
драматургия учун эмас, умуман, фалсафа, психология, социология учун ҳам
муҳим бир юксалиш даврини ўзида акс эттиради инчунин бу адибларнинг
жаҳон адабиётида ўзига хос вқоеа бўлган бу пьесалари бугун миллий
китбохонлигимиз(томошабинлигимиз) учун фақат шу жанр эмас, балки наср ва
назмга, адабий жараён, журналистика ва социологияга катта туртки беришига

ишонаман. Албатта, бу китоблар ўқилса, ўзбек тафаккурига сингса, таҳлил қилинса. Миллий тафаккурнинг янги қопқалари очилишига таъсир қилидаган ҳар қандай асар, фикр миллийлашиши шарт. Шунда миллий тафаккур башарий тафаккурнинг маромига мослашади.

XX аср бадиий тафаккурида кескин бурилиш ясаган, янги оқим сифатида бутун дунёда шов-шув кўзгаган «абсурд театри» ўз даврининг, умуман, драма жанрининг янги босқичи, янги поғонаси эди: театр ифода услубига янги йўналиш олиб киришгани ва сахна ҳақидаги мавжуд қарашларни доводиратиб қўйгани билан аҳамиятли. Бу эса томоша сахнасига нисбатан янги муносабат даври бошланганини билдиради.

Натижа ва мулоҳазалар

Янги босқичнинг асосчилари сафида Беккет номи биринчилардан бўлиб қайд этилади. Беккет томошабиннинг ҳисларига эмас, заковатига мурожаат этади ва ўқувчининг идрок сахнаси, ҳар бир ўқувчи ўзининг дунёқараши, диди, савиясидан келиб чиқадиган тасаввур сахнасини яратади. Тасаввур қилишга заковати етмаганлар учун Беккет асарлари шунчаки чўпчак бўлиб қолади. Номини бутун дунёга машҳур қилган «Мерфи», «Моллой», «Малоннинг ўлими», «Исмсиз» каби романлари, «Театр I», «Театр II», «Фалокат», «Элефтерия», «Ўйин», «Ўйиннинг охири» пьесаларида (жами 11 та роман, 20 та драматик асарларида) Беккет инсоннинг мавҳумлик билан юзма-юз турган ҳолатдаги руҳониятини таҳлил қилди. Худди Кафка асарлари каби бу пьесаларда ҳам инсон умрини беадад саробга, мавҳумотга, ўзлигидан, ўз қиёфасидан, инсоний хислатларидан ётлаштиришга хизмат этувчи, уни муте ва кул қилувчи жамият билан қарама-қарши турган инсон фожиаси қаламга олинади. XX аср одами маънавий қадриятлар харобаси устида ўтирибди, унда ўз ҳурлигига интилишдан кўра кулликка, мутеликка мойиллик кучли. У ўтмишдан айро қилинган, келажакка ишонмайди. Беккет бу ҳолни шундай

ифодалайди: келажак зулмат ичида, ўтмиш эса олисда. Шу сабабли ҳам унинг асарларида зулмат, олислик, ётлашув рамзлари қайта-қайта бўй кўрсатади.

Беккет номини дунёга танитган «Годони кутишяпти» асари шу маънода адиб ижодида марказий ўринда туради. Умуман, бу асар драматургиянинггина эмас, XX аср дунё адабиётининг ўзига хос наёб ҳодисаси саналади. Алан Шнейдер биринчи марта АҚШда асарни саҳналаштирганда адибнинг ўзидан “Годо ким ўзи?! Сиз Годо орқали нимани назарда тутаяпсиз?!” деб сўраганида Беккет “Агар Годонинг кимлигини билганимда пьесани ёзиб ўтирмасдим,” деган экан. Эҳтимол, ёзувчи бу ерда бироз адабий олифтачилик қилгандир? Лекин олифтачилик қилиш Беккет табиатига хос эмасди. Нима бўлганда ҳам бир нарса аёнки, Годонинг сирли бўлиб қолишининг, яъни унинг кимлиги ҳақида адиб ҳеч қандай хулоса қолдирмаганининг ўзиёқ асар ҳақида ҳар ким ўзининг савиясидан келиб чиқиб хулоса қилиш ва шарҳлаш имконини яратди. Асарда ҳеч қандай воқеа йўқ, Эстрагон ва Владимир катта йўл ёқасида, қуриган дарахт остида Годони кутиб ўтиришади, сўнг уларга яна икки киши - Поццо ва Лакки қўшилади. Годонинг кимлиги ҳам номаълум. Унинг кимлигини ёки нималигини ҳеч ким билмайди. Бироқ асар қаҳрамонлари «Ҳозир Годо келади» деб кутиб туришаверади. Годо саҳна охиригача номаълум бўлиб қолади, у келмайди, Эстрагон ва Владимир яна эртага Годони кутиш учун шу ерда учрашишга келишиб, хайрлашади. Бошқача айтганда, инсон ҳаётининг бир босқичи яқун топади, лекин шу босқич эртага ҳам давом этишига ишора қилинади, демак, Эстрагон ва Владимирлар бир умр Годони кутиб яшашга маҳкум этилган. Бу маҳкумлиқни фожеа сифатида баҳолаш мумкинми? Мумкин, лекин бу хил шарҳлаш ҳам бир томонлама бўлиб қолади.

“Годонинг кутишяпти” – хаос, бўшлиқ билан юзма-юз турган одамлар ҳақида. Ана шу бўшлиқда кимдир умид билан Годони кутиб яшайди, кимдир эса уни кутишга ҳам ҳоли йўқ, уларда кутишга эҳтиёжнинг ўзи ҳам йўқ.

Беккет бу асарда ҳам ўзининг бош ақидасига содиқ қолади: Фарб кишисининг руҳий-маънавий дунёсининг манзарларини чизади, яъни одамнинг ҳаёти номаълум ва ҳеч қачон ташриф буюрмайдиган Годони кутиш каби бемаънидир деган фикр бу асарда ҳам бўртиб туради. Одам ҳаётдан нима кутаётганини ўзи билмайди. Ҳаётлари ҳам ўзлари каби, Годо каби бемаъни кутиш, ёлғон умид билан ўтиб кетади, ҳаётнинг абсурдлиги ана шу ерда дейди адиб. Годо - асарда умрнинг тимсоли, инсон ҳаётининг, тўғрироғи, инсон маҳкумлигининг тимсоли. Бошқа томондан, бу Фарб кишисининг бўшаб қолган кўнгил ойнаси. Моддийлашган АҚЛ илоҳий итоатни инкор қилди. Инкор қилинган илоҳ ва ишонч ўрнини сароб эгаллади. Сароб – бу Годо. Саробга қанчалик яқинлашсангиз, шунчалик қочади. Инсон моҳияти ўтган асрнинг бошларидан бери инсониятдан ана шундай қочиб юрибди. Тараққиёт ичида яшаётган инсон ақлининг «Годо» – яъни «маъно» деб билгани сароб бўлиб чиқди, энди у шу маънони излашга ва кутишга ҳамда абадий сарсонликка маҳкум этилган. Бу асар ана шу маҳкумлиқнинг кичик бир кўриниши. Асарда Беккет Поццо ва Лакки образлари орқали моҳиятан ҳеч қандай маънога эга бўлмаган, лекин инсон ўзи учун ясаб олган психологик қолипларни, яъни эзувчи ва эзилувчини, қуллик ва соҳибликни, соддароқ айтганда, қул ва хўжайинни, нафс ва худбинликни тимсоллаштиради. Қаҳрамонлар шу даражадаки, улар моҳият, яъни асл кимликлари ҳақида ҳатто ўйлагиси ҳам келмайди, уларнинг гап-сўзлари, хатти-ҳаракатлари моҳиятдан чалғиган, адашган, маъноси бой берилган, завол топган. Асарда, мумтоз драмаларнинг асосиси ва суянчиғи бўлган ҳеч қандай воқеа содир бўлмайди. Биз анъанавий саҳна асарларида кўрадиган Воқеа – “сюжет” йўқ. Годони кутиб-кутиб, яна эртага кутиш учун тарқалишади. Бу абадий маҳкумлиқ («Годо» сўзи инглиз тилидаги «худо» сўзига маънодош ва шаклдош). Беккет бу ерда XX асрнинг маънавий таназзули инсоннинг жисми тугул хаёли, фикри, ақли, кечинмаларига ҳам кишан солган, уни ҳам ўзига қул қилиб олган, тараққиётга

рўжу қўйган идрок инкор қилинган инсон ҳаёти ва умрининг маъноси бўлган худонинг ўрнига маъносизликнинг, демак, ишончсизликнинг ўзи чиқиб ўтирибди демоқчи бўлгандир? Годо ҳақидаги хабарни болакай келтиради. Бу ҳам ўзига хос бир тимсол. Бола – бу келажак тимсоли, бола ҳали амалга ошмаган орзулар, умидлар тимсоли, бола – ҳали уйғонмаган, ўзини тикламаган ақл-идрок тимсоли. Инсоннинг ҳаёти қандай бўлишидан, ким бўлишидан қатъий назар келажакни яратиш учун яшайди. Унинг ҳар бир ҳаракати келажакка пойдевор. Буни биз ўзбеклар соддароқ қилиб, “болалар учун яшаймиз” деймиз. Боланинг Годо ҳақидаги хабарни ташиб юришида ҳам ана шу каби маънолар борки, эҳтимол, хулоса хабарчи боланинг ўзидадир? Бу асар тимсолини ҳали-ҳануз шарҳлашяпти, ҳали-ҳануз бир тўхтамга келингани йўқ, ҳали-ҳануз Годони кутишгандай бу асардан маъно излашяпти, инсоният ҳалигача Годонинг кимлигини аниқлагани ва хулоса чиқаргани йўқ.

Беккет асари инсоннинг фақат фожиалари ҳақида эмас. Бу пьеса ўзини ўрганаётган, фожиадан қутулиш, халос бўлиш йўлини излаётган, кишанларни ва тафаккурга соя солган зулматни парчалаётган ақл-идрок ҳақидадир. Ўзини ўрганаётган, фожиасини таниётган мавҳумлик ёки мазмунсизлик, аслида, инсоний қиёфасини тиклаётган, ўзини, «мени»ни излаётган, «мени»ни таҳлил қилаётган, уйғона бошлаган идрокдир. Беккет асарлари ақл-идрок ва тафаккурни хушёрликка чақирувчи бир чорловдир.

“Ёпиқ эшик ортида” пьесаси мутафаккир фаранг адиби Сартрнинг экнзистециалистик қарашлари мукаммал акс этган ёрқин асарларидан бири саналади. Пьеса иккинчи жаҳон уруши йилларида ёзилган. Шунинг учун ҳам бу асарда инсонга, унинг тийнатиға берилган баҳо ўта кескинлиги билан ажралиб туради. Пьеса беш кўринишдан иборат. Воқеа жойи дўзах. Саҳнада кириб-чиқиб турган дарбон болани айтмаса, бор-йўғи учта образ бор. Гарсэн, Инэс, Эстель. Уччаласи ҳам бундан буён тириклар учун “мавжуд эмас”.*(Эстел: Агар буни қандайдир номлаш шунчалар зарур бўлса... бу ҳолатни, бизни*

“мавжуд бўлмаганлар” деб аташни таклиф қиламан. Бу майинроқ эшитилади. Қачондан бери мавжуд эмассиз?(Ш. Назарава таржимаси) “Мавжуд эмаслик” пьесада гарчи ҳаётдан кейинги ҳаёт ҳолатини тасвирласа-да, лекин кўпроқ маънавий ўлимни англатади. Мавжуд эмаслик – бу ўлим ҳолатидир. Чунки Камю ва Сартрга кўра, инсон ўзининг мавжудлигини исботлаб яшаши – ҳаёт эканини билдиради.

Пьеса мумтоз саройларга хос қурилган хонага дарбон Гарсенни олиб кириш билан бошланади. Гарсен хонада ўзи кутган манзарани кўрмайди. Шу сабабли дарбондан “Тарози, аланга, ўра” қани деб сўрайди. Бу савол аслида дарбонга эмас, ўзига берилади. Чунки у дўзахда гуноҳ-савобни ўлчайдиган тарози, гуноҳқорни товада қовуриб, жазо беришга мўлжалланган аланга ва гуноҳи кўпларни қиймалаб берадиган ўра(воронка)ни учратмайди. Унинг, умуман, жаҳаннамга тушган ҳар бир қаҳрамоннинг тасавбурида дўзах диний ёки Данте улгу берган тарзда тасаввур қилинади. Бу белгиларнинг йўқлиги томошабинда ажабланиш уйғотади. Кейин адиб ўзининг дўзах ҳақидаги қарашларини кичкина асарга жо қилишни бошлайди. Кейин навбатдаги “мавжуд бўлмаганлар” - Инэс, ундан сўнг танноз Эстель келади. Асар шу учта образ - бир эркак ва икки аёлга қурилган. Дўзахга тушган учта қаҳрамоннинг ҳам кечирилмас гуноҳлари бор. Гарсен ўлимдан аввал беш йил хотинига дўзах азобини бериб яшаган, ақлдан озиш даражасига етказган. Кейин сиёсий ҳатти-ҳаракати учун ватанидан қочиб кетаётганда тутиб олиб, отиб ташланган. Унга ўн иккита ўқ тегган. “Ўн икки” шунчаки рамзий сон. Уни хоҳлаганча хоҳлаган ўлчовга рамзлаш мумкин. Инэс эса амакиваччаси бўлган, яъни деярли синглиси бўлган қизнинг йигитини тортиб олган, йигит бунга чидолмай ўзини трамвай тагига ташлаган. Амакивачча қиз - Флоренса аламига чидолмай, ўзини ҳам Инэсни ҳам заҳарлаган. Эстел эса шарманда бўлишдан кўрқиб, ўйнашидан туғилган боласини ўлдирган. Бу гуноҳ уни ақлдан оздирган, оқибатда ўз жонига қасд қилган. Бу уларнинг тирикликдаги, яъни моддий борликдаги гуноҳлари.

Адиб учаласини ҳам рамзий маънодаги дўзах остонасига – нарига дунёнинг “пули сиротга”га олиб келади. Уларнинг гуноҳи эваз учун етарли вазият. Ўз гуноҳларини ўзлари билишади, шу сабабли улар ўзларини дўзахга тушганларидан ажабланишмайди. Учала қаҳрамон қилмишларига яраша ўзлари турган хонанинг бир четида турган “эшик ортидан”, яъни яратганнинг ҳукму ҳозирини кутиб туришибди. Улар энди диний нуқтай назардан “дўзах”да, Сартрнинг адабий концепциясига кўра эса “борлиқ ичингда” танловида турибди. XIX асрдан бошлаб маълум бир фалсафий ва адабий оқим сифатида шаклланиб улгурган экзистенциалистик концепцияга кўра, гуноҳ содир этилган пайтдан бошлаб, гуноҳкор учун мавжуд ташқи борлиқ тугайди. Борлиқ энди унинг ичига ўтади. Шу сабабли унда ё ўзи яшаб келган, лекин ўзи учун йўқотилган борлиқни ёки ичидаги руҳолний борлиқни танлаш жараёни бошланади. Танлаш – бу ўзини англаш дегани. Ичидаги борлиқни танлаганлар аввалги борлиқни инкор этган, ўзлигини англаб етган бўлади. Шу сабабли ҳам танлов муҳим вазият, онгнинг барометри саналади. Сартрга кўра, қаҳрамонларнинг қаерда тургани муҳим эмас. Дўзах бу шунчаки экзистенциал ҳолат макони. Муҳими танлов. Пьеса қаҳрамонлари маънавий жиҳатдан ўлик ҳолатида. Яъни экзистенциалистик талқинга кўра, бу вазиятда инсон эркинлик сари танловни қилиши, ўзидан бу гуноҳи азимни бартараф қилиши керак. Танлов эркинликни англатади. Аммо пьесада танлов содир бўлмайди. Учала қаҳрамон ҳам танловдан воз кечишади. Улар аввалги борлиқ билан яшашда давом этади: “Дўзах” ҳолатида ҳам бир-бирларидан ўз қилмишларини яширади. Ўзларининг бу ерга тушиб қолишини хато деб билишади. *(Эстел:... Агар улар менинг масаламда хато қилишган бўлса, сизнинг борангизда ҳам адашган. (Инэсга) Сизга нисбатан ҳам. Биз бу ерга адашиб тушиб қолганмиз, деб ўйласак яхшироқ эмасми?)* Оқибатда Бир-бирини ўз ёлғонларига ишонтирмоқчи бўлади. Экзистенциализмга кўра, инсон бу ўзини ўзи лойиҳалаштирувчи ва уни амалга оширувчи ягона мавжудот. Шу сабабли бу

оқим тарафдорлари инсонни ўлими билан якун топадиган лойиҳа деб ҳисоблайди (Хайдеггер). Бу лойиҳага четдан ҳеч ким аралаша олмайди, бу лойиҳада нимаики яратилган бўлса, унга шахсан инсоннинг ўзи масъул ва ўзи жавоб бериши, ўзи танлов қилиши керак. У ўзининг моҳиятини четдан ёки худодан эмас, ўзидан излаши керак. Унинг қилмиши учун худо маъсул эмас. Инсон нимаики қилган бўлмасин, у ўз қилмишининг ҳосиласи. Шу сабабли унда эркинлик ёки яшаб келган борлиққа мутелик лойиҳасини танлаш ҳуқуқи бор. Экзистенциалчиларга кўра Эркинлик тушунчаси бу ростгўйлик, табиийлик, самимият, ўзига ва муҳитга ҳалол, ҳаққоний, рост муносабат билан ўзлигини, ўзининг мавжудлигини исботлаб яшашни англатади. Борлиққа бўлган муносабат ҳам рост бўлиши керак. Мутелик эса бу ўзини турли ёлғонлар, иллюзиялар, ақидалар, эътиқодлар билан тўлдириб ташлаш, ўзининг ичини ўзгалар билан тўлдиришни, ўзлигига ўзида жой қолдирмасликни билдиради. Ҳар бир одам ўзини ана шу икки қутбга қараб лойиҳалайди. Учаласи ана шундай янги лойиҳа қаршисида турибди. Бунинг учун бир-бири билан ростгўй бўлиб муносабат қилиш талаб этилади. Бу талаб бажарилмадимми, танлов содир бўлмадимми, унда одамнинг ўзи ўзи учун дўзахга айланади. Учала образ ҳам ана шу жиҳатлари билан бир-бирига маҳкум этилган. Уларнинг ҳар бири бошқасини айблашга, бошқасини фош қилишга, бошқалардан айб ва нуқсон излашга, бир-бирининг гуноҳларини ўлчашга киришади. Дўзах - “Ёлпик эшик ортида”, танлов қилолмаганлар билан бирга, ҳар бир одамнинг ичида дейди адиб. Кўзлари дўзах аломатларини кўрмагани билан уларнинг изтироб ва уқубатлари тугагани йўқ. Улар ўз ёғига ўзи қовурилишга маҳкум этилди. Энди ичларидаги дўзах билан яшашга мустаҳиқ. Учала образнинг ҳам гуноҳи етарли, аммо учта образ ҳам ўзларининг гуноҳларини яшириш учун бир-бирини сўроққа тутиб, бир-бирини қийноққа солишдан завқ олишади. Ана шу бошқанинг уқубатидан завқ ҳисси уларнинг қиёфасида дўзахни гавдалантиради. Аслида уларнинг бир-бирларига ёлғон

муносабатларининг ўзи дўзах. Инсон қанча ёлғонлашса, сохталашса, у ўзида дўзахни акс эттиарди. Шу сабабли ҳам пьеса охирида Гарсен “Дўзах-бу бир-биримиз” деган асарнинг асосий кескин хулосасини айтади. Ана шунда уч гуноҳи азимкорлар бир-бирларига қараб, ўзларини бир-бирида кўришади. Уччаласи ҳам бир-бирига ойна бўлишяпти. Сартр инсоннинг юзидаги ниқобларни ечиб ташлаб, ўзига ўзини кўзгу қилади, бир бирини ўзларига кўзгу қилади. Бекорга Инэс Гарсэнга “кўзгусиз” демайди. Инэс аслида Гарсеннинг ўзига “мен учун кўзгусиз” деяпти. Бу билан Сартр одамлар бир-бирига гуноҳ ва савобининг кўзгуси эканига ишора қилади. Адибга кўра, дўзах бу ҳар одамнинг ўзининг ичида. Инсоннинг ҳолатини англаш ва танлаш нуқтаси мана шу хулосадан бошланади. Дўзах – нариги дунёда эмас, у ичимизда, у бир-биримизга бўлган муносабатларда. Қаҳрамонлар бу хонада(маконда) бир-бирига кўзгу, жаллод, бир-бирига эзувчи, эзилувчи, бир бирига раҳмон ва бири бирига шайтон бўлиб абадий яшашга маҳкум этилган. *(Инэс. Бизнинг ҳар биримиз бошқамиз учун жаллод вазифасини ўтаймиз. (Сукут. Ҳамма ўйланиб қолади). Мана шунинг ўзи дўзах. (Ш.Н. таржимаси)* Бу дўзахдан ҳатто муҳаббат ҳам қутқара олмайди. Эстел билан Инэс ўртасидаги муносабат ҳам экзистенциалча ҳолат саналади. Бу қараш тарафдорлари муҳаббатни эркин муносабатларни манупуляция қилиш, бўйсундириш модели сифатида талқин қиладилар. Сартрга кўра, муҳаббат – бу одамлар бир-бирларининг эркинлигини ўзлариники қилиб олиш истагидир. Шунга кўра Инэс билан Эстел, Эстел билан Гарсэн орасидаги “кўнгил розлари” бу қаҳрамонларнинг бир-бирининг эркинлигини ўзиники қилишни, яъни ўзганининг эркини ўзиники қилиш истагини тимсоллаштиради. Сартрга кўра, ўзини эркин қилолмаган, эркинлик танловидан ўтолмаган, ростгўйликни бўйнига олмаганлар орасидаги муҳаббат – ўзгани ўзиники қилиш хоҳишидан бошқа нарса эмас.

Учала қаҳрамон ҳам ўтмишдаги гуноҳларини ҳис қилишади, аммо танлов қилишолмайди. Уларнинг танлов қилишига, ўзларини ўзлари озод қилишига

бир-бирининг бу ерда мавжудлиги халақит беради – улар бир-бирига қараб ҳақиқатни тан олишмайди. Умуман бу инсон тийнатиининг энг нозик ва чуқур ҳақиқатидир. Танлов йўқ жойда инсон лойихага айланмайди, унинг учун, худди улар тушган хона эшиги каби келажак эшиклари ёпиқлигича қолади. “Ёпиқ эшик орти” – бу қандайдир диний ёки моддий макон эмас. Инсон руҳияти, инсон тийнати. У ёпиқ экан, эркинлик танланмаган экан, Инсон ўз ичидаги дўзах билан яшашга маҳкум бўлади.

Бу хулосалар Сартр мансуб бўлган экзистенциализмнинг дастуруламали саналади.

Эжен Ионеско дунё адабиётига ютуқлар, оммавий эътирофлар билан эмас, балки кетма-кет мувафакқиятсизликлари, илк томошадаёқ театршунослар томонидан аёвсиз танқид этилиши, ҳар бир асари “муаллифнинг мағлубияти” деб баҳоланиши оқибатида бошланган шов-шувлар билан, яъни ҳали адабиёт тарихида кузатилмаган қисмат - оммавий тарзда инкор қилиниш билан кириб келди. Унинг асарлари театрнинг реалистик даврини боши берк кўчага олиб кириб қўйди ва бу ифода услубининг таназуллини бошлаб берди. Унинг ёзганлари театр учун ақл бовар қилмас, соғлом ақлдан ташқари дея таъриф берилди, ижодининг дастлабки босқичида янгиликка ўч Париж томошабинлари ҳам уни қабул қилишолмади, саҳнага қўйилган пьесалари алмойи-алжойи тушларнинг ифодасидан бошқа нарса эмас деб хулоса қилинди. Барча адабий журналлар унга қарши ҳужумга ўтди, уни ер билан битта қилишга киришди. Бутун Европа унинг парадокс асарларини инкор қила бошлади. Айнан шу инкор қилиш пайтидаги муҳокамалар, мунозаралар Ионеско номини Европага танитиб юборди. Адибнинг ўзи кейинчалик шундай деганди: “Дастлабки ва ундан кейинги спектаклларимга бор-йўғи 8 та томошабин келарди. Улар мени сўкишар, эътироз билдиришар, асарларимга мағзава ағдаришар, лекин кейинги томошага барибир яна келишарди.”

Адибнинг **“Каркидон”** ҳамда **“Курсилар”** пьесаси ҳақида бироз фикрлашиб кўрайлик.

“Курсилар” пьесасида ҳеч қандай сюжет йўқ. Асар қаҳрамонлари чолкамбир. Улар бир-бирлари билан гоҳ эр-хотин, гоҳ она-бола каби гаплашишади. Уларнинг ёшлари 80 дан ошган. Ҳаётлари жуда зерикарли ўтмоқда. Бу бир хиллик ва узун ҳаётни енгиш учун чолкамбир ўзларича меҳмондорчилик уюштиришади. Табиийки, реал меҳмоннинг ўзи йўқ. Бироқ улар ўзларини худди бирин-кетин кириб келиб, курсиларни тўлдираётган меҳмонлар билан овворадай тутишади. Улар бугун инсониятга муҳим хабарни етказишлари керак. Улар айнан шунинг учун – инсониятга муҳим хабарни етказиш учун дунёга келишган ва шунинг учун узоқ яшашган. Меҳмонлар орасида Нотик ҳам келиши керак. Чолкамбирнинг гап-сўзларига қараганда, у ўзларига муҳим хабар олиб келувчи элчи. Саҳна бошида чол саҳнага иккита курси қўяди. Бу курсида уларнинг хаёлидаги меҳмонлар ўтиришибди. Аста-секин курсилар ҳам, хаёлий меҳмонлар ҳам кўпайиб боради. Улар бу хаёлдаги меҳмонлар билан гаплашишади, рақс тушишади, фикр билдиришади, тавозе ва мулозамат қилишади, қаҳва тутишади. Бу меҳмонлар орасида барча соҳа вакиллари бор: хўжайинлар, куллар, кўрикчилар, кўрикланувчилар, руҳонийлар, президентлар, бастакорлар, депутатлар, чайқовчилар, ишчилар, котиблар, ҳарбийлар, умуман, инсоният жамиятидаги барча касб, ҳунар, касб эгалари бор. Меҳмондорчиликка ҳатто император ҳам ташриф буюрган. Чолкамбир шундай улуғ одамнинг уйларига келганидан беҳад бахтиёр. Бошлари осмонга етади. Ўзларини жуда бахтиёр деб ҳисоблашади. Меҳмонлар билан худди қаршиларида тургандек гаплашишади, баъзан уларга туртилиб кетиб, узр сўрашади, баъзан баҳслашишади. Уларнинг уйлари ҳам кимсасиз оролда жойлашган. Меҳмонлар бу уйга, уларнинг гапларига кўра, қайиқларда сўзиб келишади. Чол ҳар-ҳар дамда деразадан атрофларини ўраб турган уммонга боқиб, яна меҳмонлар сўзиб келаётгани ҳақидаги хабарни айтиб туради.

Сахнада курсилар, яъни хаёлий меҳмонлар кўпайиб боради – ғола-ғовур кучаяди. Ниҳоят фақат битта реал меҳмон – Нотик пайдо бўлади. Унинг ўзларига бўлган эътиборсиз муносабати чол-кампирни мутаассир қилади. Охирида бутун хонани курсилар эгаллаб олади – энди уй эгаларига жой қолмайди. Чол-кампири ҳаёт билан видолашади. Нотик муҳим мужданинг ўрнига тушунарсиз товуш чиқаради. Шундагина бутун инсоният кутган бу элчининг қулоғи қар, ўзи гунг экани маълум бўлади.

Асарда макон ва замон деган тушунчанинг ўзи йўқ. Чол-кампирининг оролда яшашаётганидан ташқари аниқ жўғрофий атама ҳам йўқ. Вақт тушунчаси ҳам жуда мубҳам. Чол-кампири диалогларида Париж деган шаҳар тахминан бундан тўрт минг йил илгари ер юзидан изсиз ғойиб бўлгани ҳақида шунчаки эслатма келади. Аммо бу далилга таяниб, асарни келажак ҳақидаги, фантастик асар деб бўлмайди. Умуман, пьесадаги ҳеч қандай гапни, жумлани, фикрни, далил ёки рақамни мантиққа асосланиб, шарҳлаш асоссиз. Буларнинг ҳаммаси нисбий, тимсолий, абсурд. Шу сабабли ҳам асардаги ва сахнадаги ҳеч қандай детал ҳақида биз реал ҳаётга хос ақл ва ўлчовлар билан баҳо бериб, хулоса қилолмаймиз. Ионесконинг ўзи абсурд театри оқими ҳақида шундай деганди: “Реализм, у қандай реализм бўлишидан қатъий назар, инсонни тасвирлашда имконияти чекланган. У инсон ҳақида гапира бошлагандаёқ ёлғонга айланиб қолади. Унинг барча тасвирлари реалликдан ташқари тасвирлардир. Бизнинг мақсадимиз инсонни бор мавжудликда кўрсатишдир.” Бу “мавжудлик” адиб назарида инсоннинг тасаввуридир. Инсон фақат тасаввурдагина ўзи ҳақида энг тўғри хулоса чиқара олади. Унинг тасаввурдагина ҳақиқий реалликдир. Бу тасаввур реал воқелик, инсонга ва унинг турмуш тарзига кийгизиб қўйилган иллюзиялардан холи реалликдир. Абсурд театри оқими инсонга ичдан, унинг тасаввур дунёсидан туриб, ўзига ва атрофга баҳо беришга интилади. Худди мифларни яратгани каби инсон кундалик ҳаётида ҳам ўзи учун мифлар яратиб олган. Ана шу мифлар аслида инсонни

бошқариб, кимлигини кўрсатиб туради. Буни Ионесконинг ўзи шундай таърифлайди: “Инсоннинг ҳақиқий қиёфаси мифларда кўринади”. Бу фикрни Беккет ва Ионеско услубларига таянган ҳолда, тушларда, хаёлда кўринади деб давом эттириш мумкин. Бу оқим тарафдорлари инсон айнан тасаввур қилаётганда, туш кўраётганда, хаёл қилаётгандагина ўзига тўғри баҳо беради, ўзи ва оламни тўғри қабул қилади, қолган барча ҳолатда тасаввурлар алдамчидир, кўринишлар сохта ва ясамадир, дейишади. Бу фикрдан келиб чиқадиган бўлсак, абсурд, яъни парадокс театри тасаввур мантиғига асосланади. Шу туфайли ҳам Беккет каби Ионеско асарларини ҳам турлича шарҳлаш, турлича талқин қилиш мумкин. Бу асарлар ҳар қандай талқинга изн ва имконият яратади. Бу талқинларга қўшилиб ҳам бўлмайди, шу билан бирга тўлиқ инкор қилиб ҳам. Умуман, Ионеско ва Беккетнинг услубида янги, ҳар қандай таъриф таснифлар, қолиплардан холи, инсоннинг ҳеч кимга айтмайдиган, лекин ўзи учун муҳим деб ишонадиган кўнгил ва тасаввур дунёси акс этадиган театр яратиш истаги ётади. Улар яратмоқчи бўлган театр анъанавий театрга қўйиладиган тил, кўриниш, мзансцена, сюжет, драматизм талабларидан холи бўлган театр бўлиши керак эди. Шу сабабли ҳам ҳар икки адибнинг пьесалари қаҳрамонлари мантиққа бўйсўнган ҳолда изчил маъноли диалогга амал қилишмайди. Улар хаёлига келган нарсаларни гаплашаётган, тўғрироғи хаёлларининг, онгу-шуурларининг тагида кўринмай ётган, қолиб кетган нарсалар ҳақида гаплашаётгандек туюлади. Шу сабабли ҳам кўпинча бу асарларда тажнис санъатини кенг қўллайди. Қадимда ўзбек фольклорида бу усулдан кенг фойдаланилгани каби Ионеско ҳам ўз услубини шакллантиришда қадимги фольклор театри – кўча кўғирчоқбозлари услуби, шакли ва тилини пьесаларга олиб киради. Ионеско кўча кўғирчоқ театрини парадокс театрининг ўтмишдоши сифатида баҳолайди. Умуман, Ионеско асарларида тил деярли ўзининг асосий хосиятини йўқотади. Қаҳрамонлар сахна асарларига қўйиладиган қонуниятга амал қилиб гаплашмайди, тўлақонли маъноли жумла

деярли ишлатилмайди, унинг ўрнини шу маънони берадиган товушлар, ярим бўғинлар, ҳаракат ва ишоралар эгаллайди. Сартр Ионеско тилдан фойдаланмаса ҳам сахна асари яратиш мумкинлигини исботлаб берди, унинг асарларини кўриб, одам ўз тилидан уялиб кетади деганда ана шу жиҳатларни назарда тутган эди. Ионеско асарларида тил ифодоловчи восита эмас, балки одамда кулги, мазах уйғотувчи бир сахна деталига айланади. Тилнинг ўрнини ишоралар эгаллайди, имолар, ҳаракатлар биринчи ўринга чиқади. Фақат зарур ҳолатда, ҳаракат ифода қилиб бўлмай қолганда, шунда ҳам ҳеч қандай мантиққа бўйсунмаган жумлалар келади. Ионеско ижодида бир нарса яққол кўзга ташланади: одам ўзини, ўзлигини бой берган сари тилни ҳам бой бера бошлайди, одамнинг маънавий дунёси ўпирилгани сари унинг тили ҳам путурдан кетади, ботиний саёзлик тилнинг саёзлигига, онгнинг пала-партишлиги тилдаги пала-партишликка олиб келади, онги сийқалашгани сари у жумла тузувчидан оддий товуш чиқарувчига айланади, сўзлар унинг учун абсурд тушунча бўлиб бораверади. Айнан шу сабабларга кўра Ионеско асарларини ғарблик тадқиқотчилар “тилнинг таназзули намоёйиши” деб аташади. Бошқача айтганда, тил таназзулига учраганда одамзот айнан Ионеско асарларидаги каби товуш чиқарувчиларга айланади.

1959 йилда ёзилган “Каркидон” пьесаси Э. Ионесконинг энг машҳур пьесаларидан бири саналади. Ўша вақтда баъзи бир танқидчилар бу асарни “жамиятимизга туширилган шаполлоқ” деб баҳо беришган. Чунки пьеса ижтимоий муносабатлар одамийликдан қанчалар узоклашиб, биологик мавжудот кифасига кираётгани ҳақида эди. Воқеа “Узоқ вилоятдаги бир шаҳар”да юз беради. Биринчи акт(сахна)да шаҳарда каркидон пайдо бўлади. Унинг пайдо бўлиши ҳаммани ваҳимага солади, шаҳарда бу махлуқ қандай пайдо бўлганидан хавотирга тушишади. Шаҳарликлар учун бу ғайритабиий ҳодиса бўлиб туюлади. Айни пайтда шаҳар майдончасида йиғилган оломон,

бош қахрамонлар ана шу ғайритабиий ҳодиса сабабли ғайри табиий, баъзан мантиққа ўта зид, абсурдга мос суҳбатлар қуришади.

Иккинчи саҳнада энди воқеа “Қандайдир хусусий корхона ёки ташкилот идораси, ҳуқуқшуносликка доир китоблар чоп қилувчи қанақадир йирик фирма”га кўчади. Адиб атайлаб хусусий корхонами, ҳукумат идорасими ёки ҳуқуқшунослик муассасисими номаълум қолдиради. Аниқлаштириш муҳим эмас. Бу ерда адиб умуман амалда ўтирган, одамлар тақдирини ҳали қиладиган идоралар ёки шахарликларни ҳимоя қилишин бйўинларига олган муассасага ишора қиладди. Яна муҳим жиҳати ана шу идордагилар биринчилардан бўлиб каркидонга айланишади ва ҳаммадани карикионга айланишни талаб қилишади. Каркидонга айланмаган буларнинг душмани сифатида қарала бошланади. Иккинчи актнинг иккинчи кўринишад энди шахарда каркидонлар подаси пайдо бўлади. Кейин каркидончилик барчани ўзига ром қиладди. Энди аёллар эрларини, эрлар хотинларини каркидон бўлишга ундай бошлашади. Каркидон ҳақида ҳамма жойда гапиришади ва, табиийки, ҳамма каркидонга айланишни маъқул кўради. Каркидонга айланишнинг қулай, афзал томонлари кўпайиб боради, каркидонларга шахарда имтиёзлар яратилади. Энди одамлар каркидонга айланмаганлар устидан кулиб, уларнинг ҳуқуқларини чеклай бошлайдилар. Бу ҳолатлар адибнинг хотираларини - Руминиядаги фашизмга оммавий ружу қўйилган паллаларни эсга туширади. Беранжининг хотини Дезида ҳам каркидонларга нисбатан эҳтиром пайдо бўлади. У ҳам эрига каркидонларни, уларнинг тўдасини мақтай бошлайди. Оқибатда Дези ҳам каркидонга айланади. Бутун шахар пода-пода бўлиб юрган каркидонлар билан тўлиб-тошади.

Учинчи саҳна Жаннинг уйига кўчади. Адиб яна бу Жаннинг уйими, ёки уйига ўхшаш жойми, аниқлик киритмайди. Балки бу идрок, онг, ботин уйидир? Аниқ кўрсатмаслик шундай талқинга олиб келади. Бу фикримизни шу саҳнадага Дюдар билан Беранжи ўртасидаги диолог-мусоҳоба ҳам тасдиқлайди.

Улар каркидонлар, уларнинг кўпайгани, ҳамма каркидонга айлангани ҳақида баҳс қилишади. Пьесанинг калити Беранжи билан Жаннинг диологида яширинган. Беранжи омадсиз, кўринишининг ўзиёқ атрафдагиларда мазах уйғотадиган руҳоний кўнгилли киши. У кийинишидан тортиб, ижтимоий тартибларга муносабатигача бошқалар учун ёт, бегона одам. Бундан одамлар “каркидонлашган” жамиятда ўз ўрнини тополмайди. Чунки у ўз қиёфасидан воз кечишни, мослашишини истамайди. “Мослашмаслик” ҳар қандай вазиятга, ҳар қандай талабга, ўзбекча ифода қилинганда, ҳар қандай “подаликка” мослашмаслиги шаҳарликлар, хусусан, Жан учун катта қусур. У шу хислати учун ҳам масхара ва мазахга муносиб. Жаннинг Беранжига кийниш, ўзини тутиш, тартиб, қоида, одоб-ахлоқ, маданийлик ҳақидаги талаблари ва Беранжининг булардан мосуволиги устидан қилган истехзолари, мазахлари – бу “каркидончилик”нинг талаблари эди. Жан Беранжини каркидонча қарашдан туриб баҳор беради. Уларнинг баҳси аслида ана шу қарашлар курашини акс эттиради. Ижтимоий манипуляция, яъни одамларни “каркидонларга”, “подага” айлантириш замонвий жамиятнинг асосий бошқарув усули саналади. Ким бу манпуляцияни ўзига сингдирмаса, у бу жамият учун Беранжи каби ёлғизланиб, бегоналашиб қолади.

Дюдар каркидонликни танлайди, оқибатда хотини ҳам Беранжини каркидон бўлишга ундайди, каркидон бўлиб яшашнинг қулайлиги ва афзаллиги ҳақида гапира бошлайди ва ўзи ҳам каркидонлар сафига кўшилиб кетади - у ҳам энди оломоннинг биттасига айланади. Пьеса охирида бутун бошли бир шаҳарда фақат битта одам – Шахс - Беранжи одам қиёфасида қолади ва унинг ёлғиз ўзи каркидонга ва каркидончилликка қарши курашга отланади.”Мен ҳазрати инсонман. Инсонман!” дейди Беранжи пьеса сўнгида. Беранжи инсоний қиёфасини сақлаб қолган ёлғиз одам, эҳтимол сўнги одамдир?

Хулоса

“Каркидон” – бу шунчаки тимсол. Нега каркидон, нега бошқа ҳайвон эмас деган саволларга адиб жавоб бериб ҳам ўтирмайди. Адиб учун муҳим жиҳати – одамийлик қиёфасидан маҳрум бўлаётган инсон ботини. Эътиборли жиҳати шундаки, адиб ижодида биринчи марта шу пьесада анъанавий театр асарларига хос бош қаҳрамон пайдо бўлди. Бош қаҳрамон тўдага қўшилишни истамай, аксинча, тўдачилакка қарши курашга отланади. Айни шу асарда Ионеско ўзининг адабиётдаги бош мақсадини очик баён қилганга ўхшайди. Асарда Ионеско бир умр курашиб, тасвирлаб, огоҳлантириб келган оломончилик, яъни каркидончилик ва индивидум, шахс тимсоли бўлган Беранже очикчасига қарама-қарши қўйилади. Ионеско оломончилик нималигини иккинчи жаҳон уруши сабоқларидан яхши биларди. Оломончилик ҳар қандай ҳурликнинг заволидир. Оломончилик авж олган жойда тафаккур таназзули бошланади. Оломончилик бор жойда шахс хусусиятлари ва шахс тушунчаси вайрон бўлади. Бундай жойда шахс бўлмайди. Ионеско шахс йўқ жойда на ижод, на фикр, на эркинлик, на тараққиёт бўлади деб тушунади. Шу сабабли ҳам асар қаҳрамонининг бир ўзи каркидончиликка қарши курашга, дунёни оломончиликдан, унинг телбалигидан қутқаришга киришади. Кўплаб талқинларга беътибор бўлган адиб бу асарда айнан оломончилик ва шахс конфликтига ишора қилганини инкор этмайди.

Худди Беккет каби Ионеско ҳам “одам – бу жамиятнинг ва унинг тартибларининг, талабларининг маҳсули” деб билади. Жамият, талаб, тартиб қандай бўлса, одам ҳам шундай бўлади. Унинг асарларидаги одамлар – бу XX аср жамиятининг талаблари, қоидалари, тартиблари, ахлоқи, шароити маҳсуллари. Шундай экан, бу қаҳрамонлар, асар манзаралари аслида ҳаракатда кўрсатилган ижтимоий ҳолат, манзара, фикр, муносабат, тафаккурнинг кўринишларидир. Энг катта фожеа эса одамнинг ўзидан, ўзligидан бегоналишиши, ўзидан узоқлашиб боришидир.

АДАБИЁТЛАР:

Беккет С. Никчемные тексты. Пер. Е. В. Баевской. — СПб.: Наука, 2003. — 338 с.

Эсслин М. Театр абсурда. Пер. с англ. Г. Коваленко. — СПб.: Балтийские сезоны, 2010.

Ионеско Э. Собр. соч. Пер. с фр. — СПб.: Симпозиум, 1999. — 464 с.

Генис А. Беккет: поэтика невыносимого.

Штутина Ю. Сумрачный век. Сто лет Сэмюэлю Беккету.

Nazar Eshankul

THEATRE OF PERCEPTION

Abstract: *This scientific article discusses the depiction of heroes in various images, the writer's skill and power of speech. It analyzes the heroes in Beckett's works, the social situation depicted, the landscape, thoughts, attitudes, and expressions of thought.*

Keywords: Beckett, writer, artistic thought, hero, image, expression, work, play, story.

MAQSUD ŞEYXZADƏNİN “NƏVAINİN SƏMƏRQƏND DƏ KEÇİRDİYİ GÜNLƏR” ADLI TƏDQIQATI VƏ ƏSƏRİN ŞƏRHİ

Almaz ÜLVİ BİNNATOVA

*AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun
“Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi
əlaqələr” şöbəsinin müdiri, Azərbaycan, Bakı,
Filologiya elmləri doktoru, almazulvi1960@mail.ru*

Xülasə: Maqsud Şeyxzadənin “Nəvainin Səmərqənddə keçirdiyi günlər” adlı tədqiqatı Əlişir Nəvainin gənclik illərində Səmərqənddə keçirdiyi dövrü əhatə edir. Əsərdə Nəvainin siyasi sürgün səbəbindən Səmərqəndə gəlişi, burada yaşadığı çətinliklər və zəngin intellektual mühitdəki fəaliyyəti təhlil olunur. Tədqiqatda onun görkəmli alimlərdən aldığı dərslər, şairlərlə qurduğu əlaqələr, poeziya və tənqid sahəsindəki nüfuzu, Səmərqəndli şairlər və alimlərlə münasibətləri işıqlandırılmışdır. Səmərqənddə əldə etdiyi təcrübələrin Nəvainin yaradıcılığına, xüsusən də “Məcalisun-nəfais” əsərinə təsiri vurğulanır. Nəvai bu dövrü dərin mədəni və mənəvi təcrübələrlə zənginləşdirərək, Herata dönüşündən sonra yeni imkanlar əldə etmişdir.

Açar sözlər: Əlişir Nəvai, Səmərqənd, Maqsud Şeyxzadə, “Məcalisun-nəfais”, intellektual mühit, tənqidçilik, ədəbi əlaqələr, Sufi alimləri.

Əsas tədqiqat:

1466-cı ilin sonlarında Əlişir Nəvai uzaq Heratdan Səmərqəndə gəldi. İyirmi beş yaşlı şair burada özünü qərib, kimsəsiz bir səyyah həyatı keçirən məhkum kimi

sanırdı. Özünün məşhur əsəri “Məcalisun-nəfais”də, Əndicanlı şair Yusuf ilə Səmərqənddə tanışlığından bəhs edərkən "fağır Səmərqəndə təhsil üçün gələndə" deməsindən onun təhsil almaq üçün Səmərqəndə yollandığını düşünmək olar. Hərçənd o zamanlarda Səmərqəndin alim və ədibləri məşhur idi və bu şəhərdəki mədrəsələr uzaq diyardan bir çox tələbəni özünə cəlb edirdi, Nəvainin Səmərqəndə gedişi öz istəyi ilə olmamışdı. Məsələ ondadır ki, o, Heratda olarkən bədəxşanlıqlarla dostlaşmışdı.

Xüsusilə, şair Əbdussəməd Bədəxşan Nəvaiyə böyük hörmət bəsləyirdi. Bu adam vasitəsilə Nəvai, Bədəxşanın əvvəlki hökmdar sülaləsindən olan Ləli və İbn-Ləlilər ilə də tanış olmuşdu. Bu iki şəxs (ata və oğul) Heratda **nəzarət** altında yaşayır, ədəbiyyata maraq göstərir və bəzən şeir yazırdılar. Xorasan və Mavəraünnəhr bölgələrinə hakim olan Əbu Səid Mirzə onların yurdunu işğal edib, onları taxtdan məhrum etmişdi. 1466-cı ildə onlar Bədəxşanda üsyan qaldıraraq hakimiyyəti yenidən ələ keçirmək istədilər. Əbu Səid yenidən ordu göndərüb bu bölgəni işğal etdi və keçmiş sülalənin bütün nümayəndələrini məhv etdi.

Bununla kifayətlənməyib, üsyançıların dostlarından da intiqam almaq istədi. Üstəlik, Nəvainin Hüseyn Bayqara ilə məktəb dostu və yaxın yoldaş olduğu da Əbu Səidə məlum idi. Hüseyn isə həmin illərdə taxtsiz və mülksüz bir şahzadə olaraq Əbu Səidə qarşı silahlı mübarizə aparırdı. Bayqaranı dəstəklədikləri üçün Əlişirin iki dayısı – şair Mirseyid Qabuli və həm şair, həm də bəstəkar Məhəmməd Əli Qərubi Əbu Səidin əmri ilə edam edilmişdilər. Deməli, Əbu Səidin gözündə Əlişir şübhəli bir şəxs idi. Nəvai, Səmərqəndə getmək barədə padşahın verdiyi əmrin mahiyyətini başa düşsə də, dəqiq səbəbini bilməmiş ola bilərdi. Buna görə də öz xatirələrində ümumi şəkildə “təhsil üçün getdim” deyir.

Busürgünün dəqiq səbəbini hətta Nəvainin kiçik müasirləri də bilmirdilər. Buna görə də Babur Mirzə özünün “Baburnamə”sində Nəvai haqqında danışarkən “Bilmirəm, Nəvai nə günah etmişdi ki, Sultan Əbu Səid Mirzə onu Heratdan “ixrac etdi” (yəni sürgün etdi)”, – deyir.

Hər halda təkbaşına gənc Nəvai “qədəri-zaman”la Teymur və Uluğbəyin əzəmətli paytaxtına gəlmişdi. Səmərqənd o dövrdə əvvəlki qüdrətini itirmiş olsa da, Uluğbəy dövrünün bəzi mədəni, elmi və ədəbi ənənələri qismən qorunub saxlanmışdı.

Bu böyük şəhərdə Əlişir əvvəlcə maddi baxımdan çox çətinlik çəkdi. Çünki ata mirasından heç bir şey gətirə bilməmişdi. Deyilənə görə, bir gün Səmərqənddə hamama düşüb, ödəməyə pulu olmadığı üçün öz kisəsini girov qoymaq istəmişdi. Lakin çox keçmədən şairimizin böyük istedadını və cazibədar davranışını görən Əhməd Hacibek onu himayəsinə götürdü. Bu şəxs Xorasan ərazisində təhsil almış və elmə, ədəbiyyata maraq göstərən biri idi. Özü də “Vəfayi” təxəllüsü ilə şeirlər yazırdı.

Bir müddət Herat hakimi olduğu üçün Əlişirin ailəsini tanıyırdı. Artıq Əbu Səid tərəfindən Səmərqənd hakimi təyin edilmişdi (Əbu Səid özü Heratda qalırdı). Əhməd Hacibek və Səmərqəndin böyük şəxslərindən olan Dərviş Məhəmməd Tərhan Əlişirə və onun elmlə məşğul olmasına əllərindən gələn yardımı əsirgəmədilər. Bu vaxt Səmərqənddə yaşayan Xoca Fəzlullah Əbuleys öz dövrünün ən məşhur fəqhlərindən (din hüquqşünası) və ərəbşünaslarından (ərəb dili və ədəbiyyatı mütəxəssisi) biri kimi Şərq ölkələrində ad qazanmışdı.

Əlişir onun xanəqahında qalaraq alimin dərslərini müntəzəm olaraq dinləyirdi. Şairin qabiliyyəti və xoş rəftarına valeh olmuş məşhur alim onu daim “övlad” deyə çağırırdı. Nəvai Səmərqənddə yalnız təhsil almaqla kifayətlənməyib, müxtəlif insanlarla tanış olur, xüsusilə şairlər və ədəbiyyat həvəskarlarının söhbətlərinə qatılırdı. Səmərqənddə dövrün “zürafaları”nın (yəni incə zövqlü, təhsilli şəxslərin) toplaşdığı yerlərdən biri haqqında Nəvai, səmərqəndli Mir Qüreyşi haqqında danışarkən belə məlumat verir: “Mir Qüreyşi Səmərqənddə olardı və bazarda səhhafliq dükanı vardı, orada zürafalar (yəni incə zövqlü, təhsilli şəxslərin) toplaşardı və Mövlana özünü o məclisin ustadı hesab edərdi.”

Əlişir Nəvai xatirələrində bu şəxsin “Xitabiy” təxəllüsü ilə qəzəllər yazdığını qeyd edir. Nəvai Səmərqənddə bir çox şairlərlə tanış olub, özünü onlara tanıdıb. Qısa müddət ərzində Əlişir Nəvai şairlər arasında ustad bir sənətkar və çox insafli, həm də həssas tənqidçi kimi şöhrət qazanmışdı. Şairlər onun tənbehlərinə hörmətlə qulaq asar və onun yazdığı şeirləri həvəslə dinləyərdilər. İstər türk-özbək, istərsə də fars-tacik dillərində yazan şairlər onun faydalı məsləhətlərindən və etdiyi redaktələrdən bəhrələnərdilər. Ən qürurlu şairlər belə Nəvainin dühasının qarşısında hörmətlə baş əymək məcburiyyətində qalırdılar.

Məsələn, Mövlana Yusuf Badii haqqında Nəvai xatirələrində bu məzmununda qiymət verir: “Mövlana Yusuf əndicanlı idi. Mən Səmərqəndə gələndə o da Əndicandan bu şəhərə gəldi. Biz bir otaqda qalırdıq. Onun şeirlərindəki xam yerləri düzəldirdim. Özü **təmənnalı** və qürurlu bir gənc idi. Məndən başqa heç kim onun şeirini tənqid etməyə cürət etməzdi. Amma söhbəti və şeir sənəti gözəl idi.”

Səmərqəndli şair Riyazi ilə baş verən bir hadisəni də Nəvai xatirələrində belə nəql edir: “O, bədxasiyyət və qəribə bir adam idi. Mən ona bir beytini düzəltməyi təklif etdim. Ədalət baxımından qəbul etməli idi. Amma o, mənə sərt danışmağa başladı. Mən isə heç bir söz demədən sakit dayandım. Onun dostları məni haqlı sayıb onu danladılar.” Bu faktı Nəvainin böyük təvazökarlığı və dərin ədəb-ərkanı görünür.

Nəvai Səmərqənddə olarkən, daşkəndli **Ulao Şoşi** də Səmərqənddə xəstə yatmışdı. Nəvai onu ziyarət edib, onun adına bir muəmma yazmış, bundan məmnun olan yaşlı yazıçı da Əlişirin adına cavab olaraq bir muəmma demişdi.

Nəvai Səmərqəndin şairləri ilə dostlaşmış, onların gözəl şeirlərini təhlil etmiş, onların yaradıcılığında əldə etdikləri uğurlara sevinmişdi. Məsələn, Səmərqəndli Mirzə Hacı Suğdinin bu gözəl beytini diqqətlə tərifləyir:

*Qamətin bağban sanubərə oxşatdı,
Bəchara bilməz imiş 'əlif'dən tayanı!*

(Yəni, “Bağban-şair sənin qamətini gözəl biçimli sərvi ağacına bənzətmişdi. Amma o bədbəxt 'əlif' ilə hazırlanan çomağı fərqləndirə bilmirmiş”. Burada söz oyunu var, çünki ərəb əlifbasında “qamət” sözündəki “o” (əlif) hərfi nizəyə və ya çomağa bənzəyir.)

Bunlardan əlavə, Nəvai Səmərqənddə Cövhəri, Havəri, Həlvai, Mirzəbəy və digər şairlərlə şəxsən dostlaşmış və ya onların yaradıcılığı ilə tanış olmuşdu. O, Səmərqənddə yaşamış məşhur Səkkakinin yaradıcılığı ilə tanış olmuş və onun haqqında gəzən böhtanları (guya Səkkaki Lütfinin qəzəllərini oğurlayaraq köçürüb yazıb deyə şayiələri) rədd edirdi. Suheyl adlı şairlə birgə şeir yazır və sair.

Bu hadisə haqqında Xandəmir özünün "Məkarimul - əxlaq" adlı kitabında maraqlı məlumat verir. Əmir Nizaməddin Suheyl Əbu Səidin oğlu Sultan Əhməd Mirzəyə həsr edərək bir mədhiyyə yazır. Əlişir bunu oxuyub, bir beytini başqa cür yazmağı təklif edir. Hər ikisi bir vərəq kağız və qələm götürərək yazılacaq beyti ayrı-ayrı düşünür. Nəticədə hər ikisi öz fikrini yazıb bir-birinə göstərdikdə, hər iki beytin eyni şəkildə çıxdığı məlum olur. Bu fakt Nəvainin psixoloji incəliyini və söhbət yoldaşının düşüncələrini və əhvalını nə qədər dərinliklə duyduğunu göstərir.

Nəvai Səmərqənddə qaldığı iki il ərzində bu şəhəri və bu vilayəti canı ilə sevməyə başladı. O, istər Səmərqənddə olsun, istərsə də Heratda, mədəniyyət və ədəbiyyatın inkişafının ortaq vəzifələrini daha da qəti anlayaraq dərk etdi. Hər iki ölkənin torpaqlarında yerləşmiş və bölünmüş öz xalqının dərd və arzularını daha dərinlən hiss etdi.

Səmərqənddə keçən illər böyük şairin həyatında böyük bir məktəb oldu, o, burada öz dahiliyini yetkinliyə çatdırdı. Səmərqəndin ədəbi və elmi mühitindən çox bəhrələndi.

Ümumiyyətlə, böyük şairimizin Səmərqənddə keçirdiyi günlər onun dünyagörüşünü genişləndirməyə, xalqın həyatını və yaşayışını yaxından öyrənməsinə çox kömək etdi. Bu iki illik həyat Əlişir Nəvainin böyük yaradıcılığında dərin izlər

buraxdı. O, özünün ən güclü və realist əsərlərindən biri olan "Məcalisun-nəfais"i yazarkən, Nəvai Səmərqənddə araşdırdığı və topladığı bir sıra materiallardan istifadə etdi və öz "təzkirə"sini yüzlərlə fakt və adla zənginləşdirdi.

"Farhad və Şirin" dastanının sonunda Nəvainin Uluğbəy haqqında böyük ehtiramla yazdığı mədhiyyəsi, bu məşhur alimin ölməz xidmətinə həsr etdiyi tərif, əlbəttə, şairin Səmərqənddən aldığı təəssürlərdən ilhamlanmışdı. Lakin həmin dövrdə Heratda böyük siyasi dəyişikliklər baş verdi. Uzun illər taxt və hakimiyyət arzusunda olan Hüseyn Mirzə Bayqara, Azərbaycana səfərində Sultan Əbu Səidin öldürülməsindən istifadə edərək, Xorasan dövlətini ələ keçirdi.

O, Əlişirin köhnə məktəb dostu idi. Bu xəbəri eşidən Nəvai Xorasanda özünə geniş siyasi və yaradıcılıq imkanlarının açılacağına inanaraq, Herata qayıtmaq qərarına gəldi. Onu Xorasanda köhnə dostları, qohumları, kitabxanası və gənclik çağlarında bağladığı əhd-peymanlar gözləyirdi.

İki il əvvəl Heratdan Səmərqəndə gələndə qərblilik çəkdiyini söyləyən şair, indi böyük təəssüf hissi ilə Mavəraünnəhrdən ayrılmağa qərar vermişdi. O, indi yüzlərlə dostunu, doğma şəhəri kimi sevdiyi qədim şəhəri tərk edərək, göz yaşları içində dostları ilə qucaqlaşaraq vida etdi və atına qamçı vurub qərbə, Herat üfüqlərinə doğru yola düşdü.

Yola düşdü, lakin düşüncələrində şairənə Səmərqənd, onun rahatlıq bəxş edən suları, Uluğbəyin rəsədxanası, Reqistan və unudulmaz dostları canlanırdı.

Bu hadisə min dörd yüz altmış doqquzuncu (1469) ilin ilk baharında baş vermişdi. (özbəkçədən **tərcümə edən: Almaz Ülvi**)

Mətnin şərh:

Maqsud Şeyxzadənin "Nəvainin Səmərqənddə keçirdiyi günlər" adlı tədqiqatında Əlişir Nəvainin Səmərqənddə keçirdiyi gənclik illərindən bəhs edilir və həmin dövrdə onun çətinliklərlə, lakin eyni zamanda zəngin intellektual və ədəbi mühitlə qarşılaşdığı vurğulanır. Bir neçə əsas məqam diqqəti cəlb edir:

Sürgün və Səmərqəndə gəliş: Əlişirin Səmərqəndə getməsi yalnız təhsil üçün olmayıb; Əbu Səid Mirzənin verdiyi əmr səbəbindən buraya yollanıb. Mətdə, Əbu Səid Mirzənin Bədəxşan üsyanının təsirini azaltmaq və potensial düşmənləri neytrallaşdırmaq üçün Nəvainin üzərinə şübhə düşdüyü bildirilir. Hətta Babur Mirzənin də bu sürgün səbəbini tam başa düşmədiyi vurğulanır, bu da Nəvainin o vaxt nə qədər mürəkkəb siyasi təzyiqlərə məruz qaldığını göstərir.

İntellektual və ədəbi mühit: Səmərqənd Nəvainin həyatında maddi və mənəvi çətinliklər dövrü olsa da, burada Əhməd Hacibek və Dərviş Məhəmməd Tərxan kimi şəxsiyyətlərin yardımı ilə intellektual və yaradıcı fəaliyyətə davam edə bilmişdir. Bu şəraitdə məşhur alim Xoca Fəzlullah Əbuleysdən dərslər alaraq biliklərini artırır.

Ədəbi dairələr və nüfuzu: Nəvai yalnız oxumaqla kifayətlənmir, Səmərqənddə şairlərlə, xüsusən də türkdilli və farsdilli yaradıcı şəxslərlə sıx əlaqə qurur. Onun tənqidçi və məsləhətçi olaraq rolu genişdir və o, gənc şairlərə dəstək göstərir, onların şeir mətnlərini redaktə edir. Bu prosesdə Nəvainin insanlara təsir etməsi və özünə hörmət qazandırması xüsusilə vurğulanır. Məsələn, Mövlana Yusuf Badii ilə münasibətində Nəvainin həm tənqidçi, həm də dost kimi dəstəyi və təsiri qeyd olunur.

Səmərqəndli şairlər ilə münasibətləri: Nəvai, Səmərqənddə Ulai Şoşi ilə olan maraqlı bir ədəbi dialoqu və yerli şairlərə olan hörmətini ifadə edir. O, həmçinin Səmərqəndli şairlərdən Mirzə Hacı Suğdinin beytini yüksək qiymətləndirmişdir. Buradakı söhbət təkcə poetik məharəti deyil, həm də Nəvainin poeziyanın incə məqamlarını duymaq qabiliyyətini göstərir.

Nəvainin Riyazi ilə münasibətində təvazökarlığı və dərin ədəb-ərkanı vurğulanır. Riyazi Nəvainin tənqidini qəbul etməsə də, şair sakitcə qarşılıq verməmiş, bu davranışı ilə əsl mədəniyyət nümunəsi göstərmişdir. Bu məqam Nəvainin dərin mənəvi keyfiyyətlərini əks etdirir.

Ədəbi və elmi şəxsiyyətlərlə tanışlıq: Nəvai Səmərqənddə Səkkaki, Suheyli və digər tanınmış şairlər və alimlərlə tanış olmuş, onların yaradıcılığı ilə yaxından

maraqlanmışdır. Səkkakiyə aid böhtanları rədd edərək ədəbiyyat aləmində haqq-ədalət uğrunda durduğunu göstərir. Xüsusən, Suheyl ilə bir beytin yaradılmasında yaşanan hadisə, Nəvainin dostlarının düşüncələrini nə dərəcədə dərindən duyduğunu vurğulayır.

Səmərqəndin Nəvainin yaradıcı inamına təsiri: Səmərqənddə iki il keçirməsi onun yaradıcılığında dərin iz buraxmışdır. Bu dövrdə o, “Məcalisun-nəfais” adlı əsərini yazarkən topladığı materiallardan faydalanmış və faktlara əsaslanaraq əsərini zənginləşdirmişdir. Uluğbəy haqqında yazdığı mədhiyyə isə bu şəhərin mədəniyyətinə və görkəmli alimlərinə olan ehtiramını əks etdirir.

Herata qayıdış və siyasi dəyişikliklər: Heratda Hüseyn Mirzə Bayqaranın hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə Nəvai üçün siyasi və yaradıcılıq imkanları genişlənmişdir. O, köhnə dostu Hüseyn Mirzənin dəstəyi ilə Xorasanda fəaliyyət göstərmək üçün Herata qayıtmağa qərar verir. Səmərqənddə keçirdiyi illər ona vətəndən uzaq qaldığı zaman hiss etdiyi qəribliyi aşmağa kömək etmiş, amma Herata qayıdanda Nəvai şəhəri böyük təəssüf və sevgi ilə tərk etmişdir.

Bu məqamların hamısı onun zəngin yaradıcı təcrübə qazandığını və ətrafındakı insanlara təsir etdiyini göstərir. Bu tədqiqatda Nəvainin yalnız bir şair və tənqidçi kimi deyil, eyni zamanda yüksək əxlaqlı, insanlara dəstək göstərən bir şəxs olaraq təsviri diqqət çəkir.

Maqsud Şeyxzadə bu tədqiqatında Nəvainin ədəbi, elmi və siyasi təcrübələrini, Səmərqəndin onun şəxsiyyətinə və yaradıcılığına təsirini geniş şəkildə təqdim edir.

ƏDƏBIYYAT:

1. Шайхзода, Максуд. Асарлар. 6 томлик. Т., Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. Т. 4. Газал мулканинг султони. (Алишер Навоий Хакидаги тадқиқот ва мақолалар мажмуаси). Нашрга тайёрловчи Н. Маллаев. 1972, 372 б. 1. Навоий Алишер, унинг хакида. Шайхзода М. Сочинения. В 6-ти т. Т. 4. (Бобир ва Навоий. – бет.119-124).
2. Ulviy, Almaz. Bekmuhammad, Umid. Maqsud Shayxzoda va uning “Jaloliddin Manguberdi” dramasi.: publitsistik ocherklar, drama./ A. Ulviy, U. Bekmuhammad. – Urganch: Ogahiy nashriyot-matbaa, 2023. – 176 b.
3. Ülvi Almaz (Binnətova). Azərbaycan - özbək (çağatay) ədəbi əlaqələri (dövrələr, simalar, janrlar, təmayüllər). – Bakı, “Qartal” nəşr., 2008. – 334 səh.

Almaz Ulvi BINNATOVA

MAQSUD SHEYKHZADEH'S RESEARCH

“NAVOI'S DAYS IN SAMARKAND” AND ITS COMMENTARY

Abstract: Maqsud Sheykhzadeh's research, “Navoi's Days in Samarkand” explores Alisher Navoi's youth spent in Samarkand. The study examines Navoi's arrival in Samarkand due to political exile, the challenges he faced, and his engagement in a rich intellectual and literary environment. It highlights his education under prominent scholars, his connections with poets, his critical and advisory role, and his interactions with Samarkand's literary figures. The influence of these experiences on Navoi's works, particularly “Majolis un-nafois,” is emphasized. Despite hardships, Navoi enriched his creative and spiritual journey in Samarkand and gained new opportunities upon his return to Herat.

Keywords: Alisher Navoi, Samarkand, Maqsud Sheykhzadeh, “Majolis un-nafois,” intellectual environment, literary criticism, poetic relations, Sufi scholars.

Almaz Ulviy BINNATOVA

**MAQSUD SHAYXZODANING “NAVOIYNING SAMARQANDDA
KECHIRGAN KUNLARI” NOMLI TADQIQOTI VA ASARNING SHARHI**

Abstrakt: *Maqsud Shayxzodaning “Navoiyning Samarqandda o‘tkazgan kunlari” bog‘langan aloqalari, adabiy va tanqidiy salohiyati, Samarqandlik shoir va olimlar bilan munosabatlari yoritilgan. Samarqandda olingan tajribalarning Navoiyning ijodiga, ayniqsa “Majolis un-nafois” asariga ta’siri qayd etilgan. U Samarqanddagi ijodiy va ma’naviy tajribalarini boyitib, Hirotga qaytib, yangi imkoniyatlarga ega bo‘lgan” nomli tadqiqotida Alisher Navoiyning yoshlik yillarida Samarqandda o‘tkazgan davri yoritilgan. Tadqiqotda uning siyosiy surgun tufayli Samarqandga kelishi, bu yerda duch kelgan qiyinchiliklar va boy intellektual muhitdagi faoliyati tahlil qilinadi. Maqolada Navoiyning olimlardan olgan saboqlari, shoirlar bilan*

Kalit so‘zlar: *Alisher Navoiy, Samarqand, Maqsud Shayxzoda, “Majolis un-nafois”, intellektual muhit, tanqidchilik, adabiy aloqalar, so‘fiy olimlar.*

USMON AZIM IJODIDA DARAXT OBRAZI VA UNING BADIY-ESTETIK FUNKSIYASI

Go'zalxon MUHAMMADJONOVA

Farg'ona davlat universiteti filologiya fanlari doktori

Mohidil MUXTOROVA

Farg'ona davlat universiteti 3-kurs talabasi,

ORCID:0000-0002-4073-0011

Annotatsiya. *Mazkur tezisda shoir Usmon Azim ijodida daraxt timsoli va uning badiiy-estetik funksiyasi masalalari tahlil qilingan. Inson va tabiat kontekstida muallif tomonidan ko'zlangan g'oyaviy-badiiy niyatning xos jihatlari o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: she'riyat, obraz, tabiat, daraxt, badiiy-estetik funksiya.

Kirish

Quvonish kerakki, o'zbek xalqining o'z ovozig va so'ziga ega bo'lgan talay shoirlari bor. Ular sirasida Usmon Azim iste'dodi, adabiy-estetik tafakkur tarziga ko'ra alohida o'rin tutadi. Shoirning she'rlari chuqur falsafasi, purma'noligi va hayrat bulog'I ekanligi bilan kitobxon va so'z san'ati ahlining e'tiborida va ardog'ida bo'lib kelmoqda. Ijodkor sifatida o'z uslubiga ega bo'lgan Usmon Azim she'riyati bir qancha xos jihatlarga ega: uning she'rlari o'quvchiga ayricha ta'sir etadi, ularda tagma'nolilik, ramz va timsollar polifunksionalligi ustuvorlik qiladi. Shunga qaramay, shoir she'rlari inson qalbiga oson yetib boradi, oson singadi:

Xalqim!

Hijolatdan lovullar yuzim.

Men bir xizmatkorman sening qoshingda...

...O'zim ko'taraman seni boshimga.

Shoir she'rlarining mavzusi keng: inson va uning ichki dunyosi, tabiatga oshnolik, yaxshilik va yomonlik, mehr-muhabbat ohanglarini qamrab olgan. She'riyat bir shoir uchun Yaratganning in'omidir, shoirlarda shunday imkoniyat borki, ular qalbidagi tug'yonlarni shoirona usulda qog'ozga tushira oladilar.

Natija va mulohazalar

Usmon Azim ijodida tabiat tasvirlari keng o'ringa ega bo'lib, tabiatga munosabatda ramziylik tomonlari ko'p uchraydi. Ayniqsa, shoir she'rlarida ko'p murojaat qilingan obraz daraxtdir. Keng ma'noda "badiiy obraz" deganda borliqning san'atkor ko'zi bilan ko'rilgan va ijodiy qayta ishlangan har qanday aksi: jonivorlar, narsa-buyumlar, hodisalar, tabiat tushuniladi[1]. Usmon Azim ijodiyotida daraxt obrazi badiiy va tabiiy xususiyatlari bilan keng o'rin olgan. Nazarimizda, Usmon Azim tabiatning har bir parchasiga hayrat bilan qaray olgan, har bir mavjudot-u o'simlikni his qila olgan.

Dunyo xafa qilsa, maysaga aytgum,

Daraxtga suyangum yiqilsam magar.

Yoki boshqa bir o'rinda „daraxt – birodar“ deb yozadi. Ko'rinib turibdiki, Usmon Azim daraxtga yuzlanganda bir qancha badiiy maqsadlarni ko'zlagan. Uning she'rlarida daraxt tabiat go'zalligi, o'sish va o'zgarish jarayonlari, ya'ni hayotning davomiyligi, sabr va umid kabi ma'nolarni mujassamlashtirgan. Daraxtning umri hayot lavhalariga o'xshaydi, daraxtda ana shu hayot ohanglari borday:

Chin xazonrez

Bog'larda tez

Shamol sayri –

To'polon.

Jonim – bir barg...

Aziz daraxt,

Vidoga ham

Yo'q imkon

Ketayapman,

Yetayapman...

Daraxt

Tushuntirib boq –

Yerga botib

Borgan sayin

Qanday bo'lar

Ko'karmoq!

Usmon Azimning bu she'rida lirik qahramon ichiga sig'magan savollarga javob axtaradi, jonini birgina bargga o'xshatgani holda, daraxtni „azizim” deydi, ketish oldidan najot izlab, daraxtga murojaat qiladi. Tasavvufiy talqinlarga tayangan holda zamin, tufroqqa singib borishning hikmatlariga ishora qiladi. Yer ajdodlar yodi, ona tarix, vataniy yaxlitlik, kamtarlik kabi qator ma'nolarni ifodalaydi. Daraxt esa uning bag`rida kamol topgan shoirning o`zidir.

Turli yillarda yozilgan she'rlari jamlangan "Sog'inish" to'plamida keltirilgan bir she'rida shunday misralar bor:

Har yil gullaydi daraxt,

Har yil meva tugadi.

Har yil xazon bo'lar.

Bori umri –

Gul va xazonlig'[2].

Bu misralarini ayni damda o'z va majoziy ma'noda tushunish mumkin. O'z ma'noda shundayki, gullash, meva berish, oxir-oqibat so'lish tabiatdagi har bir daraxt-u o'simliklarda bo'ladigan tabiiy jarayonlar hisoblanadi. Ramziy jihatdan esa bu holatlarning inson taqdiriga ham talqin qilish mumkin. Negaki, yuqoridagi misralar inson umri haqida: hayotga kelish, o'zidan nimadir qoldirish va ketish oralig'i haqida guvohlik bermoqda. Usmon Azim she'rlarida shoir o'zini shartsiz "daraxtga" o'xshatgan o'rinlarini ko'p uchratish mumkin. Jumladan:

Bog' qo'ynida ikki daraxt-

Bir -biriga intizor.

Sen – bir daraxt,

Men – bir daraxt,

Kuyib - kuyib o'tdik yor[3].

Yoki "So'nggi onida gullash istagan telba xohish daraxt misolman" misralarida ayni shu holatni ko'rish mumkin. Shoirning o'zini daraxtga qiyoslashida bir qancha maqsadlar bor. Masalan, "Hayot qo'shig'i" she'rida ayriliq holatlari kuylangan: bu hayotdan kimlardir birga bo'ladi-yu, kimlardir bir-biriga intizor, ayriliqda kuyib o'tadi.

Usmon Azim ijodida o'ziga xos ko'tarinlik, kelajakka umid, hayotbaxsh tuyg'ular ulug'langan. Ayniqsa, bu holatlarning yana daraxt misolida berilishi qiziq: "Daraxt kabi ko'karmoq, daraxtday gullash – orzu", deb yozadi shoir bir she'rida. Qolaversa, quyidagi misralardan insonning daraxtga havas qilishini, gullashni orzu etishini uqib olish mumkin:

*Baland -baland daraxtlarning uchi falakda,
Bir hayratki, musaffo, pok, kezar yurakda.
Kichkinaman – ruhim, qalbim qarshingda karaxt,
Bir ozgina bo 'ying kalta bo 'lsa-chi, daraxt!*

Usmon Azimning bu she'rida o'ziga xos ko'tarinki kayfiyat sezilmoqda, she'rda optimistik ruh va hayajon mavjud, xuddiki muallif o'zini bolalarcha tutib, daraxtga hayrat bilan murojaat qilyapti, xohlagan narsasiga qo'li yetmay xarxasha qilayotgan bola kabi "bir ozgina bo'ying kalta bo'lsa-chi, daraxt" deb zorlanmoqda. Ayni shu she'rning keyingi misralaridan ayrimlari quyidagicha:

*Falak sari bo 'yingni cho 'z, daraxt, bir fursat.
Baland -baland daraxt har kun kirar tushimga*

Shoir daraxtlarga havas qilgan - daraxtlar mudom ko'kka qarab o'sadi, ildizi mustahkamdir. Ayni chog'da, daraxt ildizi ramziy ma'noda an'analariga sodiq chin insonlarning o'tmishiga, madaniyati va o'zligiga sadoqatini ifodalagan. Bunday insonlar o'z tomirlari bo'lgan tarixini puxta bilib, undan kuch oladi. Xuddi daraxt ildizidek mustahkam va metin insonlar qiyinchilik va zarbalarga qarshi bardoshli bo'ladilar. Bunday "ulkan insonlar" daraxt ildizlari yerga chuqur kirib borib, o'rnashgani singari hayotda o'z o'rnini va qarashlarini topgan jamiyatga kerakli insonlardir. Bulardan oydinlashadiki, Usmon Azim bir qator she'rlarida daraxtga

nisbatan do'stona munosabatlarni ifodalasa, bir qator o'rinlarda daraxt orzu maqsadlari ulkan buyuk insonlar timsoli bo'lib, ularga havas-la qaragan, ildizi mustahkam daraxtga o'xshashni xohlagan.

Xulosa

Hayot har doim bir tekis davom etmaydi, hammaning hayotida ham sinovli kunlar, qiyinchiliklar bo'lishi tabiiy. Usmon Azimning ham dardli va qayg'uli kechinmalari ijod uslubi va tilida namoyon bo'ladi. Shoirning she'riyati bag'ridan ana shunday kechinmalar ifodalangan o'rinlarga e'tibor qaratish mumkin. Jumladan, "Bugun kuzak kelar, bu bog'da turma" jumllari bilan yakunlangan bir she'rida "o'sishdan to'xtadi daraxt ovora" deyiladi. Bu yerda ijtimoiy davr masalasi, haqiqat uchun kurashdan charchagan inson holati tasviri she'rga aylangan.

Shoir Usmon Azim yaratgan daraxt obrazlari inson va tabiat o'rtasidagi chuqur munosabatlarni ifodalaydi. Ularda chuqur hayot falsafasining aks etishi Usmon Azimning shoirlik mahoratini yanada ochib berishga, she'rlarining ramziyligi, ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Қуронов Д. ва б. Адабиётшунослик луғати .– Тошкент: Akademnashr, 2013. – 408 б.
2. Azim Usmon. Sog'inch: She'rlar. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat nashriyoti, 2007. – B.200
3. Усмон Азим. Сайланма.Т.: Шарк,1995. –В.432
4. Dedaxanova Muazzam Altmishbayevna. KO'CHIM TURLARINING TIPOLOGIK ASPEKTI <https://doi.org/10.5281/zenodo.6772620>

THE IMAGE OF A TREE IN THE WORK OF USMON AZIM AND ITS ARTISTIC-AESTHETIC FUNCTION

Guzalkhon MUHAMMADJONOVA

Mohidil MUKHTOROVA

Abstract. This thesis analyzes the issues of the image of a tree and its artistic and aesthetic function in the work of the poet Usmon Azim. The specific aspects of the ideological and artistic intention pursued by the author in the context of man and nature are studied.

Keywords: poetry, image, nature, tree, artistic and aesthetic function.

ABDULLA QODIRIY PUBLITSISTIKASIDA TANQIDIY TAFAKKUR MAHORATI

Sayyora HALIMOVA Abdurahimovna

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti*

Media nazariyasi va amaliyoti kafedrasi dotsenti

sayyorahalimova1971@gmail.com

ORCID: 0009-0001-2436-2933

Annotatsiya: *Mazkur ilmiy maqolada jadid matbuotining yirik namoyandalaridan biri, felyeton ustasi Abdulla Qodiriyning publitsistik merosi tahlil etilgan. 20-asr boshlarida “Sadoi Turkiston” gazetasi va “Mushtim” jurnalida chop etilgan maqola va she’rlari o‘rganilib, muallifning ilg‘or g‘oyalari ko‘rib chiqildi.*

Kalit so‘zlar: tarix, jurnalistika, lug'at, milliy matbuot, adabiyot.

Kirish

XX asr o‘zbek milliy matbuotida satira va yumor janri benazir qalam sohibi Abdulla Qodiriy ijodi bilan bog‘liq. Chunki ijodkor “adabiy merosining bir qismi hajviy asarlardan iborat” [1]. Abdulla Qodiriy qaysi janrda ijod etmasin, uning bosh mavzusi millat manfaati, uning ozod va ma'naviy kamoloti bo‘lgan. Shuning uchun ham adibni “xalqning or-nomusi uchun kurashgan qadrtalab o‘zbeklarning eng jasoratli va muhimi, eng iste’dodli vakilidir” [2] эканлиги алоҳида қайд

этилади. Uning boy merosi o'zbek adabiyotini va jurnalistikasini yuksak pog'onalarga ko'tardi.

Natija va mulohazalar

Adibning matbuotdagi faoliyati 1914 yildan "Sadoi Turkiston" gazetasida ilk ijtimoiy -tanqidiy ruhdagi she'rlari bilan boshlangan. Jumladan,

"To'y", "Ahvolimiz", "Millatimga bir qaror", "Oyina" jurnalida bosilgan "Fikr aylag'il" she'rlari jaholat botqog'ida qolgan millatdoshlarining bor qusurlarini tanqid qilishga bag'ishlangan. Masalan, "Sadoi Turkiston" gazetasining 1915 yil, 20 mart sonida chop etilgan "To'y" nomli she'ri shunday boshlanadi.

*Qildi bul vaqt bizda javlon to'y,
Oqchasi yo'qni etdi hayron to'y.
Bir-biridin oshurdilar to'yni,
Topdi ravnaq, g'ayrat ila boyon to'y [3].*

Publisist isrofgarchilik, to'y bahona o'z boyligini ko'z-ko'z qilish kabi illatlarni keskin tanqid qiladi. "Kori ma'jus, kori shayton to'y, aylagay bizni erg'a yakson to'y", – deydi muallif. Haqiqatan, chor zulmining mustabidlik siyosatidan qoloq bir holga tushib qolgan mamlakatda jaholat va nodonlik hukm surardi. Buni ko'rgan shoir iztirob chekadi.

*Ko'r bizning ahvolimiz, g'aflatda qanday yotamiz,
Joyi kelgan chog'ida vijdonni pulg'a sotamiz.
O'g'limizg'a na adab, na fan, na yaxshi so'ylamak,
Na Xudoni buyrug'i bo'lg'on ilum o'rgotamiz [4].*

Matbuotda ilk chiqishlaridayoq Abdulla Qodiriy “jasoratni qadrladi, keskir va to‘g‘ri so‘zi bilan shuhrat topdi” [1]. Uning “Baxtsiz kuyov” dramasi, “Juvonboz”, “Uloqda”, “Jinlar bazmi” hikoyalari ham ma’rifatparvarlik ruhi bilan yo‘g‘rilgan ilk ijod namunalari hisoblanadi. Abdulla Qodiriyning har bir publisistik chiqishlari o‘z davrning haqiqat mayog‘i, ko‘zgu-siga aylandi. “Qodiriyning tanqidiy, siyosiy, adabiy ahamiyatga ega bo‘lgan maqolalari mazmundorligi, ravonligi, hayotiyliigi bilan ko‘ngilga tez o‘tirar, shu jihatdan u boshqalardan keskin ajralib turar, xalq tarafidan sevib o‘qilardi” [5]. Zamondoshlarining xotirlashlaricha, adib tabiatan atrofga tanqidiy nazar bilan qaraydigan, xurofot, bid’atni qoralaydigan, g‘oyat nozik ta’b havj ustasi bo‘lgan. “Uning har bir so‘zidan hajviy ifoda anqib turar edi”, – deb yozadi Mo‘minjon Muhammadjon o‘g‘li Toshqin. “G‘oyatda jasoratli, o‘z so‘zida ustivor va barqaror, g‘oyatda zakovatli edi. O‘rni kelganda yuqori darajadagi kishilarni ham tanqid qilishdan cho‘chimas edi. U har bir obrazning o‘ziga yarasha so‘z tanlay bilar, kim to‘g‘risida yozadigan bo‘lsa (masalan, “Kalvak mahzum”, “Toshpo‘lat tajang”) xuddi o‘sha shaxsning o‘zi bo‘lib ketar edi” [5]. Mahoratli havj ustasi yaratgan obrazlarini xalqni orasida yurib, ularni kuzatib, barcha soha vakillari bilan dildan suhbatlasha olgan ekan. Shuning uchun ham yozgan har bir maqolasi, asari hayotiyliigi bilan o‘quvchilar e’tiboriga tushgan. 1923 yil 18 fevralida Qodiriy G‘ozi Yunus bilan birgalikda “Mushtum” jurnaliga asos solgan. O‘tkir karikaturalarga boy, tanqidiy hajviyalar solnomasiga aylangan bu satirik jurnal Julqunboy ta’rifi bilan aytganda: Bu “Mushtum” zo‘rliq mushtumi emas, haqliq mushtumidir, bu “Mushtum” zolimlar mushtumi emas, mazlumlar mushtumidir”. Jurnal sahifalarida Qodiriyning “Yozishg‘uchilarimizga” nomli maqolalari chop etib borilgan. Unda ijodkor hajvchilik sirlari, tanqidchilik shartlari, kulgi yo‘llari haqida jurnalga maqolalar yozib yuboruvchi qalamkashlarga o‘git berib borgan. Bundan tashqari “Eshonlarimiz”, “Toshkand boylari” kabi qator hajviy asarlar turkumini yaratgan, bu asarlarni o‘quvchilar zavq bilan o‘qishgan. Jumladan, u “Matbuot kuni” nomli

maqolasida shunday yozadi:... Biz haqiqat o'tining uchqunimiz, biz teskarilikning, kapitalning, egrilikning dushmanidirmiz, biz rioyasizlik, andishasizlik, oshna-og'aynilarni siylamasliq hunarining eng avjida turamiz..." [6]. "Kalvak Mahzumning xotira daftaridan", "Toshpo'lat tajang nima deydir?" kabi hajviy asarlari o'zbek hajviy publisistikasining go'zal namunasi hisoblanadi. "Toshpo'lat tajang nima deydi?" hajviyasi 1924-27 yillarda "Mushtum" hamda "Qizil O'zbekiston" gazetasi sahifalarida chop etilgan. Toshpo'lat, yozuvchining o'z ta'biricha, "Ishsiz, biri bit, biti sirka bo'lmagan va shu faqirlik orqasida o'g'rilik va fahshiyat dengizida suzib, tajanglangan xolis bir chapandidir. U savodsiz, tarbiyasiz, mehnatga bo'yni yor bermagan; odam o'ldirishdan tortib hamma yomonliklarni qilib ko'rgan qimorvoz, bedanavoz, ichkilikboz, nashavoz bir shaxs. Shu bilan birga unda mardlik, kambag'alparvarlik kabi fazilatlar ham bor. U o'zining sodda, xolis fikrlari bilan dimog'dor, boy, amaldorlarning kirdikorlarini fosh etadi va o'quvchini kuldira oladi. Ijodkorning hayotiy voqelarga asoslangan o'tkir tig'li feletonlari o'z davrida katta shuhrat topgan. Shuning uchun ham Abdulla Qodiriyga "feletonlar qiroli" nomini berildi. Adibning o'zi "tanqidning xosiyati haqida shunday deydi: "Matbuotgagina emas, hayotniig har bir ko'chasiga kirib yurguchi va aksar o'z so'zini o'tkazguchi "tanqid" otliq chapannoma bir maxluq bor. Bu maxluqning xoliqi hayotning o'zi va lekin otasig'a yo'l boshchilik qiladir. Chunki hayotning uzoq muddatlik tajribalari va aksar xatolari ana shu o'z so'zlik, achchig' tillik nafsoniyat, g'araz va shaxsiyat ozriqlaridan toza "tanqid" mahdumni tug'dirg'andir. Hayotni yangidan-yangi muvaffaqiyatlarga sudraguchi, ma'rifat degan muammoning kalidi, madaniyat dunyosining beshigi mana shu tanqidur" [5]. 1926 yilda "Mushtum" jurnalida "Yig'indi gaplar" maqolasi bosiladi. Aynan shu maqolasidagi "yuqori rahbarlarga tegadigan qaltis gaplari" uchun, ayrim muttaham hamkasblari oqibatida adib 1926 yili 8 mart kuni qamoqqa olinadi. Ammo u suddagi nutqida o'z ijodini to'la himoya qilib, satiraning tabiati, uning jamiyatni isloh qilishdagi asl mohiyatini

sud hay'atiga tushuntirib bera oladi. Va unga xiyonat qilgan chaqimchi hamkasblari xususida ushunday yozadi: “..bir necha shaxslar bu maqolani o‘zlarining, bilmadim, qandog‘dir tarozulariga solib, zararlik topishlari ersa g‘arazgo‘ylik, tirnoq ostidan kir izlashdan boshqa narsa emasdir” [5]. Abdulla Qodiriyning qalami qanchalik o‘tkir bo‘lsa, jasorati ham shunchalik ulug‘vor edi. Sudda o‘zining haqligini himoya qilib: “Bir necha shaxslarning orzusicha, ma'naviy o‘lim bilan o‘ldirildim. Endi jismoniy o‘lim menga qo‘rqinch emasdir. Odil sudlardan men shuni kutaman va shuni so‘rayman. Men to‘g‘rilik orqasida bosh ketsa “eh” deydirgan yigit Men to‘g‘rilik orqasida bosh ketsa “eh” deydirgan yigit emasman”, deb iroda va sabotini namoyish qiladi. O‘g‘li Habibullo Qodiriyning xotirlashicha, adibning ozod bo‘lishiga sobiq O‘zbekiston SSR MIK raisi Yo‘ldosh Oxunboboevning o‘zi ham bosh qo‘shib: “Julqunboy hazil qilib, to‘g‘risini yozgan, tahsil ko‘rmaganman, O‘qishim kerak, javobgar qilmanglar uni”, deb xayrixohlik bildirgan ekan” [5]. Abdulla Qodiriy “O‘tgan kunlar”, “Mehrobdan chayon” singari asarlari bilan nafaqat o‘zbek romanchiligining asoschisi, balki hajv va o‘zbek publisistikasining yorqin namoyandasidir.

Xulosa

“Chinakam san’at asari faqat syujet ipiga tizilgan voqealarni kitobxon e’tiboriga havola etish uchun emas, balki shu voqealar mantiqiga singdirilgan badiiy maqsad uchun yoziladi” [7]. Bu ta’rif Qodiriyning romanlarigagina tegishli emas. Uning maqolalari mavzular xilma-xilligi, dolzarbligi, tili va ifoda uslubining ravon, xalqchil, ommabopligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. O‘zbekona lutf, qochirim, kulguga yo‘g‘rilgan o‘tkir tanqid Abdulla Qodiriy publisistikasining asosiy sifatlaridir. Uni o‘rganish, tahlil etish jurnalistik mahorat sirlarini egallashda katta ijod maktabi bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Bahodir Karim, Abdulla Qodiriy fenomeni, Toshkent: Info Capital Group, 2019.
- [2] Abdulla Qodiriy, Jadid adabiyoti namoyandalari, Toshkent: Zabarjad media, 2022.
- [3] "Sadoi Turkiston" gazetasi, 30 mart 1915.
- [4] "Sadoi Turkiston" gazetasi, 11 may 1914.
- [5] Abdulla Qodiriy, Adib ta'rifi, Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
- [6] "Mushtum" jurnali, no. 2, 1924.
- [7] Naim Karimov, XX asr adabiyoti manzaralari, vol. Birinchi kitob, Toshkent: O'zbekiston, 2008, p. B.170.

CRITICAL THINKING SKILLS IN THE PUBLICISTIC OF ABDULLA QODIRI

Sayyora HALIMOVA Abdurahimovna

Abstract: *This scientific article analyzes the journalistic legacy of Abdulla Qodiri, one of the major figures of the modern press, the master of feuilleton. His articles and poems published in the newspaper "Sadoi Turkiston" and the magazine "Mushtim" at the beginning of the 20th century are studied, and the author's progressive ideas are considered.*

Keywords: history, journalism, dictionary, national press, literature.

SAMIMIY ANTINOMIYALAR

Kamol HAKIMOV Normuhammadovich

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili
va adabiyoti universiteti "Jahon adabiyoti va qiyosiy
adabiyotshunoslik" kafedrasida o'qituvchisi*

ORCID: 0009-0006-0182-3123

kamolnormuxammadovich85@gmail.com

Annotatsiya. *Maqolada antinomiya hodisasi, uning mazmun-mohiyati, talqinlarning turfa xilligi xususida fikr yuritiladi. Shuningdek, absurd adabiyot, uning tabiati, adabiyotshunos olimlarning munosabatlari va boshqa kuzatuvlar borasida bayon etiladi. Sharq va G'arb olimlarining germenevtik talqinlari, adabiyot hamda borliq uyg'unligi turli rakurslarda qiyoslanadi.*

Kalit so'zlar: ekzistensializm, absurd, antinomiya, talqin, isbot, psixogigiya.

Kirish

San'at asarlari doimo borliq, faoliyat, harakat mohiyati hamda sabablari haqida payg'om ulashuvchi nafis uzvlar sanaladi. Adabiyotda "abadiy mavzular" degan tushuncha qo'llanishi ham bejiz emas. Jasorat, muhabbat, buyuk qurbonlik, ruhiyatdagi bemisl isyon, haqsizlikka qarshi muvazalat, Haqqa barqaror e'tiqod, Hazrati Insonlik nomiga munosiblik mas'uliyati kabilar so'z san'atining boqiy mavzularidan hisoblanadi. Biroq mavlono Jaloliddin Rumi yozganidek, bu olamda

har bir narsa faqat o'zining ziddi bilangina qiymatga ega. Alloh taolo nurning oshkori uchun zulmatni, Muso a.s. qarshisida Fir'avnni, Ibrohim a.s. oldida Namrudni qarama-qarshi holda yaratdiki, buning hikmati ham samoviy edi, shubhasiz. Aslida, mazkur yaratilganlarni o'zaro zid emas, aksincha bir-birini yoxud biri ikkinchisini komil qiluvchi manba deya tushunmoq haqiqatga muvofiqroq, nazarimizda. Yaratganning bu kabi uyg'un buyuk ilmi solih bandalarini jamoaviy bahslarda yakdil, tafaffur munozaralarida qanoatli qiladi, hech shubhasiz. Uning bandalari- bashar ahliga oid har bir zaminiy san'at namunasi borki, u turli talqinlar uchun, turlicha isbotlar uchun asos bo'ladi.

Natija va mulohazalar

Fandagi "antinomiya" tushunchasi mana shunday hodisaning mahsulidir. Ushbu atama qonuniyatning ichki ziddiyatini [1], bir masalaning ikki isbotini nazarda tutadi. Antinomiya mantiqan isbotlangan bir necha "haqiqat" bo'lib, unda farazlar, xulosalar orasida chegaralar paydo bo'ladi; bir vaqtning o'zida fundamental asoslariga, isbotlariga ega bo'lgan bir necha qarashlar shakllanadi. Masalan, mehr va begonalashuv, havo hamda tuproq, gunohkorlik bilan solihlik, tiklash-u yo'q qilish kabilarni antinomialarga misol qilib olish mumkin. E'tiqod, maqsad, dunyoqarashning har xilligi bir hodisaga nisbatan turlicha yondashuvga sabab bo'lishi mumkin. Bir obod yerning toptalishi kimningdir nafratini junbushga keltirsa, boshqa birov uchun bu hol namunali oqibat sifatida baholanadi. Garchi antinomiya hodisasi bir masala yuzasidan bildirilgan va har biri o'z asoslariga ega bo'lgan bir necha xulosalar yig'indisidan iborat esa-da, mazkur "haqiqat"lar ichida "to'g'rirog'"i, "eng to'g'rirog'"i bo'lmaydi-fikrlarning barchasiga ehtiromga loyiq mulohaza sifatida qaraladi. Demak, antinomiya falsafiy termin o'laroq tahlil-u talqinlarning barchasiga "o'z haqiqatiga ega bo'lgan ishonch jumalari" deya baho beradigan polisemantik tafakkur mahsuli tarzida ta'rif berish mumkin.

Ekzistensializm olamni absurd borliq sifatida, insonni esa abadiy darbadar yolg'iz tarzida talqin etadi. Ekzistensializm va absurd modernistik tafakkur hosilasi sanaladi. Rus olimi Vasiliy Tolmachyovning ta'kidlashicha, modernizm, eng avvalo estetik hodisa bo'lib, u an'ana va qadriyatlarga qarshi yo'nalgan isyon emas, aksincha, ICHKI O'ZGARISHDIR. Modernizm klassik san'atning asosiy fazilatlarini qabul qiladi, biroq san'atning azaliy qonuniyatlarini ijro etishda badiiy vositalarni yangilashni taklif etadi. Modernizm- an'anaviy qarashlarni yangicha til orqali tasvirlash usulidir. Modernizm- parallel matnlar polifoniyasidir [2]. Mazkur xulosa modernizmning ruhi bo'lgan absurd syujet haqida turlicha talqinlarga yo'l ochadi, turfa haqiqatlar – antinomiya bo'y ko'rsata boshlaydi. Jahon adabiyotshunosligida modernistik asarlar ma'lum bir e'tiqod, mafkura, umummilliy qadriyatlar radiusida emas, asosan sof san'at parchalari, ruhning tanazzul tomon evrilishi ro'yolari shaklida talqin etiladi. Shu bilan birga, his-tuyg'ulardagi nursizlikning ijtimoiy-siyosiy, sotsiologik sabablari ham talqin laboratoriyasining mikroskopik kuzatuvidan chetda qolmaydi. G'arb adabiyotshunoslari absurd adabiyot namunalari tahlilida adabiyot nazariyasi qoidalari, qoliplari bilan ish ko'rish mohiyatga yetish borish uchun kamlik qiladi, degan tasavvur ilhomi bilan ijod qiladigandek xulosa beradi: bir adabiyotshunosning tahlil repertuarida uning tarixchilik, sotsiologik, huquqshunoslik, iqtisodiyotchilik, faylasuf-u psixologik, shifokorlik, fiziklik, tabiatshunoslik, rassomlik, kulollik kabi ilm-u hunarlar kashshofi ekanini tasdiqlovchi dalillar yorqin aks etib turadi. Yuqoridagi umumfanlar yog'dusi ostida san'atning asl qiyofasi teran ko'rinish beradi, nazarimizda. Yuriy Borev "Estetika" asarida muammoning ijtimoiy aurosiga e'tibor qaratadi: "Inson yashayotgan ekan, demak hayot absurd emas. Aslida, har bir odam- butun bir olam, biroq ushbu olamlar orasidagi aloqalar uzilib qolgan" [3]. Bunday xulosa natijasida gorizontol olamning absurd nuqtalari kashf etilishi, ma'nan muolaja qilinishi mumkin.

Absurd- qandaydir noma'lum alamning mevasi, anglamsiz g'azabning dardi, ishonilgan, amal qilingan e'tiqoddan istaksiz burilgan yuz ramzi, ruhiyat nadomati.

Bu dardning shifosi “dil ba Yor-u, dast ba kor”likda. “Dil”- ilohiyotga, “dast”- faoliyatga oid. Ammo g'ayrioddiy tartibot, “bog'da bulbullar o'rnida zog'larning qadr topishi” (Muqimiy ta'rifi) dilni ma'yus qilishi, qo'lni ishdan sovutishi ehtimol. Absurd esa gorizontal olam hodisasi; u maishiylasha yozgan munosabatlar, tubanlashib borayotgan qiyofalarning aks-sadosi. Ta'kidlash joizki, absurd umidsizlik oqibati bo'lsa-da, unga qarama-qarshi qutbdagi hodisa sanaladi. Ayni damda, absurd – notenglik, jaholat, zulm “ne'mati”. Uning tabiatida zulm va jaholatga nisbatan kurashuvchan quvvat mavjud. Kamyuning “Begona”si shu boisdan ham sudda so'ngso'z aytishdan voz kechgan bo'lsa, ne ajab. Mazkur ruhiy holatning o'zi adolatsiz jamiyatga isyon emasmi?! Mashhur shoirimiz Erkin Vohidov yozganidek, “iste'dodning tabiati-isyondir”. Faqat bu hol olomon ichra bir qatim nur ko'rmagan tushkun shaxsning o'z-o'ziga isyoni. Unda olomonga nisbatan nafratning bor-yo'qligi ham aniq emas; bunday obraz ongli tarzda o'zini passivlashtiradi. Muammo shundaki, bashar ahli yo'qlikning bu ko'rinishida sharafni ko'rmaydilar- nursiz bir fojia. Ijtimoiy nigohimiz absurdni ko'rimsiz, tushkun muhitga nisbatan kontrast tushuncha deb baholaydi. “Dengizda gangib yurgan ovora odam, Sohil toshi soyasida tinch ololmas dam”, - deb yozadi Mixail Lermontov. Ya'ni kishida absurd kayfiyatning paydo bo'lish sabablaridan biri – dovrugli, shonli davrlarni qo'msashdir. Agar ummonda dovul bo'lsa, qayiqchi faol harakatda. Ummon sukunatida esa baxt-u shukrga yondosh o'laroq xatar ham bor. Sukutda qalblar idroki-yu ruhiy tarovat jam. Sukutdan sukutning farqi borligini ham inkor etib bo'lmaydi. Tavbaga imkon berilganida qilingan sukut absurdning ruhidir.

Qozoqboy Yo'ldoshev absurd tushunchasi isyonga asoslanishini yozadi [4]. Va bu harakat absurd obrazning o'ziga qaratilgan tug'yoni ekaniga urg'u beradi. Darhaqiqat, mazkur qarashda jon bor, biroq yana `bir yoni bor: ruhiyatda, fikrlash

yo'sinida nega bunday hissiy g'arib hol yuz beradi? Yuqoridagi mushohadalardan tashqari, ushbu savolning javobini badiiy adabiyotning ijtimoiy funksiyasidan izlamoq muvofiq ish, bizningcha.

Absurd adabiyot – hayotning ma'nisizligi emas, yashash mantiqining nohayotiyligi, notabiiyligi. Tomas Mann ta'biri bilan aytganda, mazkur yo'nalishdagi asarlar, afsuski, bizga chiqish eshiklarini ko'rsata olmaydi. Balki, azza-bazza hayot oqimiga teskari harakatlanadi: siz suvda oqib ketayotgan bolakayni uni qutqarishga imkonli yerda turgan kishidan jonbozlik kutasiz, u esa bolaga qo'l bilan “oq yo'l” tilaydi. Uning nega bunday qilganini siz tushunmaysiz, albatta. U bo'lsa xotirjam nafas olishda davom etadi. Uning uchun jasorat ham, qabohat ham go'yo birdek tuyuladi. Ruhiyatning bunday g'ayritabiiy “hukm”lari ekzistensializmning falsafiy talqini bilan chambarchas bog'liq: hayot, yo'qlik, shaxs mavjudligining mazmun-mohiyati haqidagi savollar xayolotni mavhum, mahzun, yechimsiz xulosalar tomon yetaklaydi. Ekzistensializmning tumanli cho'qqisi- absurd na aqlning, na qalbning hukmida. Uning ilk “jasorat”i kishidagi yuksak tuyg'ularni muzlatish, falajlashdan iborat. Har qanday adolat, har qanday samimiyat nomsiz kuch tomonidan inkor etiladi. Absurd osmoni quyoshsiz; u hammani, hamma narsani qora bulutlar bilan “pardozlaydi”. Uning raqibi - butun olam; u hatto Yaratguvchi kuchdan ham alamzada bo'lgan o'zga sayyoralik hissiyot namunasi.

Ijtimoiy-sotsiologik talqinga ko'ra absurdizm asosida ko'proq asl qiyofani munofiqlashuviga majbur etuvchi omillar turadi. Mazkur holatda ratsional tafakkur egalari hayotida deyarli hech qanday o'zgarish sodir bo'lmaydi. Haq-u nohaqliklar muhitida inson birdek – risoladagidek yashayaptimi, demak u qalbning emas, aqlning ko'rsatmasi bo'yicha nafas olmoqda. Bunday inson ijtimoiy-siyosiy jihatdan o'zini atayin passivlashtiradi. Jarayonning ushbu I shaxsni emas, II shaxsni – kuzatguvchini tushkun holga soladi. Ta'sirchan munosabatlarda absurd kayfiyat bo'lmaydi, uning klassik qiyofasi qo'l yuvib qo'ltiqqa urilgan onlarda aniq bo'y ko'rsatadi.

O'zbek adabiyotshunosligida Bahodir Sarimsoqov, Suvon Meliyev, Uzoq Jo'raqulov, Qozoqboy Yo'ldoshev kabi olimlar modernizm va unga tegishli turfa shoxobchalar haqida fikr yuritar ekanlar, ayni turdagi badiiy parchalar “jamiyat va insoniy qadriyatlardan “begonalashgan”, o'z hayotiga nafrat bilan qaraydigan inson obrazini ideallashtiradi” [5], – degan mushtarak xulosaga kelsalar, Ibrohim G'afurov, Umarali Normatov, Abdug'afur Qosimov hamda Ulug'bek Hamdam singari olimlar mavzuning estetik tabiatiga, sof san'atga doir g'ayri so'z o'yini ekaniga urg'u beradilar. San'atning gedonistik funksiyasi – “rohatlanish ilmi” chindan ham zulmatdan ziyo topish imkoniga ega.

Shuni ta'kidlamoq joizki, har qanday san'at ham, ilm-fan ham axloq bilan komil bo'lishi mumkin. Go'zallikning “nafasi ichiga tushganida” uning siymosi xira torta boshlaydi. Xullas, mavhumiyat olamidan go'zallik izlash ham anvor fazilat bo'lishi bilan birga, shaxsning ko'rkam tasavvurli estet ekanidan dalolatdir. Shu bilan bir qatorda, san'atdek gigant nomoddiy “jism”ning haroratini o'lchab turish, uni turli zararli narsalardan asrash, ijodiyot saltanatida zulmat qish hukm surgan davrlarda bu o'lkaning ne'matlari – san'atxon (lirika), san'atbek (proza) va san'atsaroy (dramaturgiya)ni daydi izg'irinlardan himoya qilish san'at nafisligi uchun muhim zaruratdir, shubhasiz. San'at asarlari idrokida shaxs psixogigiyenasi muhim o'rin tutadi va bunday beg'ubor ruhiy holat e'tiqod, qadriyat tushunchalari bilan chambarchas bog'liq.

“Gul o'rniga zahar tilar muhitda” (Cho'lpon satri) haqsizlik, xatolardan junbushga kelgan hissiyot qudrati insonni olg'a intilishga emas, g'alati sukunat olamiga yetaklaydi. Bu sukutning ichida dunyoni bir lahzada kunpayakun qilishga qodir qandaydir kuch, ulkan nafrat yashaydi. Qizig'i, ushbu olov o'z alangasini yuksaklash uchun intilmaydi, o'z qobig'ida turaveradi. Butun olam zimmasiga olishi murakkab bo'lgan dardni absurd qahramon pinagini buzmay o'zi bilan olib yuraveradi. U Haqdan “haq”ini talab qiladi, taqdir Egasiga zarda qiladi, ruhiyatda

tizginsiz talvasa paydo bo'ladi. Ixtiro (odam)ning Oliy Ixtirochiga qarshi isyon qilishi naqadar ulkan xato ekanini u ruhan bilib turadi, chunki ruh doimo Yaratganga talpinadi.

Xulosa

San'atning muhim ahamiyati – kishining turmushda qiziqadigan narsasini tasvirlab ko'rsatishdir. Lekin kishi hayotdagi hodisalarga qiziqqanida anglab turib yoki anglamasdan bu hodisalar haqidagi hukmini aytmasligi mumkin [6]. Ijod ahlining murakkab olami, tasavvurning tafakkurga monandligi, ruhiyatdagi tuslanishlar Nikolay Chernishevskiyning yuqoridagi fikrida ifodasini topadi. Demak, Hazrati Insonlik maqomida Haqqa shaydolikning barqaror kafolati ayondir. Mazkur bosqichda ruhdagi siyoh soyalar tarqab, qalbdagi go'yo quyosh porlaydi. Ruh toblanishi mumkin, ammo ming bo'lakka bo'linmaydi. Antinomiya o'zgacha, serqirra hodisa sifatida bo'lak hukmlarni, isbotlarni, turfa tahlil-u talqinlarni havola etaveradi. Zero haqiqat yagona-yu, unga yetish yo'llari, idrok etish yo'sini har xildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Хализев В., Теория литературы, Москва: Высш. школа, 2004, р. С 52..
- [2] Толмачёв В., Зарубежная литературы XX века, Москва: АCADEMA, 2003, р. С. 152.
- [3] Боров Ю., Эстетика, Москва: Политиздат, 1988, р. С. 391.
- [4] Йўлдошев Қ., Ёниқ сўз (адабий ўйлар), Тошкент: "Янги аср авлоди", 2006, р. 429 б..
- [5] Жўрақулов У., Худудсиз жилва, Тошкент: "Фан", 2006, pp. 7-8 бб..
- [6] Чернишевский Н., Танланган адабий-танқидий мақолалар, Тошкент: Давлат нашр, 1956, р. 406 б..

SINCERE ANTINOMYAS

Kamol HAKIMOV Normuhammadovich

Abstract. The article discusses the nature of the phenomenon of antinomy, types of interpretations. In addition, information is given about absurd literature, its nature, evaluation of various literary experts. The hermeneutic views of Eastern and Western scientists, the harmony of literature and social life are compared from different perspectives.

Keywords: existentialism, absurdity, antinomy, interpretation, proof, psychohygiene.

IJTIMOIIY MUNOSABATLAR VA UNING ADABIY JARAYONDAGI O'RNI

Barchinoy ISAKOVA Ne'matovna

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

Farg'ona akademik litseyi

Tillarni o'rganish kafedrasi o'qituvchisi,

Farg'ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID ID 0009-0009-5722-4420

barchinoyisakova89@gmail.com

Annotatsiya. *Har bir millat o'zining tarixiy rivojlanish jarayonida shakllanadi va bu jarayon ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar bilan bog'liq. Shaxsning shakllanishida millat ozodligi, farovon hayoti va ijtimoiy-madaniy muhit katta ahamiyatga ega. Badiiy adabiyot esa jamiyat hayotining ko'zgusi bo'lib, unda ijtimoiy voqelik va muhit munosabatlari aks etadi. Adabiyot orqali ma'naviy-ma'rifiy g'oyalar ilgari suriladi va tarixiy voqealar baholanadi. O'zbek adabiyoti ham jahon so'z san'atining bir qismi sifatida bu jarayonga qo'shilib, inson erkinligi, ozodlik masalalari va shaxs-jamiyat munosabatlarini yoritishda muhim rol o'ynaydi. Adabiyotdagi turli janrlar hayot va voqelikni chuqur tadqiq etish orqali umumbashariy mohiyatga ega bo'ladi.*

Kalit so'zlar: *ijtimoiy munosabat, kommunikantlararo, ijtimoiy dinamika, mentalitet, ijtimoiy me'yor.*

Kirish

Ijtimoiy munosabatlar insonlarning bir-biri bilan o'zaro munosabatlarida paydo bo'ladigan o'zaro bog'liqlikning turli shakllari tushuniladi. Kommunikantlararo va boshqa turdagi munosabatlardan ajralib turadigan ijtimoiy munosabatlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, insonlarda “men”, ya'ni muayyan shaxsning mohiyatini to'liq aks ettiruvchi emas, balki birgalikdagi “ijtimoiy” hodisa sifatida paydo bo'ladi.

Shunday qilib, ijtimoiy munosabatlarning asosiy xususiyati – jamiyat a'zolari o'z ijtimoiy roli va maqomlarini ro'yobga chiqarishga imkon beradigan odamlar (guruhlar) o'rtasida barqaror munosabatlarni o'rnatishdir. Ijtimoiy munosabatlarga misol sifatida kommunikantning o'z oila a'zolari, hamkasblari, do'stlari va xizmat yuzasidan boshqa insonlar bilan muloqotda bo'lish jarayonini kiritisa bo'ladi. Mana shu muloqotlar jarayonida kishilar e'tibor bermaydigan ayrim holatlar mavjudki, ular muloqotga ijtimoiy munosabatlarni ifodalanishida alohida o'ziga xos axborot uzatish vazifasini o'tab beradi. Bunday muloqot vositalariga inson gavda harakatlari, yuz ifodalari, ovoz ohangi, maxsus tovush signallari, kodlangan belgilar va muloqot masofalarini kiritish mumkin bo'lib, inson noverbal muloqotini ifodalovchi bu kabi vositalar axborotni uzatish yoki almashishning keng doirasi va usullariga ega.

Natija va mulohazalar

Ijtimoiy dinamikani tushunish insonning xatti-harakati va munosabatlarini shakllantiradigan ijtimoiy o'zaro ta'sirlar, kuch munosabatlari va madaniy ta'sirlarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy o'zgarishlar texnologik taraqqiyot, demografik o'zgarishlar, ekologik muammolar yoki ijtimoiy tizimlar va amaliyotlarni qayta shakllantiradigan siyosat islohotlari natijasida yuzaga kelishi mumkin. Ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlar ijtimoiy xulq-atvorni boshqaradigan va ijtimoiy tartibga ta'sir qiluvchi umumiy e'tiqodlar, an'analar va umidlarni aks ettiradi. Jamiyat farovonligi murakkab ijtimoiy muammolarni hal qilish va jamiyatning barcha a'zolari uchun hayot sifatini oshirish uchun tenglik, adolat va barqarorlikni ta'minlashga

bog'liq. Barcha ijtimoiy hayot adabiy jarayonda aks etadi. Buning dalili sifatida har bir davrning o'ziga xos ijtimoiy-maishiy muammolari mavjud bo'lganligi va bu jarayon adabiyotda ham namoyon bo'lishini aytishimiz joiz.

Ijtimoiy muhit – insonning yashashi va ishlashi uchun uni o'rab turgan ijtimoiy, moddiy va ma'naviy shart-sharoitlar. Muhit keng ma'noda (makromuhit) ijtimoiy-iqtisodiy tizimni – ishlab chiqaruvchi kuchlar, ijtimoiy munosabatlar va tartib-qoidalar majmuyini, jamiyatning ijtimoiy ong va madaniyatini o'z ichiga oladi. Tor ma'nodagi ijtimoiy muhit (mikromuhit) bevosita insonni qurshab olgan oila, mehnat, o'quv va b. guruhlardan iborat. Ijtimoiy muhit shaxsning shakllanishiga va rivojlanishiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. [5: 189] Ayni vaqtda insonning ijodiy faolligi, faoliyati ta'sirida u o'zgaradi, bu o'zgarishlar jarayonida odamlarning o'zlari ham o'zgaradi. Shu bilan birgalikda adabiy asarlarda ham buning ta'sirini kuzatishimiz mumkin.

Ijtimoiy tizim – jamiyatning muayyan taraqqiyot bosqichiga xos bo'lgan ijtimoiy munosabatlar tizimi. U jamiyatda qanday ijtimoiy munosabatlar amal qilishini aks ettiradi. Jamiyat odamlar va ular o'rtasidagi munosabatlardan tashkil topadi. Ularning o'zaro munosabatlari, shu jamiyatdagi tartib-qoidalar, mulkka egalik qilish kabi munosabat shakllari jamiyatning qanday tizimda ekanligini ko'rsatadi. Har qanday ijtimoiy tizim asosida iqtisodiy munosabatlar yetakchi rol o'ynaydi. Ijtimoiy munosabatlar va uning boshqa shakllari bir-birini to'ldirib, yaxlit tizimni tashkil etadi.[4: 24] Sho'rolar tuzumida ijtimoiy mulkning roli haddan tashqari kuchaytirilib, xususiy mulk taqiqqa uchradi. Natijada odamlar mulkidan begonalashib, o'z mulkiga egalik qilish huquqidan mahrum bo'lib qoldi. Bu holat jamiyatning iqtisodiy asosi yemirilib borishiga yo'l ochdi va oxir-oqibatda mazkur totalitar tuzumning o'zi yemirildi.

Aslida ijtimoiy tizim tushunchasi jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar qanday rivojlanganligini ko'rsatuvchi tushuncha, xolos. Ijtimoiy munosabatlar qanchalik rivojlangan bo'lsa, texnika va texnologiya ham shunchalik rivojlangan bo'ladi, bu

esa, o'z navbatida, ijtimoiy taraqqiyotning yuksalish darajasini belgilaydi. Ijtimoiy tizimning ravnaqi ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishiga bog'liq bo'lsa, jamiyatning holati undagi ijtimoiy munosabatlar tizimiga bog'liqdir.[6: 271] Ijtimoiy munosabatlarning ravnaqi, o'z navbatida, ishlab chiqaruvchi kuchlarning, texnika va texnologiyaning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Demak, jamiyat taraqqiyoti ijtimoiy tizim taraqqiyoti bilan chambarchas bog'langan. Masalan, yurtimizning ko'p asrlilik istibdod zanjirlaridan xalos bo'lib, xalqimiz asriy orzusi bo'lgan mustaqillikka erishganidan so'ng ijtimoiy munosabatlarda, shuningdek, kishilar ongi va ma'naviyatida ham ulkan o'zgarishlar ro'y bera boshladi. Xalqning ma'naviyati va madaniyati, uning haqiqiy tarixi va o'ziga xosligi qayta tiklanmoqda, jamiyatimizni yangilash va taraqqiy ettirish yo'lida muvaffaqiyatli siljishlar ro'y bera boshladi.

XULOSA

Har bir millat uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllanadi. Uning shakllanishi o'ziga xos tabiiy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda kechadi. Jamiyat vakili bo'lgan shaxsning shakllanishiga esa u mansub bo'lgan millatning ozodligi, farovon maishiy turmushi, ijtimoiy-madaniy muhitigina emas, umuman, butun ijtimoiy munosabatlar majmuasi ta'sir ko'rsatadi. Inson ma'naviy qiyofasini esa ana shu ijtimoiy munosabatlar belgilaydi.

Badiiy asarda muayyan xalq ruhini, xohish-istagi, milliy mentalitetini haqqoniy ifodalay olish darajasi esa so'z san'atkorining ko'p jihatdan ana shu xalq bilan qay darajada ruhan yaqinligi bilan belgilanadi. Adabiyot jamiyat hayotining ko'zgusi bo'lish bilan birga insonshunoslik manbayi hamdir. Ijtimoiy hayotda ro'y berayotgan har bir voqea-hodisa badiiy adabiyotda u yoki bu darajada o'z aksini topadi.[1: 168] Shu jumladan, ijtimoiy voqelik hamda muhit munosabatlari, unda ro'y berayotgan jarayonlar ham so'z san'atkorlari tomonidan badiiy tadqiq etiladi, falsafiy-estetik xulosalar chiqariladi.

Muayyan ma'naviy-ma'rifiy g'oyalar olg'a suriladi. Jahon so'z san'atining tarkibiy qismi bo'lgan o'zbek adabiyoti ham bundan mustasno emas. Xalqimiz

hayotida ro'y bergan tarixiy voqea-hodisalar adiblar tomonidan baholiqudrat qalamga olingan. Jumladan, yurt ozodligi va hurriyat masalalari, shaxs va jamiyat munosabatlari, ilm-ma'rifat va inson taqdiri muammolari bir qancha adabiy asarlarning maydonga kelishiga sabab bo'ldi. Adiblarning uslub va dunyoqarashlari, xulosa va pozitsiyalari turlicha bo'lishidan qat'iy nazar, yangi davr, yangicha qarashlar, zamonaviy munosabatlar so'z san'ati namunalarida tobora keng qamrov kasb etib bordi. Mumtoz adabiyotimizdan boshlab to bugungi adabiy jarayongacha inson va jamiyat taqdiri, muhit va tarixiy sharoit tufayli maydonga keladigan shaxs erki va ozodlik masalalari [2: 21]ga katta e'tibor berilgan.

Nafaqat she'riyat, balki nasriy namunalarda ham mazkur hayotiy muammolarning el-yurt ravnaqidagi beqiyos o'rni e'tirof etib kelindi. Turli poetik janr va shakllardagi izlanishlar faqat hayot va voqelikning yangi- yangi tomonlari, davr va jamiyat taraqqiyoti bilan, inson va insoniyat taqdiri bilan sinkretik uyg'unlikda tadqiq etilsa va ana shu poetik tadqiqot yangi g'oyaviy-estetik hamda falsafiy umumlashmalarda yoritilsa, umumbashariy mohiyat kasb etadi.[3: 42]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Жўраев И. Бадиий адабиётда ижтимоий-маиший муаммолар ифодаси // ФарДУ илмий хабарлар, 2020. –№1. – Б.168.
- 2.Жўраев Х, Лирик қаҳрамон ва муаллиф шахсияти. –Т., 2008. – Б.21.
- 3.Султон И. Адабиёт назарияси. – Тошкент, 1980. – Б.42.
- 4.Тўраев Б., Реимбоев Р. Мустақиллик мафкураси ва Ўзбекистонда демократик жамият қуришнинг иқтисодий, ижтимоий ва маънавий негизлари. – Тошкент, 2001. – Б.24.
- 5.[O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000. – B.189
- 6.[O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000. – B.271

SOCIAL RELATIONS AND THEIR PLACE IN THE LITERARY PROCESS

Barchinoy ISAKOVA Ne'matovna

Abstract. Every nation is shaped by its own historical development, and that development is tied to socioeconomic conditions. National freedom, well-being and socio-cultural environment are of great importance in the formation of a person. Literature is a mirror of the life of a society, reflecting the relationship between social reality and the environment. Through literature, spiritual and enlightenment ideas are promoted and historical events are evaluated. Uzbek literature, as part of the world's spoken art, is also involved in this process and plays an important role in highlighting human freedom, issues of freedom and personal-social relations. Literary genres have a common humanity through their deep exploration of life and reality.

Keywords: social relations, intercommunication, social dynamics, mentality, social norms, and the like.

ERKIN A'ZAM NASRIDA IJODKOR OBRAZI TALQINI

Shoxista MAHMUDOVA Abdusalomovna

Alfraganus Universiteti

Sharq filologiyasi kafedrası katta o'qituvchisi

ORCID: 0009-0003-1095-1723

shohistaxon.mahmudova@gmail.com

Annotatsiya. *Ushbu tezisdá XX asr o'zbek adabiyotining iste'dodli yozuvchisi Erkin A'zamning "Yozuvchi" hikoyasidagi hayot, uning muammolari, insonning butun murakkabliklarini achchiq kinoya (hajv) bilan tasvirlanishi va ijtimoiy-tarixiy jarayon, muhitning muayyan bosqichidagi hayotga xos og'riqli muammolarni drammatizm bilan fojiali tarzda ifodalanishi tahlilga tortilgan.*

Kalit so'zlar: *ijod, kinoya, hajv, syujet, xarakter, obraz.*

Kirish

Erkin A'zamning "Yozuvchi" hikoyasi, badiiy-kinoyaviy uslubni chuqur o'rganishga va adabiyotdagi zamonaviy murakkabliklarni tahlil qilishga katta imkoniyat yaratadi. Hikoya orqali adib, insonning ichki kurashi, zamonaviy ijodkorlarning o'zaro munosabatlari va badiiy ijodning jamiyatdagi o'rni haqida chuqur fikrlar bildiradi. Adibning asarlarida kinoya, uning asarining muhim elementlaridan biri sifatida, nafaqat ijtimoiy va axloqiy masalalarni yoritishda, balki

xalqchil va samimiy uslubda, yozuvchining o'ziga xos tahliliy pozitsiyasini yaratishda ham muhim rol o'ynaydi.

Natija va mulohazalar

Hayotda kinoyaga insonning o'z kamchiliklari ustidan ochiq ko'z bilan hukm yuritishga, uni o'z-o'zini taftish qilishga undovchi, turtkilab qo'yuvchi kuch sifatida qarash mumkin. Adabiyotshunoslik ilmida ham bu tushuncha inkor etish bilan bog'liq usullardan biri sanaladi, badiiy adabiyotda biror shaxs, narsa yoxud hodisa ustidan yashirin kulish, gapning hamisha ikki tomoni, ma'nosi mavjudligini nazarda tutish bilan izohlanadi. O'zbek adabiyoti xazinasiga xalq og'zaki ijodi orqali kirib kelgan, o'zbek mumtoz shariyatimizda Alisher Navoiy, Mashrab kabi shoirlar ijodi orqali takomillashtirilgan, keyinchalik Gulxaniy, Maxmur, Muqumiy, Zavqiy kabi ijodkorlar tomonidan rivojlantirilgan va ular merosidagi hayotbaxsh an'analar XX asrda Abdulla Qodiriy, Fitrat, Abdulla Avloniy, Hamza, G'afur G'ulom, Abdulla Qahhor asarlarida ijodiy davom ettirilgan badiiy-kinoyaviy uslub izlanishlari hozirgi adabiy jarayonda ham o'ziga xos ifodasini topmoqda. Iste'dodli yozuvchi, dramaturg, ssenarist va publitsist sifatida tanilgan Erkin A'zam ijodi bunga yorqin dalildir.

Yozuvchining ilk hikoyalaridan tortib to mustaqillikdan keyingi davrlarda yaratilgan asarlariga qadar bosib o'tgan ijodiy yo'lini kuzatadigan bo'lsak ham kinoyaviy ifoda tarzi adibning individual uslubiga asoslanib ketganligining guvohi bo'lamiz. Yozuvchining badiiy mahorati eng avvalo, uning asarlarida tez-tez va o'rnida ko'zga tashlanadigan yengil kinoya, hajv bilan xarakterlanadi. Kinoya asarga hayotbaxsh ruh berishga, kitobxonga badiiy-estetik zavq bag'ishlashga ayni paytda uni tarbiyalashga, shuningdek, hayot qusurlari haqida obyektiv so'zlashishga imkon beradigan asarga milliy ruh bag'ishlaydigan usullardandir. Kinoyaviy ifoda tarzi yozuvchidan so'zomonlik adabiy va jonli hamda badiiy tillarni mukammal bilish, uning imkoniyatlaridan o'rnini bilan foydalana olish malakasini talab etadi. Ayni paytda asar xalqchilligini ta'minlaydigan belgi sifatida yozuvchining hayot, millat, inson uchun mas'ullik darajasini namoyon etadi.

Erkin A'zamning "Yozuvchi" hikoyasining syujeti ko'proq real hayotdagi voqealarga, ijtimoiy muammolarga va insonlarning ijtimoiy mavqeyiga qaratilgan. Hikoyada yozuvchining hayoti, uning ijodiy jarayoni va bu jarayonda duch keladigan qiyinchiliklar tasvirlanadi. Hikoya yozuvchining ijtimoiy rollari, ijodiy mashaqqatlari va adabiyotdagi o'rni haqida achinarli voqealar bayon etiladi. Yozuvchining ijodiy va hayotiy muammolari, uning jamiyatdagi o'rni va uning ijodiga bo'lgan ta'sirlar muhokama qilinadi.

Adib bu hikoyasini Shukur Xolmirzayevga bag'ishlanganini ta'kidlab o'tadi. Hikoyada, asosan, real hayotdagi obrazlar va ularning yozuvchi bilan munosabatlari tasvirlanadi. Yozuvchi, uning atrofidagi odamlar, ijtimoiy muammolar va boshqa real holatlar hikoyaning markazida turadi.

Birinchiidan, "Yozuvchi" hikoyasida kinoya, asar va qahramonlar o'rtasidagi munosabatlarni anglashda asosiy vosita sifatida ishlatilgan. Adibning asarlarida "kinoya" ko'pincha qahramonlarning ichki dunyosini ochish, ularning hayotdagi kurashlari va turmushidagi murakkabliklarni tasvirlash uchun ishlatiladi. Masalan, hikoyadagi "Domla" qahramoni, "o'lgudek tortinchoq, hokisorligi tufayli ko'zga ko'rinmaydi" deb ta'riflanadi, bu esa uning ijodga va o'zligiga nisbatan ichki qarshiliklarini ochib beradi (A'zam E, 2007: 18). Bu kinoya orqali Erkin A'zam, adabiyot va ijodkorlar haqidagi haqiqatni o'zining maxfiy ifodasi bilan taqdim etadi.

Ikkinchiidan, adib hikoyasida kinoya orqali zamonaviy yozuvchilar va ijodkorlar o'rtasidagi munosabatlar va ularning ijodiy faoliyati haqida nozik, ammo ta'sirchan fikrlarni bildiradi. "Yozuvchi" hikoyasidagi "ob-havoga mos", "bozorbop asarlar" yaratishning sabablarini tilga olib, adib, yozuvchilar orasida faqat o'zining mehnati va iste'dodiga tayanib yashayotgan insonlarning ahamiyatini ko'rsatadi. Bu yerda kinoya orqali, asar yaratishning mohiyati va badiiy sifatning o'zaro bog'liqligi yoritilgan. "Olimi chetda qolib, zolimlari olimlik da'vosi bilan chiqa boshladi" degan ibora orqali, adib ijodning haqiqiy qiymatini, uning faqat "nom taqsimlash" orqali erishiladigan muvaffaqiyatga qarshi chiqadi (A'zam E, 2007: 17).

Uchinchidan, badiiy-kinoyaviy usul orqali adib ijtimoiy va axloqiy masalalar haqidagi o'z pozitsiyasini ham ifoda etadi. Ijodkor "Yozuvchi" hikoyasida, yozuvchining o'ziga xos roli, uning jamiyatdagi ahamiyati va turli ijtimoiy sharoitlarda yozuvchining o'rmini ko'rsatadi. Hikoyadagi "e'jodkor" obrazlari orqali, adib zamon bilan uyg'unlashgan va uning talablariga mos keladigan ijodlarni yaratishning faqat tashqi muvaffaqiyatga olib kelishini tanqid qiladi. U "sahifalarini to'ldirish" emas, balki haqiqatdan ham badiiy asar yaratishning o'zi muhimligini ta'kidlaydi.

Shu bilan birga, Erkin A'zamning asarlarida kinoya orqali ijodkorlar o'rtasidagi kurash, ularning jamiyatdagi o'rni va o'zaro tanqidiy munosabatlari juda muhim masala bo'lib qoladi. Hikoyadagi yozuvchi qahramonlarining ichki kurashlari va ular atrofidagi shaxslarning baholari, adibning adabiyotga bo'lgan chuqur va mukammal yondashuvini ko'rsatadi. Yozuvchi o'z asarlarini yaratishda nafaqat badiiy mahorat, balki ijtimoiy mas'uliyatni ham birlashtirgan holda, jamiyatdagi haqiqatlarni ochib beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, **Erkin A'zamning "Yozuvchi" hikoyasi** orqali ko'rsatilgan kinoya usuli, adabiyotdagi zamonaviy ijtimoiy va badiiy muammolarni tahlil qilishda muhim vosita bo'lib, adibning asarlariga chuqur nazar tashlash va uning badiiy uslubini yanada yaxshiroq anglashga yordam beradi. Bu hikoya orqali adib, adabiyotning haqiqiy maqsadi faqat tashqi muvaffaqiyatlar emas, balki insoniy, axloqiy va ijodiy qadriyatlarni saqlash va ularga e'tibor qaratishni ta'kidlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A'zam E. Pakananing oshiq ko'ngli. – Toshkent: Ma'naviyat, 2011. – B. 60.
2. A'zam E. Yozuvchi // Jannat o'z qaydadir. – Toshkent: Sharq, 2007. – B. 13.
3. Gruzenburg S.O. Psixologiya tvorchestva. – Minsk, 1923. – S 39.
4. Ilin Ye.P. Psixologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti. – Piter, 2009. – S.35

5. Karimov N., Mamajonov S., Nazarov B., Normatov U., Sharafiddinov O. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. – T.: O'qituvchi, 1999. – B. 66.
6. Mahmudova Sh..A. Artistic psychologizm in uzbek literature of the twentieth century// Omega science. – Kirov,2019. <https://os-russia.com/arh-conf>
7. Mahmudova Sh.A. The concept of psychologism in the literature, techniques and methods of psychological image. – Nauchniy vesti,2019

INTERPRETATION OF THE IMAGE OF THE CREATOR IN THE PROSE OF THE FREE AUTHOR

Shokhista MAHMUDOVA Abdusalomovna

Abstract. *In this Thesis draws on the analysis of life in the story of the “writer” of the talented writer of Uzbek literature of the 20th century Erkin Azam, his problems, the depiction of the entire complexities of man with bitter irony (pilgrimage) and the socio-historical process, the tragic representation of painful problems inherent in life at a certain stage of the environment with dramatism.*

Keywords: creativity, irony, pilgrimage, plot, character, image.

СОВМЕСТНОЕ ВНИМАНИЕ В ЗРИТЕЛЬНОМ ПЕРЕВОДЕ, ЗРИТЕЛЬНОМ ТОЛКОВАНИИ И СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДЕ

С.Н.Эшбобоев

*Ташкентский химико-технологический
Институт Шахрисабзкий филиал,
старший преподаватель
ORCID: 0009-0009-9949-7187*

З.М.Базаров

*Узбекский государственный университет
мировых языков, PhD*

Ф.Х.Холмирзаева

*Узбекский государственный университет
мировых языков, магистрант
ORCID: 0009-0008-4247-8287*

Аннотация: В области перевода и толкования эффективная коммуникация зависит от концепции совместного внимания. Этот когнитивный феномен, когда люди направляют свое внимание на общую тему, является основополагающим для того, чтобы сообщения были точно переданы и поняты. Эта статья глубже исследует совместное внимание в зрительном переводе, зрительном толковании и синхронном переводе, рассматривая его значимость, механизмы и лучшие практики.

Ключевые слова: когнитивный феномен, совместное внимание, социальная динамика, развитие эмпатии, визуальная синхронизация, синхронный перевод.

Роль совместного внимания в толковании

Когнитивные механизмы. Совместное внимание включает несколько когнитивных процессов, которые влияют на восприятие и понимание информации:

Совместное внимание: Это сосредоточение на объекте или событии, что имеет решающее значение для интерпретации сообщений. Оно способствует взаимопониманию контекста, намерений и значений.

Теория разума: Переводчики должны предвидеть знания и эмоциональное состояние аудитории, что позволяет им адаптировать свои интерпретации соответственно. Это понимание улучшает вовлеченность и восприятие.

Рабочая память: Совместное внимание помогает переводчикам управлять своей когнитивной нагрузкой. Сосредоточившись одновременно на говорящем и аудитории, переводчики могут лучше запоминать и обрабатывать информацию.

Эмоциональная и социальная динамика

Совместное внимание — это не только когнитивный процесс; оно также охватывает эмоциональные и социальные аспекты:

Развитие эмпатии: Когда переводчики и аудитория разделяют внимание, возникает связь, способствующая эмпатии. Эта эмоциональная связь может улучшить качество перевода, так как переводчики лучше понимают потребности аудитории.

Доверие и взаимопонимание: Вовлечение в совместное внимание может установить доверие между переводчиками, говорящими и аудиторией. Это

доверие особенно важно в чувствительных контекстах, таких как юридические или медицинские переводы, где точность имеет первостепенное значение.

Подробное изучение режимов перевода

1. Зрительный перевод

В зрительном переводе переводчики читают текст и переводят его вслух, часто в реальном времени. Важность совместного внимания проявляется несколькими способами:

Взаимодействие с текстом: Переводчики должны глубоко погружаться в текст, чтобы понять его значение перед его передачей. Совместное внимание с аудиторией позволяет переводчикам оценить, следует ли аудитория за ними.

Темп и подача: Наблюдая за реакцией аудитории, переводчики могут регулировать свой темп, тон и акценты для повышения ясности и вовлеченности.

Культурные нюансы: Переводчики могут опираться на совместный культурный опыт и знания, обогащая перевод контекстом, который резонирует с аудиторией.

2. Зрительное толкование

Зрительное толкование сочетает устное толкование с визуальными материалами, что требует от переводчиков умения переключаться между модальностями. Основные аспекты включают:

Визуальная синхронизация: Переводчики должны синхронизировать свое устное толкование с визуальными текстами или презентациями. Совместное внимание помогает поддерживать эту согласованность, обеспечивая аудитории получение последовательной информации.

Контекстуальная адаптация: Переводчики могут адаптировать свой язык и подачу на основе визуальных сигналов как от материалов говорящего, так и от реакций аудитории.

Техники вовлечения: Используя совместное внимание, переводчики могут применять стратегии, такие как резюмирование ключевых моментов или задавание риторических вопросов, чтобы поддерживать интерес аудитории.

3. Синхронный перевод

Синхронный перевод, вероятно, является самой сложной формой, требующей обработки устной речи в реальном времени. Совместное внимание здесь особенно критично:

Фокус на нескольких каналах: Переводчики должны слушать, обрабатывать и говорить одновременно. Совместное внимание помогает им фильтровать отвлекающие факторы и сосредоточиться на релевантной информации как от говорящего, так и от аудитории.

Обратная связь в реальном времени: Наблюдая за языком тела и выражениями лиц аудитории, переводчики могут корректировать свою подачу. Например, если аудитория выглядит сбитой с толку, они могут решить уточнить или замедлить речь.

Сотрудничество между переводчиками: В командных условиях совместное внимание способствует сотрудничеству. Переводчики могут общаться невербально и поддерживать друг друга, обеспечивая согласованное качество и точность.

Лучшие практики для повышения совместного внимания

Чтобы максимизировать преимущества совместного внимания в толковании, практики могут применять несколько лучших практик:

- **Активное слушание:** Переводчики должны развивать навыки активного слушания, сосредотачиваясь не только на произносимых словах, но и на скрытых сообщениях и эмоциях.

- **Невербальные сигналы:** Переводчики должны обращать внимание на невербальные сигналы как от говорящего, так и от аудитории, используя эти сигналы для адаптации своего толкования.

- **Стратегии вовлечения:** Такие техники, как зрительный контакт, кивание и отзывчивая язык тела, могут помочь поддерживать совместное внимание и способствовать связи с аудиторией.

- **Механизмы обратной связи:** Включение способов оценки понимания аудиторией — таких как быстрые проверки на понимание — может усилить совместное внимание и улучшить качество перевода.

- **Непрерывное обучение:** Переводчики должны участвовать в профессиональном развитии, чтобы улучшить свои навыки управления совместным вниманием, включая семинары по невербальной коммуникации и вовлечению аудитории.

Заклучение

Совместное внимание является краеугольным камнем эффективного зрительного перевода, зрительного толкования и синхронного перевода. Способствуя взаимному фокусу между переводчиками, говорящими и аудиторией, практики могут улучшить понимание, вовлеченность и общее качество коммуникации. По мере роста спроса на квалифицированных переводчиков в нашем все более взаимосвязанном мире понимание и использование совместного внимания останется важным для предоставления качественных услуг перевода. Развивая эти навыки, переводчики могут не только улучшить свою практику, но и способствовать более значимому и воздействию общению между культурами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Gile, Daniel. *Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2009.

1. Neunzig, Wolfgang. "Empathy in Translation and Interpretation." *Translation and Interpreting Studies* 14, no. 1 (2019): 34-50.
2. Vasiliev, Dmitry. "Cognitive Aspects of Interpreting." *Journal of Translation Studies* 10, no. 2 (2020): 121-135.
3. Pöchhacker, Franz. *Introducing Interpreting Studies*. London: Routledge, 2004.
4. Mason, Ian. "Collaborative Translation: A Case Study of Shared Attention in Interpreting." *Interpreting* 22, no. 2 (2020): 200-215.
5. Gough, Andrew. "The Role of Attention in Interpreter Training: A Cognitive Perspective." *Translation & Interpreting* 12, no. 1 (2020): 45-59.
6. Schäffner, Christina. *Translation and Interpreting: Theories and Practices*. London: Routledge, 2013.

SOVMESTNOE VNIMANIE V ZRITELNOM PEREVODE, ZRITELNOM TOLKOVANII I SINHRONNOM PEREVODE

Annotation: *V oblasti perevoda i tolkovaniya effective communication depends on the concept of sovmestnogo vnimania. Etot kognitivnyi fenomenon, kogda ludi napravlyayut svoe vnimanie na obshchuyu temu, yavlyaetsya osnovopolagayushchim dlya togo, chtoby soobshcheniya byli tochno peredany i ponyaty. Eta stya glubje issleduet sovmestnoe vnimanie v zritelnom prevode, zritelnom kovanii i synchronomem prevode, rassmatrivaya ego nachimost, mechanism i luchshie practical.*

Key words: cognitive phenomenon, simultaneous attention, social dynamics, development of empathy, visual synchronization, synchronous translation.

ASLIYATDAGI BADIY KONSEPTNING TARJIMADA AKS ETISHINI O'RGANISH METODI

Umidbek SAIDOV Shavkat o'g'li

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

tayanch doktoranti

sasisuseso2784@gmail.com

ORCID: 0009-0009-0162-8784

Annotatsiya. XXI asr tarjimashunoslik nazariyasining oldida turgan chaqiruvlaridan biri bu kognitiv tadqiqotlar bilan bog'liq masalalardir. Ushbu maqolada shunday chaqiruvlardan biri bo'lgan badiiy tarjimadagi konseptaul transferni o'rganish masalalariga bag'ishlangan mulohazalarim bayon etilgan. Tarjimashunoslikning kognitiv masalalari anchagina keng tushuncha, ammo maqolada ikkita asosiy masalaga e'tibor qaratilgan. Birinchidan, asliyat matnida yashirin bo'lgan meta tushunchani aniqlash uchun qaysi konseptual nazariyaga murojaat qilish kerakligi masalasi. Ikkinchidan, aniqlangan meta tushunchani tahlil qilish va o'rganish uchun qaysi metoddan foydalanish mumkinligi ko'rib chiqilgan. Umid qilamizki, bu maqola tarjimashunoslik sohasida bundan keyingi konseptaul trafer bilan bog'liq tadqiqotlar uchun ham nazariy, ham metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tarjimashunoslik, kognitiv tadqiqot, badiiy tarjima, konseptual transfer, asliyat, meta tushunchasi.

Kirish

Ma'lumki, tarjimashunoslikda tarjima bilan bog'liq turli masalalar o'rganiladi. Tarjimaning kommunikativ maqsadga mosligi, tarjimaning aniqligi, ekvivalentlik masalasi, madaniy transfer va hokazolar. Bu kabi masalalar shubhasiz muhim, lekin nazarimizda, tadqiqotlar uchun fundamental masala bu "tarjima o'zi nima?" degan savol. Bu masalaning tarjimashunoslik nuqtai nazaridan ahamiyati shuki, ushbu savolga javob berish orqali tadqiqotning aniqlik darajasi belgilab olinadi. Amalga oshirilishi nazarda tutilgan tadqiqotning turi ham uslubi ham va uning xususiyatlari ham tarjimaga qanday ta'rif berishimiz va qanday munosabatda bo'lishimizga bog'liq. Shunday ekan, birinchi bo'lib shu muhim savolga to'xtalib o'tsak. Buning uchun XX asrning ikkinchi yari va XXI asrning birinchi yarimida ijod qilgan yetakchi tarjimashunoslar va tilshunoslarining fikrlariga murojaat qilamiz.

Natija va mulohazalar

Nikolay Garbovskiy tarjimani qayta ifodalash, deb ataydi. Leonid Barxudarov esa tillararo transformatsiya, deb hisoblaydi. Andrey Fyodorov tarjimani asliyatga qaratilgan nutq mahsuli, deb ta'riflaydi. Aleksandr Shveytserning fikricha tarjima bu bir taraflama yo'naltirilgan ikki bosqichli tillararo va madaniyatlararo muloqot jarayoni. Yakov Retsker esa asliyatdagi mazmuni to'laqonli aniq yetkazish vositasi, deb aytadi. Venedikt Vinogradov tarjimani so'z sa'natining o'ziga xos mustaqil turi, deydi. Ryurik Minyar-Belaruchev uchun tarjima bu ikki til vositasidagi muloqot [1], deb fikrlaydi. G'aybullay Salomov adabiy-estetik hodisa, so'z san'ati, deb hisoblaydi [2]. Ergash Ochilov turli tillarda muloqot qiluvchi kishilar o'rtasidagi muloqot vositasi, deb biladi [3]. Ko'rib turganimizdek tarjimaga bo'lgan qarashlar bir-biridan farq qiladi, ammo bu qarashlarning negizida ikki xil munosabat yotibdi:

birinchidan, tarjimaning aynan qaysi turi nazarda tutilayotganiga qarab ham unga berilayotgan ta'rif farqlanadi. Yozma tarjima uchun bir ta'rif, og'zaki tarjima uchun boshqa ta'rif beriladi;

ikkinchidan, tarjimaga jarayon sifatida qaralyaptimi yoki hodisa? Agar tarjimani jarayon sifatida ko'rsak, unda maqsadni izlaymiz, shu sababdan ham uni vosita sifatida ko'rishni boshlaymiz. Agar hodisa deb bilsak, unda qayta ifodalash, transformatsiya, san'at kabi xususiyatlari ko'zga tashlanadi.

Demak, bizni qiziqtiradigan tarjima turi yozma, uslubi esa badiiy. Tarjimaning aynan badiiy uslubi tarjima nazariyasining shakillanishida fundamental ro'l tutgan ekanligini yodda saqlash lozim. Badiiy tarjima matnlarining tahlili natijasida tarjimashunoslik nazariyasini paydo bo'lishi haqida G'yabulla Salomov shunday yozadi: "XX asrning 20-80-yillarida tarjima nazariyasining mustaqil filologik fan sifatida shakillanishida klassik adabiyot namoyondalarining tarjima san'ati, tarjima printsiplari va o'z asarlarining boshqa tillarga qilingan tarjimalar haqida bildirgan fikr va mulohazalari g'oyat katta ahamiyatga ega" [4]. Badiiy tarjimaning ajralmas qismi bo'lgan badiiy matn o'zining murakkabligi, ko'p qatlamligi bilan ajralib turishi haqida Ergash Ochilov shunday fikr bildiradi: "Badiiy matn – san'at namunasi. Badiiy matnda har bir so'z uzukka qo'yilgan ko'zdek chertib tanlanadi va ko'pincha bir necha ma'no qirralariga ega bo'ladi hamda bir necha badiiy vazifani bajaradi. She'riy asarlarda-ku hatto harflar takroriyu ularning jarangli-jarangsizligigacha hisobga olinadi. Badiiy matnning asosiy belgilari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: 1) obrazlilikka asoslanadi; 2) badiiy tasvir vositalariga boy bo'ladi; 3) turli uslubda yaratiladi; 4) tilning barcha boyliklaridan keng foydalanadi; 5) ta'sirchanlik kasb etadi" [3]. Badiiy matnlarning murakkabligi uni tarajima obyekt sifatidagi qiymatini oshiradi va shu bilan bog'liq ko'pgina masalalarni yuzaga keltiradi. Masalan til va madaniyat tafovutlari, semantik noaqlik, stilistik farq, ma'no ko'chishi kabilar.

Ma'lum bo'lganidek, tarjimaga ham jarayon sifatida ham hodisa sifatida yondashish mumkin. Fikrimizcha, asliyat matni va badiiy tarjima bilan bog'liq kognitiv jarayonlarni tushunish uchun tarjimani transfer (ma'no ko'chish) hodisasi sifatida ko'rish kerak. Badiiy tarjimani transfer sifatida ko'rish "asliyat matnida nima bor edi va tarjimaga nima ko'chib o'tdi?" degan savolni qo'yish imkonini beradi. Bu esa tarjimaning kognitiv tahlili uchun asosiy savol deb hisoblaymiz.

Badiiy tarjima bu transfer. Lekin, asliyat matnida mavjud nimalar tarjimaga ko'chib o'tishi mumkin? Agar lingvosemantik darajada tahlil qilsak gaplar, iboralar, maqollar ortida yashirin bo'lgan semantika, metasemiotik darajada tahlil qilsak meta tushuncha ya'ni konsept ko'chib o'tishi mumkin. Badiiy matndagi konsept bo'lgani uchun badiiy konsept deb ataymiz. Bizni qiziqtiradigan masala aynan badiiy konsept bilan bog'liq. Ya'ni asliyat matnidagi muallif konsepti tarjimada aks etganmi yoki yo'q? Badiiy tarjimani kognitiv tahlil qilishdan maqsad ham muallif matnda bergan dunyo qarash tarjimon tomonidan ilg'ab olinganmi yoki yo'qligi aniqlashdan iborat. Bunday maqsad oldimizga yana bir masalani qo'yadi "badiiy matndagi konseptni aniqlashda qaysi konseptual nazariyaga murojaat qilish kerak?". Bunday savol paydo bo'lishiga sabab, XX asrdagi tilshunoslarning mehnati natijasida konseptning bir necha turlari aniqlangan; ssenariy, skript, freym, geshtalt. Oldimizga qo'ygan maqsadga yetish uchun aynan qaysi konsept turi bilan ishlash kerak ekanligini tushunish uchun avval ular bilan tanishib chiqsak.

Ssenariy – biror bir tipik hodisaga xos o'zaro bog'liq faktlarning ularning uzviyligini aks ettiruvchi namunaviy shakl misolida yoritilishidir, deb ta'fir beradi Shahriyor Safarov. Ushbu namunaviy struktura ma'lum voqeylik bo'lagiga oid harakatlar, xolatlar uzviy munosabatlaridan iborat (masalan, restoranda tushlik, dars jarayoni, institutga qabul, muzey ziyorati va hokazo.) Ssenariy tushunchasini kognitologiyaga oid tadqiqotlar doirasiga birinchilardan bo'lib sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassislar R.Shenk va R.Ablsonlar kiritishgan va ularning talqinicha,

ushbu tushuncha voqealar ketma-ketligini, ularning o'zaro bog'lanishini ko'rsatish uchun zarur [5].

Demak, konseptning ssenariy strukturasi bizga biron bir hodisa yoki voqealar bilan bog'liq harakatlar ketma-ketligini tushunish yoki anglash imkonini beradi. Bunday turdagi konsept nima, qachon va qayerda va qanday tartibda sodir bo'lganini tushunish va shu holatni huddi "sahnalashtirilgan" voqeylik sifatida ongimizda proyeksiyalashtirishga va sturkturalashga yordam beradi.

Skript – (inglizcha script so'zining tub ma'nosi "qo'lyozma, yozuv") namunaviy konseptual tuzilmalarning bir turi sifatida qaralib, u inson tafakkurida aks etayotgan borliqdagi voqealarning me'yoriy ketma-ketligi namunasi. Skript tarkibiy tuzilishi jihatidan ssenariyga juda ham yaqin turadi, xatto ayrim hollarda uni to'lig'icha takrorlaydi. Skript tarkibiga kiruvchi voqealarning sabab-oqibat munosabatlari asosida, tizimiy bog'lanishi, ketma-ketligi hamda hamda ushbu voqealarning stereotip takrorlanuvchanlik xususiyati uning asosiy tavsifiy belgisi sifatida qaraladi [5].

Agar skript tushunchasini kinomatografiya yoki dasturlash sohasidan tilshunoslik sohasiga o'zlashtirilgan termin ekanligini hisobga olib tahlil qilsak, yuqorida keltirilgan ta'rif ma'lum darajada tushunarlik bo'ladi. Ya'ni kinomatografiyada yoki dasturlash sohalarida bu termin voqealar ketma-ketligi, nimalar va qanday tartibda sodir bo'lishi sahna tomoshasidek bitib qo'yilgan bo'lishini nazarda tutadi. Bunday sahna tomoshasida ishtirokchilarning nima deyishi, qanday o'zini tutishi va shu sahna bilan bog'liq barcha tafsilotlar qoliplashtirib qo'yilgan bo'ladi. Bu termini tilshunoslikda inson tafakkuridagi til bilan bog'liq sahnalardagi strukturani ifodalash uchun o'zlashtirilgan termin ekanligini hisobga olsak, bu termin nima uchun ssenariyga yaqin ekanligini va nimasi bilan farq qilishini osongina ilg'ab olish mumkin. Konseptning ssenariy strukturasi asosiy e'tibor

holatdagi voqealar ketma-ketligi bilan bog'liq strukturaga qaratilsa, skriptda esa, ana shu holatdagi muloqot bilan bog'liq strukturaga e'tibor qaratiladi.

Freym – sun'iy intellekt va kognitiv fanlarda bilimlarni ifodalash uchun ishlatiladigan ma'lumotlar tuzilmasi yoki qolip. U o'z ichiga doimiy elementlar va ma'lum bir vaziyat, obyekt yoki hodisani tasvirlash uchun ma'lumot bilan to'ldirilgan slotlarni oladi [5]. Masalan, freym xonani tasvirlash uchun ishlatilishi mumkin, u yerda devorlar, oynalar, eshiklar va boshqa elementlar ko'rsatiladi. Ma'noni ma'lum bir vaziyat (ssena) bilan bog'lab izohlanadigan semantikaning yangi yo'nalishi **freym semantikasi** deb nomlanadi [6].

Ya'ni freym bu nafaqat ma'lum bir tushuncha bilan bog'liq bilimlar va tasavvurlar strukturasi, balkim, o'sha tushuncha bilan bog'liq barcha vaziyat va holatlarni ham o'z ichiga oladi degan nazariyaga asoslangan konsept turi. Freymga ko'ra biron bir so'z va shu so'z bilan bog'liq barcha tushunchalar, tasavvurlar semantik maydon ko'rinishida ongimizda mavjud bo'ladi.

“*Geshtalt* – olmoncha gestalt (obraz, struktura, yaxlit shakl) ma'nosini anglatadi. Ushbu tushuncha ruhiy tuzilmalar, obrazlarning o'ziga xos yaxlitlikni ta'minlovchi belgi va xususiyatlarning umumlashmasini anglatadi. Geshtalt nazariyasiga ko'ra mavjud bog'liklar asosida yuzaga keladigan yaxlitlik (umumiylik) avval alohida bo'laklar ko'rinishidagi elementlarning keyingi jamlanishidan iborat bo'lmasdan, balki ushbu yaxlitlikning ichki (strukturaviy) qonuniyatlari bilan belgilanadi. Geshtalt nazariyasiga ko'ra voqeylikni idrok etish va ruhan his etish yaxlitlikni “ko'rish”dan boshlanadi” [6].

Demak, bilish va anglash jarayonida tafakkurimizda idrok obykti haqida yaxlit su'ratni yaratishga intilish bu geshtalt. Bunday yaxlitlik ham deduktiv ham induktiv bilimlarga bir vaqtning o'zida murojat qilish natijasida yuzaga keladi. Ya'ni, Safarovning so'zi bilan aytganda, “bilish jarayonida yaxlit va uning bo'laklari

o'rtasidagi jonli aloqani e'tirof etish geshtalt nazariyasi tamoyillari va tahlil uslublarini inkor qilmaydi" [6].

Yuqorida 4 turdagi konseptaul nazariya bilan tanishib chiqdik. Fikrimizcha, aynan geshtalt nazariyasi asliyat badiiy matndagi konseptni o'rganish uchun eng ma'quli. Sababi, ssenariy va skript situativ aniq bir holat bilan bog'liq bilimlarni o'rganishga qaratilgan. Freym esa aniq bir holatga bog'lanmagan bo'lsada, lekin, aniq bir tushuncha doirasida mavjud barcha sistem-struktur bilimlarni tushunishga qaratilgan. Ulardan farqli geshtalt inson tafakkurida mavjud yaxlit manzarani tushunishga yordam beradi. Har qanday badiiy matn bu muallif tafakkuridagi badiiy manzaraning aksi deb hisoblasak, bu manzara ma'lum bir butunlikka ega bo'lishi shart. Bunday butunlik matnda turli lisoniy darajalarda aks etgan bo'ladi. Undagi lisoniy birliklarning mantiqiy tahlili esa matnda aks etgan muallifning individual badiiy manzarasini aniqlashga yordam beradi. Buning uchun esa statistik tahlil metodi ayni muddao deb hisoblaymiz. Statistik tahlil metodi ma'lumotlarni yig'ish, tasniflash, tahlil qilish va natijalarni talqin qilish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Quyida batafsil ko'rib chiqamiz.

Birinchi bo'lib ma'lumot yig'ish jarayoni. Bunda lingvistik qat'iy saralash metodi asosida asliyat matnida mavjud barcha takroriy birliklar aniqlanib jamlanadi. Asosiy e'tibor qayta-qayta uchraydigan lisoniy elementlarni saralash va ular asosida kartoteka shakillantirishga qaratiladi.

Ikkinchi bo'lib tasniflash jarayoniga o'tamiz. Bunda shakillantirilgan kartotekadagi lisoniy birliklarni guruhlariga ajratib chiqamiz. Bu jarayon matnda mavjud turli g'oya bo'laklarni aniqlash va ularni korpuslarga bo'lib chiqish imkonini beradi.

Uchinchi bo'lib tasniflangan korpuslardagi lisoniy birliklarning takroriylik soniga qarab reyting shakillantiramiz va matnda eng ko'p hamda eng kam uchragan

g'oya va fikrlari ajratib olamiz. Bu jarayon muallifning ongida qanday fikr va g'oyalar dominant bo'lganini aniqlashga yordam beradi.

To'rtinchi bo'lib deduktiv tahlilga murojaat qilamiz. Bunday turdagi mantiqiy tahlil shakllantirilgan korpuslardagi reyting ma'lumotlarni va syujet o'rtasidagi sistem bog'liqlikni aniqlashga qaratiladi. Buning uchun korpuslar o'rtasidagi stukturaviy bog'liqlik matndagi syujet orqali o'rganiladi.

Beshinchi bo'lib to'rtinchi bosqichdagi natijalar talqin qilinadi. Bu esa, o'z navbatida, matndagi mavjud yaxlit su'ratni (badiiy konseptni) aniqlash imkonini beradi.

Xulosa

Har qanday badiiy tarjimani transfer hodisasi sifatida talqin qilish mumkin. Buday yondashuvshda asliyat matnidagi mavjud nimadir tarjimaga qanday ko'chib o'tgani markaziy masalaga aylanadi. Ushbu maqolada badiiy tarjimada konsept transferi masalasi doirasida asliyat matnidagi muallifning individual olam manzarasini aniqlash uchun eng maqul yodashuv geshtalt nazariyasiga murojaat qilish degan xulosaga keldik. Bu nazariyaga ko'ra matn muallif tafakkurida yaxlit bir su'rat shakilda namoyon bo'lgan va shu tarzda asarda aks etgan degan qarash bilan yondashamiz. Lekin bu yaxlitlik matnda turli lisoniy birlik va vositalar ortida yashiringan bo'ladi. Ana shu yashirin yaxlitlikni aniqlash maqsadida besh bosqichli statistik metodga murojaat qilish maqsadga muvofiq deb fikrlaymiz. Statistik tahlil metodi bo'yicha bajarilgan tahlil natijasida matnda yashirin bo'lgan muallifning individual olam manzarasini aniqlash va ushbu olam qaday lisoniy birliklar va vositalar yordamida yaratilganini bilish mumkin bo'ladi. So'ng esa, erishilgan ma'lumotlar asosida tarjima matnining tahliliga o'tish va asliyatdagi konsept tarjimada qanchalik aks etganini o'rnatish imkoni paydo bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Гарбовский Н.К., Теория перевода: Учебник., Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2007, p. 544 с..
- [2] Salomov G., Tarjima nazariyasiga kirish, Toshkent: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2016, p. B 3..
- [3] Ochilov E., Tarjimashunoslikning nazariy masalalari, Toshkent: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2014, p. B 6.
- [4] Salomov G', Til va tarjima, Toshkent: "Fan", 1966, p. B 6..
- [5] Safarov. SH. , Kognitiv tilshunoslik, Jizzax: "Sangzor" nashiryoti, 2006, p. B. 35..
- [6] Abduxamidova D.A., *Yapon tilida qarindosh urug'chilik bilan bog'liq birliklarda "家[IE]-UY*, Toshkent: Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, 2023.

METHOD OF STUDYING THE REFLECTION OF THE ARTISTIC CONCEPT IN THE ORIGINAL IN TRANSLATION

Saidov UMIDBEK Shavkat ogli

Abstract. *One of the challenges facing the theory of translation studies in the 21st century is issues related to cognitive research. This article presents my considerations on the issues of studying conceptual transfer in literary translation, which is one of such challenges. Cognitive issues in translation studies are a rather broad concept, but the article focuses on two main issues. First, the question of which conceptual theory should be used to identify the meta-concept hidden in the original text. Second, the method that can be used to analyze and study the identified meta-concept is considered. We hope that this article will serve as both a theoretical and methodological basis for further research on conceptual transfer in the field of translation studies.*

Keywords: translation studies, cognitive research, literary translation, conceptual transfer, originality, meta-concept.

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYA

MUHAMMAD YUSUF LIRIKASI QORAQALPOQ TILIDA

Salomat NURMANOVA

Toshkent davlat agrar universiteti

“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedarsi o‘qituvchisi

Annotatsiya. *Ushbu tezisda shoir M.Yusuf ijodidagi ba’zi bir she’rlarining qoraqalpoq tiliga tarjima qilganligi haqida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: adabiyot, tarjima, tarjimon, adabiy aloqalar.

Kirish

O‘zbek-qoraqalpoq yoki qoraqalpoq-o‘zbek adabiy aloqalarining muhim janrlaridan biri badiiy tarjimadir. Badiiy tarjimalarsiz adabiy aloqalarni tasavvur qilish mushkul. Tarjima xalqlar do‘stligini ta’minlovchi omillardan biri hamdir.

Natija va mulohazalar

Xalqimizning ardoqli farzandi, O‘zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf she’rlari dunyoning bir qancha tillariga, jumladan, ingliz, rus, uyg‘ur va qoraqalpoq tiliga tarjima qilingan. Shoirning she’rlarini Bazarbay Seytayeov, Sharafaddin Ayapov, Kengesbay Karimovlar qoraqalpoq tiliga tarjima qilishgan. B. Seytayeov 2004-yili shoirning bir qancha she’rlarini o‘zbek tilidan qoraqalpoq tiliga o‘girib, “ Biz baxitli bolamiz ” degan nom bilan alohida kitob shaklida nashr ettirdi. Bundan tashqari, Sh.Ayapov va K.Karimov M.Yusuf tavalludining 60 yilligi munosabati bilan shoirning she’rlarini (“Iqrar”, “Shukir deysen sen qashan?”, “Studentler gimni”,

“Anama”) “Amudarya” jurnalida e’lon qilishgan. Endi e’tiboringizni tarjimonlarning o’zbek tilidan qoraqalpoq tiliga qilingan ba’zi tarjimalariga qaratamiz.

Mutarjim, K.Karimov shoirning “Onam”ga nomli she’rini tarjima qilishda ikkinchi misradagi mazmunni to’laligicha tushirib qoldirgan. Misralarni qiyoslab ko’ramiz.

Asliyatda:

*Garchi bisotingda “bayram” so’zi yo’q,
Bilaman, kutasan sandal to’la cho’g’. (34-bet)*

Tarjimada:

*Tilingning ushinda bayram sozi joq,
Sag’an jetkilikli oshag’inda ot.*

Tarjimon “sandal” so’zini ovqat ya’ni taom pishiradigan “o’choq” deb tarjima qilgan. Ammo sandal bilan o’choq ikkisi ikki xil narsa. ”O’zbek tilining izohli lug’ati”da “sandal-qish kunlari isinish uchun, xonaning o’rtasiga chorburchak chuqurchaga o’rnatilgan , ustiga ko’rpa yopilib atrofiga ko’rpachalar to’shalgan xontaxta”. Sandal so’zi qoraqalpoq tilining “Tusindirme sozligi” kitobida mavjud emas. Nazarimda shoir asliyatda qish kunlari sandal atrofida o’tirib o’g’lini intizorlik bilan kutgan ona siymosini gavdalantirgan bo’lsa, mutarjim tarjimasida esa, bolalari, farzandlari ko’pligidan o’chog’idagi o’t ertayu-kech o’chmagan degan ma’noni anglatib turibdi. Demak, mazmuni tarjimada buzilgan.

M. Yusufning “Saylanma” sidagi “Shukr deysan, sen qachon ?” nomli she’rini B. Seytayev va Sh. Ayapovlar tarjima qilishgan. Ushbu she’r ikki tarjimonda ikki xil variantda tarjima qilingan. Asliyat va tarjimalarni qiyoslab ko’ramiz.

Asliyatda:

*Ta’magirni tortqilab,
Nafsi qo’ymas deydilar.*

*Nokas o'zi to'ysa ham,
Ko'zi to'yimas deydilar. (129-bet)*

B. Seytaye tarjimasida:

*Alimsaqti tartqilap,
Napsi qoymas deydiler,
Nakas ozi toysa ham,
Kozi toymas deydiler. (3-bet)*

Sh. Ayapov tarjimasida:

*Damegoydi tartqilap,
Napsi qoymas deydi eken.
Nakas ozi toysada,
Kozi toymas deydi eken. (70-bet)*

Bir she'ni ikki tarjimon ikki xil o'giran. “Ta'magir” so'zi ba'zi tarjimonlarni chalg'itgan.

Asl nusxada berilgan “ta'magir” so'zini tarjimonlar ikki xil variantda tarjima qilishgan. B. Seytaye variantida “alimsaq” deb tarjima qilingan bo'lsa, Sh. Ayapov bu so'zni “damegoy” tarzida keltirgan. Endi e'tiboringizni qoraqalpoq tilining “tusindirne sozligi” da izohlangan “alimsaq” va “damegoy” so'zlariga qaratamiz. “Alimsaq”- tinenshi, esbin tawip ala beretug'in, aliwdi jaqsi koretug'in adam. “Damegoy” – umit etiwshi, dame etiwshi.

Ko'rinib turibdiki, Sh. Ayapov tarjimasidagi “damegoy” so'zi asliyatdagi ma'noni to'laligicha ochib bera olgan.

Muhammad Yusufning tarjima qilingan she'rlaridagi ba'zi bir kamchiliklarni sanab o'tdik. Lekin, bu kamchiliklar yutuqlarni yashira olmaydi.

M.Yusuf she'riyatining qoraqalpoq tiliga tarjima qilinishi adabiy jarayonda yangi hodisa. Bu an'nana kelajakda izchil davom etishini istaymiz. Bu ish amalga oshgudek bo'lsa, qoraqalpoq-o'zbek adabiy aloqalari yangi manbalar bilan boyigan bo'ladi. Eng muhimi, qoraqalpoq tarjima adabiyotining mundarijasi ham kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Muhammad Yusuf "Saylanma" Toshkent Sharq 2017.
2. Muhammed Yusuf "Biz baxitli bolamiz" B. Seytayev tarjimasi. Nukus 2014.
3. "Amudarya" jurnali 6-son, 2014.

MUHAMMAD YUSUF'S LYRICS IN THE KARAQALPAK LANGUAGE

Salomat NURMANOVA

Abstract: *This thesis discusses the translation of some of the poems of the poet M.Yusuf into the Karakalpak language.*

Keywords: literature, translation, translator, literary relations.

SHEKSPIR IJODIY FAOLIYATI VA UNING JAHON MADANIYATIDAGI O'RNI

Shodiya MAXAMADJONOVA Rustamjon qizi

*“New Fergana School” xususiy maktabi o'qituvchisi,
Farg'ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi.*

maxamadjonovashodiya@gmail.com

ORCID ID 009-0005-1757-4814

Annotatsiya. *Uilyam Shekspir Angliyadagi Uyg'onish davri adabiyotining eng yorqin vakillaridan biri bo'lib, uning asarlari nafaqat teatr sahnasida, balki butun dunyo adabiyotida o'ziga xos o'ringa ega. Uyg'onish davri o'zining ilmiy, badiiy va madaniy rivojlanishi bilan ajralib turadi, va Shekspirning asarlari aynan shu davrning ijodiy pirogi sifatida qaraladi. Angliya o'z tarixida kuchli siyosiy va diniy o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan bir paytda Shekspir ham o'zining asarlarida ijtimoiy va siyosiy mavzularni ko'tarib, uning dramaturgiyasi har bir insonsiy tajriba va hislarni o'z ichiga olgan. Uning sahna ishlanmalari faqat birgina ko'ngil ochish uchun emas, balki o'sha davrning murakkab ijtimoiy va siyosiy muammolarini taqdim etgan.*

Kalit so'z va iboralar: Uilyam Shekspir, ijod, teatr, adabiyot, psixologik tahlil, jahon madaniyati, fojia, komediya, siyosiy mavzular, adabiyotshunoslik.

Kirish

Uilyam Shekspir — Angliyada Uyg'onish davrining eng buyuk adiblaridan biri sifatida jahon adabiyotida o'zining betakror o'rni va ta'sirini qozongan. Uning

asarlari, teatr sahnalarida nafaqat o'z davrining siyosiy va ijtimoiy muammolarini aks ettiribgina qolmasdan, balki insoniyatning eng chuqur va murakkab his-tuyg'ularini ham ifodalagan.

Shekspirning ijodi XVI asrning oxiri va XVII asrning boshlaridagi tarixiy va madaniy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning pyesalari nafaqat teatr san'ati, balki butun jahon madaniyatining muhim qismiga aylangan. Ayni shu davrda Shekspirning ijodi o'z cho'qqisiga erishayotgan paytda, Angliyada Uyg'onish davri ham yuqori darajaga ko'tarilayotgan edi. Bu davrda ingliz xalqi o'zlarini chuqur anglagan holda mamlakat birligi uchun kurashga bel bog'lagan, adabiyot va madaniyat sohasida yangi bir ma'naviy rivojlanishlar boshlangan edi. Ushbu davrda xalq orasidan chiqqan Uilyam Shekspir o'zining yuqori salohiyati bilan birinchi yirik asarlaridan boshlaboq omma orasida juda tez mashhur bo'la boshlagan.

Ushbu maqolada Shekspirning hayoti, ijodiy yo'li, asarlari va ularning jahon adabiyotidagi o'rni haqida batafsil tahlil qilinadi.

Natija va mulohazalar

Uilyam Shekspir Angliyadagi Uyg'onish davri adabiyotining eng yorqin vakillaridan biri bo'lib, uning asarlari nafaqat teatr sahnasida, balki butun dunyo adabiyotida o'ziga xos o'ringa ega. Uyg'onish davri o'zining ilmiy, badiiy va madaniy rivojlanishi bilan ajralib turadi, va Shekspirning asarlari aynan shu davrning ijodiy pirogi sifatida qaraladi. Angliya o'z tarixida kuchli siyosiy va diniy o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan bir paytda Shekspir ham o'zining asarlarida ijtimoiy va siyosiy mavzularni ko'tarib, uning dramaturgiyasi har bir insoniy tajriba va hislarni o'z ichiga olgan. Uning sahna ishlanmalari faqat birgina ko'ngil ochish uchun emas, balki o'sha davrning murakkab ijtimoiy va siyosiy muammolarini taqdim etgan.

Adib Londondan 1600 chaqirim uzoqlikdagi, 1500 kishi istiqomat qiladigan, qo'ylarni so'yish va sotish hamda teri savdosi markazi bo'lgan Stratford-Eyvonda

tug'ilgan. Shekspirning aniq tug'ilgan sanasi noma'lum, biroq uning 1564-yilning 26-aprelida cho'qintirilgani haqida ba'zi ma'lumotlar mavjud. Ma'lumotlarga ko'ra, o'sha davrda cho'qintirish tug'ilgandan bir necha kundan so'ng amalga oshirilgani bois biz adibning aprel oyida tug'ilganini bilishimiz mumkin. Anvar Namozov o'zining maqolalaridan birida Shekspir tug'ilgan vaqti haqida shunday deydi: "Shekspir 1564-yilning aprel oyida tug'ilgani haqiqatga yaqin. Uning 23- aprelda dunyoga kelgani hech qanday tarixiy asosga ega emas. Biroq ajablanarlisi shundaki, u 1616-yilning aynan shu kunida hayotdan ko'z yumgan. Bu avliyo Georgiy, ya'ni Angliya olijanob homiysining bayrami edi, shunday ekan, ulug' ingliz dramaturgining tavallud sanasini yaxshi kun deb hisoblash mumkin". Shekspirning otasi Jon Shekspir shiterfildlik kosib, onasi esa Meri Arden bo'lgan. Ular Xenli-Stritda yashay boshlashgan va oilada sakkiz nafar farzand bo'lgan. Ular: Joan, Margaret, Uilyam, Gilbert, Joan, Enn, Richard va Edmund edi.

Adibning otasi Jon Shekspir u tug'ilgunga qadar jun olibsotarligi bilan shug'ullangan va shu soha bo'yacha javobgarlikka tortilganligi sababli oldermen unvoni bekor qilingan. Shekspirning qayerlarda bilim olganligi haqida aniq ma'lumotlar bo'lmasa-da, uylaridan uzoq bo'magan hududdagi bepul maktabda tahsil olgani haqida ayrim ma'lumotlar uchraydi. Bu maktab o'sha davrdagi qirol Eduard VI nomi bilan yuritilgan va qirol maktabni barcha yaxshi adabiyotlar bilan ta'minlash maqsadida qo'shimcha mablag' bilan ta'minlab turgan. Bu yerdagi ta'limning asosiy maqsadi tilni yaxshi o'rganish, lotin tilida turli xil tomoshalarni uyishtirishdan iborat edi. Maktabni tamomlab adibning oliy ta'limda tahsil olgani haqida ma'lumotlar qoldirilmagan. Adib Stratfordda uzoq vaqt yashagan va bu davrda teatr truppalari shaharga eng kami bilan 12 martagacha kelgan. Boy amaldorlar uchun chiqishlar ikki martadan namoyish qilinardi, Shekspir ham tomoshalarni zavq bilan tomosha qilar edi. U truppaning chiqishlari uchun ruxsatnoma tarqatish vazifasini bajarar edi. Dramaturglik faoliyati bilan shug'ullanibgina qolmasdan, adib o'zining spektakllarda

ham bosh rollarni ijro qila boshlagan. Bunga misol qilib “Hamlet” asaridagi Hamlet otasining arvohi rolini ijro etganini aytishimiz mumkin. Bir muncha vaqt o‘tganidan so‘ng, Shekspir oilasi va shahri Stratfordni nima sababdan tark etgani haqida aniq ma’lumotlar ma’lum emas. Ehtimol u o‘z baxtini topmoqchi bo‘lgandir. 1590-yillar atrofida adib mamlakat poytaxtiga keladi va 1592-yili uning birinchi she’ri “Venera va Adonis” dunyo yuzini ko‘rgunga qadar u aktyorlik faoliyati orqali kun kechirgan. U, albatta, keyingi yillarda o‘z o‘rnini topa boshladi va 1594-1598-yillar orasida adibning oltita komediya, beshta tarix, shuningdek, “Romeo va Juletta” fojiasini o‘z ichiga olgan katta asari butun London teatri sahnasini butunlay bo‘ron bilan qamrab oldi. Uning birinchi pyesasi “Genrix VI” deb nomlangan va shu yillarda ommaga taqdim etilgan. Shekspirning asarlari paydo bo‘lib omma orasida shuhrat qozona boshlagach, shu davrda London sahnalarida mustahkam o‘rin egallagan Robert Grin boshchiligidagi dramaturglar guruhi tomonidan bir qancha tazyiqlarga uchragan. “Ular Shekspirni o‘zlarining patqalamiga tenglashmoqchi bo‘lgan qarg‘aga qiyos qilishdi. Robert Grin yosh dramaturgni “mahmadona” hisobladi.

U Shekspir qalamiga mansub “Genrix IV” pyesasining uchinchi qismidagi “O, ayol terisidagi arslon yuragi!” jumlasini hajviy tarzda “Mug‘ombir terisidagi arslon yuragi” deb yozib chiqdi”, – deb xabar beradi Anvar Namozov.

Shekspir pyesalarining mobil arxitektonikasi asosan XVI asr teatr texnikasining o‘ziga xos xususiyatlari bilan aniqlandi. - ochiq sahna parda yo‘q, minimal rekvizitlar, haddan tashqari konventsiya sahna dizayni... Bu meni aktyorga va uning sahna mahoratiga e’tibor qaratishga majbur qildi. Shekspir spektakllaridagi har bir rol (ko‘pincha ma’lum bir aktyor uchun yoziladi) psixologik jihatdan katta hajmga ega va uning sahnaviy talqini uchun ulkan imkoniyatlarni beradi; nutqning leksik tuzilishi nafaqat o‘yindan o‘yinga va xarakterdan xarakterga o‘zgaradi, balki ichki rivojlanish va sahna sharoitiga qarab o‘zgaradi (Hamlet, Otello, Richard III va boshqalar).

Dunyoga mashhur ko'plab aktyorlar Shekspir repertuaridagi rollarda porlashi ajablanarli emas.

1594-yili Lord Chamberlen sharafiga nomlangan "Lord Chamberlain's Men" teatri ochildi va Uilyam bu teatrga sheriklik asosida xo'jayinlik qila boshladi. Adibning "Romeo va Julyetta" tragediyasi 1595-1596-yillarda yozilgan bo'lsa, ortidan esa "Venetsiyalik savdogar" komediyasi ham dunyo yuzini ko'rdi. Taxminan o'sha davrda u Temzaning janubida joylashgan Banksyaddagi yangi Globus teatrining ham sherigiga aylandi. Bu xavfli, ammo juda muvaffaqiyatli investitsiya bo'lib chiqdi. Globus o'zining raqiblaridan ko'ra kattaroq va yaxshi jihozlangan bo'lib, Shekspir "Genrix V", "Yuliy Sezar", va "Otello" kabi spektakllar bilan to'liq foydalangan ulkan sahnaga ega edi. 1599-yili "Yuliy Sezar" tragediyasi va "Bu sizga yoqadimi?" komediyasi yozildi. "Hamlet" asari esa bir yildan so'ng yozildi. Shundan so'ng shonli tragediyalar ketma-ketligi boshlandi va "Otello"(1604), "Qirol Lir"(1605), "Makbet"(1606) yozildi. "Troil va Kressiada", "Yaxshi bo'lganida hammasi yaxshi tugaydi" nomli ba'zi asarlarining ohangi mahzunlasha boshladi. "Globus" teatri 1500 nafar tomoshabinni o'ziga sig'dirolgan turli ijtimoiy qatlamdagi insonlar uchun tomoshagoh edi. Dramaturg va aktyorlarning murakkab vazifalaridan biri turli xil dunyoqarashga ega bo'lgan tomoshabinlarning diqqatini bir paytda jalb qilish edi.

Shekspirning har bir yozgan pyesasi har qanday qatlam odamlarini bir tarzda jam qila olgan va uning asarlari orqali juda ko'p aktyorlar nomi dunyoga tanilgan. Bu davrdagi spektakllar XVI asr oxiri va XVII asr boshlari hayoti haqida ko'p ma'lumot beradi. Bu juda katta siyosiy va ijtimoiy oqimlar davri edi. Bu, ayniqsa, dinga nisbatan og'ir va xavfli davrlar edi. Yelizaveta I protestant qirolchasi bo'lib, o'zini katolik, ispaniyalik Filipp tomonidan yuborilgan fitnalardan va hatto armadadan himoya qilishga majbur bo'lgan. Bu Shekspirning 1590-1613-yillar oralig'ida yozilgan pyesalari uchun murakkab siyosiy va ijtimoiy fon edi. Uning oilasi tashqi

tomondan protestant bo'lsa-da, Shekspir katolik bo'lishi mumkin edi. Kler Askitning "Soya o'yini" kitobidagi o'yinlarini tahlil qilish uni Shekspir haqiqatan ham katolik va bundan tashqari o'z asarlarida siyosiy xabarlarini o'z ichiga olgan siyosiy buzg'unchi bo'lgan deb taxmin qilishga olib keladi. Uning pyesalaridan biri "Richard II" 1601-yilgi Esseks qo'zg'olonida rol o'ynagani aniq. 1601-yil 7-fevral, shanba kuni, keksa qirolicha Yelizaveta o'limidan ikki yil to'lganida, Shekspir kompaniyasidan "Globus" teatrida "Richard II" spektaklini ijro etish uchun taklif qilingani haqida Ben Jonson o'z maqolalaridan birida ma'lumot berib o'tgan. Asar Richard II hukmronligining so'nggi ikki yili va uning Genrix IV tomonidan taxtdan ag'darilgani, qamoqqa tashlangan va o'ldirilgani haqida hikoya qiladi. Shekspir "Richard II"ni taxminan 1595-yilda yozgan va nashr etgan, ammo pyesaning birinchi nashrlari, ya'ni parlament sahnasi yoki Richard II taxtdan iste'foga chiqqanini ko'rsatadigan "taxtdan voz kechish epizodi" sahna ko'rinishisiz chop etilgan. Tarixiy jihatdan to'g'ri, o'sha paytda keksa qirolicha va sobiq qirol o'rtasidagi o'xshashliklar tufayli sahnani qo'shish siyosiy jihatdan oqilona emas deb hisoblangan. Qirol Richard Elizabet singari siyosiy jihatdan kuchli yordamlarga tayangan; uning maslahatchilari lord Burli va uning o'g'li Robert Sesil edi. Bundan tashqari, hech bir monarx merosni ta'minlash uchun merosxo'r yetishtirib chiqarmagan. Ehtimol, Elizabet o'zi va Richard II o'rtasidagi siyosiy o'xshashliklar va potentsial oqibatlardan xabardor bo'lgan. U keyinchalik shunday degan: "Men Richard II man, buni bilmaysizmi?"

Qolgan kunlarining ko'p qismini Stratfordda o'tkazishi kerak bo'lsa-da, Uilyam o'zining ko'plab biznes manfaatlarini ko'zlash uchun Londonga tashrif buyurishni davom ettirdi. Shekspir bu davrda bir qancha asarlar ham yozishga ulgurgandi. Ular "Antoniy va Kleopatra", "Koriolan", "Afinalik Tina" pyesalari edi. 1610-1612-yillarda "Qish ertagi" va "To'fon" asarlarini yaratdi. Uning birinchi pyesalari 1590-yil boshlaridan boshlangan bo'lsa, oxirgisi 1612-yilga to'g'ri keladi. Shunday qilib

Shekspirning ijod qilgan yillari u darajada ko'p bo'masa-da, juda mazmunli va ma'noli bo'lgan. Adib 20 yil ichida dramaturgiya sohasiga ulkan darajada hissa qo'sha olgan. Uning ilk asarlarida, ayniqsa, komediyalarida o'sha davrda odat bo'lgan makkorlik, ikkiyuzlamachilik mavzularini topish juda qiyin. Chunki xursandchilik uchun xursandchilikdan, hazil uchun hazildan foydalanib quvnoqlik bilan yozilgan. Adib tanlagan qahramonlarning barchasi serqirra va tajribali, turli xil holatlar uchun yechimlar esa donolik bilan o'ylangan xilma-xil va murakkab. Shekspir o'zi yaratayotgan komediya qahramonlarini doimo nooadtiy qilishga harakat qilgan, shuningdek ular orqali Renessans davri xislatlarini, ya'ni erkinlik, o'tkir aql, mustaqillikka intilish va hayotni sevish kabilarni ko'rsatib berishga uringan. Shuni aytib o'tish kerakki, Shekspir o'z komediyalarining masxarabozlarga xos xususiyatlarida ham qahramonlar fe'l-atvorining murakkab va realistic bo'lishini ta'minlagan. Bunga misol qilib "Xatolar komediyasi" ni aytishimiz mumkin. Shu kabi asarlarda erkak kishiga xos bo'lgan ba'zi xususiyatlar, ya'ni kuchli va serg'ayratlik, jo'shqinlik, emin-erkin yashash, faol bo'lish kabi xislatlar ayollar misolida aks ettirilishi yaqqol e'tiborga loyiq deb bemalol aytish mumkin. Juda ko'p filolog va adabiyotshunoslarning tekshiruvlariga ko'ra, adibning pyesalari so'z boyligi juda yuqori, uning lug'ati 12000-15000 so'zni o'z ichiga olganligi haqida xabar berilgan. Pyesa qahramonlarining dialoglari juda ko'p turli xil adabiy san'atlar – o'xshatish, qochirim, istiora va kinoyalardan foydalanilgan. Anvar Namozov: "Dramaturg o'z pyesalarida XVI asr lirik she'riyatining ko'plab shakllari - sonet, kanson (milliy kolorit saqlanib yozilgan soda musiqiy asar), epitalama (nikoh to'yi qo'shig'i) va boshqalardan foydalangan", – deya xabar beradi.

Xulosa

Shekspirning ijodi va asarlari butun dunyo adabiyotida hamon o'zining ahamiyatini yo'qotmagan. U o'z pyesalarida insonga xos barcha his-tuyg'ularni, ijtimoiy va siyosiy masalalarni chuqur tahlil qilib, o'z asarlari orqali jahon xalqlariga

insoniyatning umumiy qadriyatlarini taqdim etdi. Shekspirning asarlari nafaqat teatr sahnalarida, balki adabiyotshunoslik, filologiya va psixologiya sohalarida ham keng o'rganilmoqda. Uning asarlari zamonaviy teatr san'ati va dramaturgiyasi uchun manba bo'lib, har bir asari o'zining psixologik chuqurligi va shaxsiy hayotga doir ko'plab masalalarni o'z ichiga oladi. Shekspirning asarlarida inson tabiatining barcha tomonlari: muhabbat, xiyonat, siyosat, qudrat, adolat va adolatsizlik kabi mavzular ko'tarilgan. Uning komediyalari ko'pincha odamlarning zaifliklarini ochib berar, fojialar esa insonning ichki konfliktlarini va uning aql-idrokining chegaralarini o'rganar edi. "Romeo va Juletta", "Hamlet", "Macbeth", "Otello", "Qirol Lir" kabi pyesalar bugungi kungacha dunyo bo'ylab ko'p marta sahnalashtirilgan va butun dunyo xalqlari tomonidan sevib tomosha qilinadi.

Shekspir yaratgan asarlar har yili dunyo bo'ylab ko'rsatiladigan son-sanoqsiz maktab, havaskor va professional spektakllar orqali davom etmoqda. Darhaqiqat, buyuk nemis shoiri I. V. Gyote ta'riflaganidek, "Shekspir bepoyon" – uning merosi mana to'rt asrdiki dunyo xalqlarini o'ziga rom qilib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Adams, Jozef Kvinsi. Uilyam Shekspirning hayoti. London: konstabl, 1923, 115-bet.
2. Anikst, Shakespeare, Moskva, 1964,- 310-bet.
3. Belyaeva N. Shekspir. "Gamlet": qahramon va janr muammolari // Adabiyotni o'qitish. - Mart 2002. S. 14.
4. Kaldervud, Jeyms L. Shekspir va o'limni inkor etish. Massachusetts: Massachusetts universiteti matbuoti, 1987,- 123-bet.
5. Kott, Yan, Shekspir bizning zamondoshimiz, London: Methuen & Ko., 1972 yil,-98-bet.
6. Monroe L.A. Uyg'onish davrini o'rganish: madaniyat poetikasi va siyosati // Yangi adabiy sharh. - № 42. – 2000, 103-bet
7. Shekspir entsiklopediyasi / Ed. S. Uells. - M .: Raduga, 2002. - 528 p.
8. www.kh-davron.uz
9. www.ziyouz.com kutubxonasi

SHAKESPEARE'S CREATIVE ACTIVITY AND HIS PLACE IN WORLD CULTURE

Shodiya MAKHAMADJONOVA Rustamjon kizi

Abstract. William Shakespeare is one of the brightest representatives of the literature of the Renaissance in England, whose works have a special place not only on the theatrical stage, but also in world literature. The Renaissance is distinguished by its scientific, artistic and cultural development, and Shakespeare's works are considered the creative cake of this period. At a time when England was experiencing strong political and religious changes in its history, Shakespeare also raised social and political themes in his works, and his dramaturgy included every human experience and feeling. His stage productions were not intended solely for entertainment, but also presented complex social and political issues of the time.

Keywords: William Shakespeare, creativity, theater, literature, psychological analysis, world culture, tragedy, comedy, political themes, literary criticism.

BADIIY ADABIYOTDA KOMIL INSON G'OYASI

Feruza ASHUROVA Axmatovna

Toshkent davlat agrar universiteti

O'zbek tili va adabiyoti

kafedrası katta o'qituvchisi

feruzaashurova158@gmail.com

ORCID:0009-0004-6638-6206

Annotatsiya. *Komillikka, ma'naviy barkamollikka erishish qadim zamonlardan insoniyatni qiziqtirib kelgan. Bu borada ajdodlarimiz o'lmas asarlar yaratishgan. Ular bu xizmatlari bilan o'z zamondoshlari va keyingi avlodlarning kamolotga erishishlarida amaliy yo'l-yo'riqni ko'rsatishgan. Zotan, bugungi kunda barkamol avlod tarbiyasi eng muhim vazifalardan biri sifatida hamon dolzarb bo'lib turibdi, uni amalga oshirishda ma'naviyat, ma'naviy yodgorliklar ajralmas qanot bo'lib xizmat qilishi shubhasiz. Ushbu maqolada Sharqning buyuk olimi Aziziddin Nasafiy ijodida insonning ma'naviy-axloqiy komoloti masalasi qanday o'rin tutishi, mutaffakirning haqiqiy insoniylikka erishish va o'zlikni anglash borasidagi qarashlari haqida qisqacha bayon qilinadi.*

Kalit so'zlar: qanoat, malakut, jabarut, komil inson, mulk.

Kirish

Komil inson g'oyasi va uni amalga oshirishga bo'lgan intilishlar insoniyat sivilizasiyasining ma'no mazmunini tashkil qiladi. Tarixga nazar tashlasak, har

qanday jamiyatda komillikning eng asosiy ko'rsatkichi insonning ezgulikka, ijtimoiy baxt-saodatga, gumanistik g'oyalarga munosabatida hamda ularga asoslangan amaliy faoliyatida namoyon bo'ladi. Ya'ni jamiyatning umumiy rivojiga, insoniyat sivilizatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi komillik mezoni shaxsni barkamol qilish orqali jamiyatni baxtli qilishdan iborat bo'lib kelgan.

Insondagi komillik, eng avvalo, uning fikr, tafakkur va amaliy faoliyat erkinligini anglashdadir. Shu ma'noda, buyuk yunon faylasufi Suqrotning: "O'zligingni angla!", – degan da'vati ham insonning o'z nasl-nasabini, hayot mazmunini, kishining kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyat va majburiyatini anglashga qaratuvchi qaratilgan chaqiriqdir.

Natija va mulohazalar

Har qanday jamiyat unda yashayotgan kishilarning hatti-harakatlariga qarab baholanadi. Jamiyatda komil inson g'oyasining mavjudligi va u bilan bog'liq amaliyot jamiyat rivojlanish darajasini belgilaydigan mezon sifatida namoyon bo'lsa, jamiyatning xarakteri uning komil insonni tarbiyalash borasidagi imkoniyatlarida, unga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Ya'ni erkinlik, mustaqillik komil inson g'oyasini amalga oshirish uchun tegishli shart-sharoit yaratadi. Shuning uchun ham mamlakatimizda komil insonni tarbiyalash uchun ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-tashkiliy vazifalar davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo'nalishi etib belgilangan.

O'rta asrlar musulmon Sharqining falsafiy-ma'naviy tafakkurining tarkibiy qismini tashkil qiluvchi tasavvuf ta'limotida inson borlig'ining axloqiy-ma'naviy masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Qolaversa, tasavvuf Sharq kishisining tafakkur tarzi va axloq me'yorlarini belgilaydigan hodisaga aylanib qolgan. Tasavvufda inson axloqining go'zalligi va uning komillikka intilishi muhim ahamiyat kasb etgan. Shuning uchun bo'lsa kerak tasavvuf asosida komil inson g'oyasi yotadi va chekilgan barcha riyozatlar insonning yuksak ma'naviy komolotiga qaratilgandir.

Tasavvufning ilmiy va ma'rifiy doiralarida axloq haqidagi ilm dastlabki shakllangan shahobcha bo'lsa, komillik ko'p hollarda, haqiqat ahliga ilova qilinadi. Tasavvuf ta'limotida insonning ma'naviy kamoloti mezoni, uning tafakkur doirasi, dunyoqarashining kengligi, tasavvufiy bilimlarni qay darajada egallagani, o'zining bu bilimi bilan atrofdagilarga, jamiyatga foyda keltiruvchi komil inson bo'lib yetishishida muhim omil deb ko'rsatiladi.

Sharqning buyuk mutafakkiri Aziziddin Nasafiy ijodida ham insonning ma'naviy-axloqiy kamoloti masalasi asosiy o'rin egallaydi.

Aziziddin Nasafiyning komil inson tadqiqotchisi deyish mumkin, chunki uning barcha risolalarida inson xilqati, uning iste'dodi va nuqsonlari, insonni kamol toptirish masalalari o'rganiladi. Kimlarni biz komil inson deyishimiz mumkin? Ushbu savolga faylasuf o'z asarlarida quyidagicha javob beradi.

Bilgilkim, komil inson deb shariat, tariqat va haqiqatni to'liq egallagan odamni aytadilar. Agar bu iborani tushunmasang, boshqacha so'z bilan aytay: bilgilki, komil inson shunday insonki, unda to'rt sifat kamolga yetgan bo'lsin: ezgu so'z, ezgu amal (fe'l), ezgu axloq va maorif. Ey darvesh! Tariqat yo'liga kirgan barcha soliklar shu niyat bilan yashaydilar va soliklarning murodu maqsadi, amaliy ishlari shu to'rt narsa (sifat)ni kamolga yetkazishdir. Kimki shu to'rt narsani kamolga yetkazsa, o'zi ham kamolotga yetgan bo'ladi.

Nasafiy sanab o'tgan to'rt sifatning uchasi yakkaxudolikni targ'ib etuvchi zardushtiylik dinida ikki qarama-qarshi kuchlar — ziyo va zulmat, hayot va mamot, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi murosasiz kurashda har bir inson yakka-yu yagona oliy Tangri – Axura Mazda amriga ko'ra ezgulik kuchlari tomonida bo'lish tamoyiliga rioya kilib yashab yurishlari kerakligi haqida kuylangan. Bu sifatlar bilan ziynatlangan odam yolg'on, riyo va badkirdorlikdan chekinadi, hamma vaqt ezgu niyat bilan ezgu ishlarga tayyor turadi.

Aziziddin Nasafiy yaxshi axloq haqidagi Zardusht oyati yoniga “maorif”, ya’ni tasavvufiy poklanish talabini qo‘shib qo‘ygan. Uning fikricha, tariqat yo‘liga kirgan soliklarning vazifa maqsadi ushbu to‘rt fazilatni egallashdir. Kimki “o‘zida shu sifatlarni kamol toptirsa, u kamolga erishadi”[1, 133].

Komil inson haqida gap borar ekan, Nasafiy o‘z asarlarida ozod komil inson haqida ham alohida to‘xtaladi. Uning “Komil inson” kitobining uchinchi fasli “Ozod komil inson haqida” deb nomlangan bo‘lib, faylasuf kishida yuqorida sanab o‘tilgan to‘rt sifatdan tashqari yana to‘rt sifat: tark, uzlat, qanoat va humul, (shu o‘rinda izoh berib o‘tish lozim):

tarkidunyochilik — odamlardan tashqarida yakka, yolg‘iz, tashqi dunyodan. jamiyatdan va oiladan ajralib yashash, kimsasiz joylarga bosh olib ketish. Bunday darbadarlikda yoki muqimlikda hayot kechirish boshqa dinlarda ham bor. Uning mohiyati Parvardigor yo‘lida riyozat, mashaqqat chekishdir. Tarkidunyo qilganlarning ko‘pchiligi faqir, darvesh, qalandar bo‘lib yashaydilar[2, 378];

uzlat (arabcha: “xilvat, pana joy, chekka joy”), tasavvufda xalqdan ajralib, holi joylarda ibodat va zikr bilan shug‘ullanish. Lekin uzlatga ketgan kishi oila, farzandlarini qarovsiz qoldirmasligi, xalqdan butunlay yuz o‘girmasligi, uzlatda hech kimga malol keltirmasligi va o‘zining bu ishi bilan faxrlanmasligi kerak bo‘lgan. Uzlat tanholikda o‘tirib ruhni mustahkamlash, odamlar bilan muomalani to‘xtatish, gaplashmaslik, eshitmaslik, qaramaslik va turli fe‘l-atvorlardan aloqani uzish, xis-tuyg‘uni jilovlashdir[2, 378];

qanoat (arabcha: konikish) ozga yoki boriga ko‘nikish, bori bilan kifoyalanish, nafsi tiyqlik, ko‘pga, ortiqchalikka intilmaslik, orzu-xavasni cheklash, qanoatga ko‘nikma hosil qilish ruhiy osoyishtalikni, xotirjamlikni ta‘minlaydi;

humul – benom-u nishonlik, faqirlik ham bo‘lsa u ozod komil inson bo‘lishini ta‘kidlaydi.

Aziziddin Nasafiy komil insonga ta'rif berib yozadi: "Bilgilkim, aytib o'tilganiday, komil insonda to'rt narsa (sifat) kamolga yetgan bo'lishi kerak, ya'ni: ezgu so'z, ezgu ish, ezgu axloq va maorif. Ammo ozod komil inson uldirkim, unda sakkiz narsa (sifat) kamolga yetgan bo'lsin, ya'ni: ezgu so'z, ezgu ish, ezgu axloq, maorif, tark, uzlat, qanoat va xumul. Kimki shu sakkiz narsani kamolga yetkazgan bo'lsa, u ham komil, ham ozod, ham bolig' (balog'atga yetgan), ham hur (erkin)dir"[3,1]

Nasafiyda komil inson ruh tushunchasi bilan zich aloqada tekshiriladi. Inson martabalari ruh martabalari sifatida olib qaraladi. Shu uchun umumiy tushunchalardan konkret tushunchalarga o'tib turish bor. Buning sabablaridan yana biri Aziziddin Nasafiyning kamolotni uruj (ko'tarilish) va nuzul (tushish) nazariyasi asosida tushunishidir.

Uruj haqida olim Abdulhay Abdurahmonovning din, falsafa, hayot, ma'naviyat va ma'rifat saboqlari haqida dastlabki bilimlarni o'z ichiga olgan "Saodatga eltuvchi bilim" kitobida quyidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Rasuli akram Makkadalik vaqtlarida, hijratdan 19 oy avval rajab oyining 27-juma kunida (milodiy 621-yil) Allohning amri bilan Me'rojga ko'tarildilar. Me'roj — «uruj» so'zidan kelib chiqqan bo'lib, «yuksalish, ko'tarilish» (samoga) degan ma'noni bildiradi. Rasululloh koinotning tashqarisiga chiqarildilar, ul zotga oldin ilohiy haqiqatlar ko'rsatildi. Haq taoloning kalomini eshitdilar, jamolini mushohada etdilar. O'sha kechening o'zidayoq uylariga qaytdilar. Me'rojda berilgan hukmlar, ilohiy xabarlar Islom dinining asosini tashkil etadi (17- «Al-Isro» surasiga qarang; «isro tunda sayr qildirmoq deganidir»)[2 264].

Aziziddin Nasafiy ijodida bu nazariya, ulug' olam va kichik olam tushunchalari bilan bog'lanib ketadi"[1, 133].

Nasafiy komil insonga olamlar mavjudotining qaymog'i deb ta'rif beradi va «Mulk, malakut va jabarut olamlarida komil inson uchun hech narsa yashirin

qolmaydi. U ashyolarning o'zini va xususiyat – hikmatini batamom biladi va ko'rib turadi. Odamlar koinotning qaymog'i va xulosasi hamda mavjudot daraxtining mevasi bo'lsalar, komil inson olamlar mavjudotining qaymog'i va xulosasidir,[1, 134] - deydi. Mulk, malakut, jabarut tushunchalarini esa quyidagicha izohlash mumkin.

Olami Mulk — his etib anglab bo'ladigan, inson aqli yetadigan jismoniy va moddiy makon, zamon olami.[2, 23].

Olami Malakut — Allohning oliy ilohiy hukmronligi, oliy g'oyalar va amrlar olami. Allohning ilohiy irodasi va sir-asrorlaridan iborat bo'lgan «Ilohiy amrlar olami».

Malakut — birlamchi, dastlabki ong — «aqli al-avval» olami maqomidadir [2, 23].

Olami Jabarut — malakut va mulk (jismoniy olam) oralig'idagi holat, muhit, maqom bo'lib, u Malakut olami — «Ilohiy qudrat olami» g'oyalariga xizmat qiladi [2, 23].

Demak, Nasafiy talqiniga ko'ra komillikka erishgan shaxs inson akli yetadigan jismoniy va moddiy makonning ham, Ilohiy kudrat olamining ham xususiyat va hikmatlarini bila olishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, bashariyat paydo bo'libdiki haqiqiy insoniylikka erishish va o'zlikni anglash borasida mutaffakirlarning xilma-xil qarashlari bizga meros bo'lib kelmoqda. Bundan maqsad esa o'tmish ajdodlarimizning boy ma'naviy merosini tadqiq qilib, azaliy haqiqatlarni o'zimizga singdirmog'imiz lozim bo'ladi. Shundagina biz haqiqiy insonparvar jamiyatni barpo etishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N.Komilov Tasavvuf. Toshkent – 2009 y.
2. A.Abdurahmonov.Saodatga eltuvchi bilim. Toshkent.“Mavarounnahr” – 2003 y.

3. Aziziddin Nasafiy. Komil inson kitobi. N.Komilov tarj.
4. Nasafiy Aziziddin. Zubdat al-haqoyiq. N.Komilov tarjimasi. Toshkent. Kamalak. 1996 y.

THE IDEA OF A PERFECT PERSON IN LITERATURE

Feruza ASHUROVA Akhmatovna

Abstract. *The pursuit of perfection, spiritual perfection, has interested mankind since ancient times. Our ancestors created immortal works in this regard. With these merits, they provided practical guidance for their contemporaries and subsequent generations to achieve perfection. Indeed, today, the upbringing of a perfect generation is still relevant as one of the most important tasks, and there is no doubt that spirituality and spiritual monuments serve as an indispensable wing in its implementation. This article briefly describes the place of the issue of human spiritual and moral perfection in the work of the great Eastern scholar Azizuddin Nasafi, the thinker's views on achieving true humanity and self-awareness.*

Keywords: contentment, kingdom, power, perfect man, property.

**JAHONDA TURKIYZABON ADABIYOT HAQIDA BA'ZI
MULOHAZALAR**
(*XVII asr Eron misolida*)

Zavqiyjon FAYZULLAYEV Qobiljon o'g'li

Samarqand davlat universiteti

tayanch doktoranti

fayzullayevzavqiyjon@gmail.com

ORCID: 0009-0009-1559-8221

Annotatsiya. *Mazkur maqolada XVII asr jahonda, xususan, Eronda turkiyzabon adabiy muhit haqida fikrlar aytilgan, davr ijodkorlarining ba'zilari haqida muxtasar ma'lumot berilgan.*

Kalit so'zlar: turkiy til, poeziya, tabriz, asriy.

Kirish

Istiqlol qo'lga kiritilgach, xalqimizning ko'p asrlik orzu-armonlari amalga oshdi, xalqimiz milliy o'zligini yanada teran anglay boshladi. Bunda bizga asosiy qurollardan ajdodlarimiz tomonidan ko'p asrlar davomida turkiy tilda yaratilgan ma'naviy meros bo'ldi, desak, yanglishmagan bo'lamiz. Mazkur boyliklarni chuqurroq o'rganish orqali o'tmishimizni teranroq tahlil qilish, ajdodlarimiz ilmiy va badiiy merosiga real baho berish imkoniyati yana ham oshdi. Ayniqsa, bu borada asarlari boshqa yurtlarda qolgan yoki o'sha yurtlarda istiqomat qilgan turkiy ijodkorlarimiz merosini yurtimizga qaytarish yo'lida salmoqli ishlar amalga oshirildi.

Bu kabi ishlarning bugungi kun uchun ham dolzarbligini unutmasligimiz zarur. Ammo hali hamon hayoti hamda ijodi biz uchun noma'lum bo'lgan turkiy ijodkorlarimiz anchagina. Bularni topish, hayotini o'rganish, ilmiy va badiiy merosini xalqimizga qaytarish bugungi kunning aktual masalasidir. Xususan, Movarounnahr hamda Eron mintaqalari orasidagi adabiy aloqalar mushtarakligi, fikrimizcha, yetarli tadqiq etilmagan. Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda ushbu maqolamizda XVII asr Eron zamini turkiy adabiy muhiti haqida ba'zi mulohazalarimizni muxtasar bildirib o'tmoqchimiz.

Natija va mulohazalar

Adabiyot makon ham, zamon ham tanlamay yashayveradi, badiiy so'zning ham asl qudrati – mana shunda. Chunki adabiyot qayerda va qachon bo'lmasin, asosiy obyektihar doim inson bo'lgan, dunyoda esa bundan qiziqroq tushunchaning o'zi yo'q, shu bois chinakam badiiy asar kishilarning hayoti, ularning kechinmalari, tuyg'ulari, ehtiros va hissiyotlarini boricha aks ettiradi. Ayniqsa, bu holat lirikada yuqori bo'y cho'zadi. Aniqki, mumtoz siymolar ijodidagi yetakchi adabiy tur – lirika, chunki she'riyatda inson qalbidagi jarayonlarni tasvirlash bir muncha yengil. Lirikada mavzu ko'lami rang-barang: goh oshiqona, goh orifona, goh rindona, goh tabiat tasviriga bag'ishlangan asarlardan biri shoir qalamining bosh mavzuyiga aylanishi mumkin. Bu holat nafaqat bizning zaminimizda yashagan, balki o'lkamizdan uzoq bo'lsa-da, turkiy tilda ijod qilgan barcha uchun birdek taalluqlidir. Turkiy tili va adabiyoti qadimdan nihoyatda keng hududlarga tarqalgan bo'lishiga qaramay tarixda uning turlicha siyosiy voqealar yoxud iqtisodiy va madaniy aloqalar sababli bir davlat, bir mintaq va hatto bir qit'a sarhadlarini oshib o'tib, borgan yerida o'zlashib qolgan hollari ham uchraydi. Tarixan turkiy tillarning geografiyasi O'rta Osiyo, Oltoy, Qashg'ar, Kavkaz, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Sibir, Tyan-Shan janubi kabi o'lkalar mintaqasini o'z ichiga olgan. Hozirgi turkiy xalqlarning ajdodlari yozuv vositasi sifatida turli davrlarda runiy, qadimgi uyg'ur, xorazm, arab va boshqa

alifbolardan foydalanib kelganlar. Holbuki, o'rxun-enasoy va qadimgi uyg'ur yozuvi obidalarini o'rtasidagi o'zaro munosabat masalasi katta ahamiyatga ega bo'lsa ham, hamon mufassil hal etilmagan. Rus turkshunosi I.G.Kondratev har ikki yozuv obidalarining grammatik tuzilishini o'rganib chiqib, natijada, o'rxun-enasoy va qadimgi uyg'ur yozuvlari aslida bir tilda bo'lib, undan bir necha yuz yillar davomida foydalanilgan ekanligi haqidagi xulosaga kelgan edi. Ammo bu yerda shuni ham ta'kidlab o'tish shartki, qadimgi uyg'ur alifbosi deyilganda uni hozirgi uyg'urlarga aslo aloqasi yo'qligini unutmaslik kerak. Shuningdek, ushbu yodgorliklar xususida gapirilganda ularni qadimgi uyg'ur yoki eski o'zbek yozuvi nuqtayi nazaridan tushunish ham mutlaqo noto'g'ri. Nafsilamr, XI asr turkiy tillarining eng yirik bilimdoni Mahmud Koshg'ariy mazkur alifboni "turkiy" deya, uni o'z asarining hech bir yerida "uyg'ur alifbosi" deb atamagan [1. 17].

XVII asr boshlarida Eronda Safaviylar davlati iqtisodiy va harbiy-siyosiy jihatdan mustahkamlanmoqda edi. Xususan, shoh Abbos I ning hokimiyat yillarida bu progress yana ham kuchaydi. Mamlakatda asosiy til fors tili ekanligiga qaramay turkiy til mavqeyi ham oz bo'lmagan, buning barobarida shu tilda yoki ikki tilda ijod qilgan shoirlar ham yetarli edi. Ayniqsa, Ozarbayjonga tutash Tabriz shahri mamlakatning madaniy poytaxtiga aylandi. Bu shaharga mamlakatning boshqa hududlaridan olimlar, shoirlar, musavvirlar ham boshqa san'at ahllari ko'chib kela boshlashdi. Safaviylar davrida, shu jumladan, XVII asr ijtimoiy-siyosiy hayotida bo'lgani kabi madaniyat va adabiyot sohasida ham turkiy-o'g'uz-turkman xalqlarining madaniy hayotining turli jabhalarida muvaffaqiyatlari kuzatilmoqda edi. Bu davrda yaratilgan Sodiq bey Sodiqi Afsharining "Majmua ul-havas", Valiquli bey Shamluning "Qisas ul-xoqoni", Muhammad Tohir Nasrobodiyning "Tazkirayi Nasrobodiy" tazkiralarda XVI asrning ikkinchi yarmi va XVII asr boshlarida yashagan shoirlar haqida bahs yuritiladi. Tadqiq etilayotgan davrda turkiy lirikaning yirik namoyondalari asarlarida yuksak insoniy tuyg'ular, muhabbat tarannum etilishi

bilan barobarida ro'stgo'y bir vatandosh sifatida hayotda duch kelgan haqsizlik va adolatsizliklari jasorat bilan tanqid etiladi.

XVII asr Eron hududi turkiy poeziyasida Fuzuliyning ta'siri yuqori bo'ldi. Fuzuliy ta'siridagi adabiyotning ajoyib namoyondalari: Masihi, Soib, Asriy, Qovsiy, Vohid Qazviniy, Murtazoquli xon Shamlu, Mirza Solih Tabriziy, Malik bey Avji, Murtazoquli Sulton Shamlu va bir qancha ijodkorlar uchun Fuzuliy ijodi chinakam san'atkorlik maktabi bo'ldi. Bu davrda turkiy poeziyaning rivojlanishida buyuk o'zbek shoiri Alisher Navoiyning xizmatlari, ayniqsa, salmoqli. Navoiyning shu davr turkiy shoiri Qovsiy Tabriziy ijodiga ta'siri haqida filologiya fanlari doktori Jannat Nag'iyeva yozadi: "Qovsiy Tabriziyning asarlari ochiq-oydin ko'rsatadiki, u Navoiyning bir qancha g'azallaridan, asosan, mazmun jihatdan ta'sirlangan. Uning "Qildilar", "Koshki", "Qaraz", "Ko'z", "Topilmasmish" radifli va bir necha boshqa g'azallarida bu ta'sir ochiq-oshkor ko'rinadi" [2. 12].

Navoiy bu davr turkiy she'riyatiga xiyla darajada Fuzuliy ijodi vositasi bilan ta'sir etgan. Ma'lumki, Fuzuliy "Ko'rgach" radifli g'azalini Navoiy g'azaliga javob sifatida yozgan. Qovsiy Tabriziyning ham shunday radifli g'azali esa endi Fuzuliy g'azaliga naziradir. Bu davrda boshi-oxiri ko'rinmagan Usmoniy-Safaviy harbiy to'qnashuvlari natijasida Ozarbayjon XVII asrda Safaviylar davlatining siyosiy-iqtisodiy markazi rolini yo'qotdi. Shoh Abbos I 1598-yilda mamlakat poytaxtini Qazvindan Isfahonga ko'chirdi. Lekin bunga qaramasdan Isfahondagi saroyda ham turkiy til o'z ahamiyatini saqlab qoldi. Davrning turkiy poeziyasida vatanparvarlik g'oyalari o'zining porloq ifodasini topdi. Oilasi bilan birgalikda Tabrizdan Isfahonga ko'chirilgan Qovsiy Tabriziy she'rlarida yangi poytaxtda yashasa-da, Tabrizga ustunlik berganini, yolg'iz u yerda ko'ngli rohat topishini bildirgan. Ijodida Fuzuliy ta'siri ko'rinadigan XVII asr shoirlaridan biri Masihidir. Tadqiqotchilar shoirning qo'limizda bo'lgan turkiy asari – "Varga va Gulsha" poemasi Fuzuliy "Layli va Majnun"ning ta'siri bilan yozilganini ko'rsatadilar [2. 13]. Biz fikr yuritayotgan

davrning yana bir yirik shoiri Muhammadali Soib Tabriziydir. Bu mutafakkir san'atkor hali hayotligi chog'idayoq Eronda, Hindistonda, Afg'onistonda va Turkiyada mashhur bo'lgan hamda shu xalqlar adabiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan. Soib Tabriziy ilk yoshlik yillari o'zi tug'ilgan shahar – Tabrizda hayot kechirgan, so'ngra muayyan vaqtlarda yuqorida nomlari aytilgan o'lkalarga safar qilgan, shu yurtlarda ijod qilib, yashab, nihoyat, Isfahon shahriga qaytgan va umrining oxiriga qadar shu yerda hayot kechirgan [3. 6]. “Sabki hindi” deb nomlangan yangi uslubni XVI asrning oxirlari XVII asrning boshlarida Erondan Hindistonga ko'chgan shoirlar yaratganlar. Olti yil Hindistonda yashagan Soib bu uslubning asosiy namoyondasi edi, uning haqiqiy uslub sifatida shakllanishida asosiy rol o'ynagan [4. 9]. XVII asr Erondagi turkiy adabiy muhitning adabiyotimizda hali o'rganilmagan vakillaridan biri Asriy Tabriziydir. XVII asrda yashab ijod qilgan Asriy Tabriziy haqida bizgacha ko'p ma'lumot yetib kelmagan. Faqat ba'zi tazkiralari orqali shoir bilan tanishish mumkin. Eronlik olim, doktor H.M.Sadiq o'zining “Soib Tabriziyga zamondosh turk shoirlari” tadqiqotida uni Eronda yashab ijod qilgan turkiy shoirlardan biri sifatida tilga oladi. Bu tadqiqot uch qismdan iborat: birinchisida Ta'sir Tabriziy, ikkinchisida Asriy Tabriziy va uchinchisida Qovsiy Tabriziy haqida so'z boradi. U Muhammad Tohir Nasrobodiy tazkirasida, “Majma' ul-fusaho” (“Donolar haqida majmua”), “Natoyij ul-afkor” (“Tafakkurlar xulosasi”) kabi asarlarda hurmat bilan zikr qilingan. U XVII asrda yashagan Eron turk shoirlaridan. Yazdda voyaga yetgan va Tabriz tomon yo'lga chiqqanida Isfahonda bir muddat to'xtab, u yerdagi Abbosobod degan joyda zargarlik bilan shug'ullangan. Uning Yazdda tug'ilganini Vola Dog'istoniy “Riyoz ush-shuaro” asarida qayd etadi: “Mullo Asriy Tabrizlik. Yazd shahrida voyaga yetgan va Isfahonda yashagan” [5. 6]. Til nuqtayi nazaridan yondashganda biz nomlarini keltirgan ijodkorlarning turkiy til sohiblari ekanligini hisobga olib, ular faqat shu tilda ijod qilgan, degan fikrga borishimiz to'g'ri bo'lmaydi, chunki ularning

barchasi zullisonayn shoirlar hisoblanib, forsiy tilda ham barakali qalam tebratganini ta'kidlab o'tishimiz lozim.

Xulosa o'rnida qayd etishimiz kerakki, biz nomlarini zikr qilgan ijodkorlar tadqiq etilayotgan davrning bir qismi sifatida qaralmog'i lozim, zotan bu fikrlarimizning yakuni emas, chunki XVII asr Eron hududida istiqomat qilgan turkiyzabon ijodkorlar hali anchagina. Ular haqidagi fikrlarimizni bir maqolaga sig'dirib bo'lmasligini anglagan holda davrni o'rganishni keyingi tadqiqotlarimiz obyekti qilib olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N.Nizametdinov. XV-XIX asr Hindiston turkiyzabon adabiyoti, doktorlik dissertatsiyasi, – Toshkent, 2000, 17-bet.
2. XVII əsr Azərbaycan lirikası (Antologiya). – Bakı: Nurlan, 2008, 12-,13-betlar.
3. Saib Təbrizi, Seçilmiş əsərləri, “Öndər nəşriyyat”, – Bakı, 2004, 6-bet.
4. Kərimov P. XVII əsr anadilli Azərbaycan poeziyası. – Bakı: Nurlan, 2012, 9-bet.
5. Zavqiyjon Fayzullayev, Erondagi turkiy adabiy muhit va Asriy Tabriziy, Til va adabiyot ta'limi jurnali, – Toshkent, 2023, 11-son, 6-bet.

SOME CONSIDERATIONS ABOUT TURKISH-LANGUAGED LITERATURE IN THE WORLD

(On the example of 17th century Iran)

Feruza ASHUROVA Akhmatovna

Abstract. *This article expresses thoughts about the Turkic-language literary environment in the 17th century world, in particular in Iran, and provides brief information about some of the creators of the period.*

Keywords: Turkish language, poetry, Tabriz, century.

ALISHER NAVOIY MANOQIB-HOLOTLARIDA ZULLISONAYNLIK VA KO'PTILLILIK

Farruxbek OLIM

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti dotsenti,
filologiya fanlari doktori (DSc),
farolimbek@gmail.com*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning
manoqib-holotlari, ya'ni "Xamsat ul-mutahayyirin", "Holoti Sayyid Hasan
Ardasher", "Holoti Pahlavon Muhammad" asarlari tili haqida so'z boradi. Asardagi
o'ziga xos ifoda va tasvir xususiyatlari, zullisonaynlik va ko'ptillilik masalalari
tahlilga tortiladi.*

Kalit so'zlar: Navoiy, Jomiy, Sayyid Hasan, Pahlavon Muhammad, manoqib-
holot, siymo, til, ifoda, tasvir, zullisonaynlik, ko'ptillilik, diniy ifodalar.

Kirish

Navoiyning ustoz Abdurahmon Jomiy xotirasiga bag'ishlab yozilgan "Xamsat
ul-mutahayyirin" asarida zullisonaynlik mavjud. Albatta, asar, avvalo, turkiy tilda
yozilgan. Biroq unda keltirilgan maktublar, she'riy baytlarning ko'pchiligi aynan
forsiyda. Navoiy ustozining hurmati uchun uning xatlari va ularga ilova qilingan
she'riy baytlarga forsiy tilda javob qaytaradi. Shuning uchun ham, "Xamsat ul-
mutahayyirin"ning "Ikkinchi maqolat" idagi barcha xat va she'riy yozishmalar forsiy

tilda. Jomiy turkiyda ijod qilmagan, buni Navoiy asarning “Uchinchi maqolat”ida: “...Turkcha alfoz bila nazmg‘a iltifot qilmas erdilar”, [1, 71] – deb alohida ta’kidlab o‘tadi.

Natija va mulohazalar

Qalam sohibining zullisonaynlik va ko‘ptillilik mavzusidagi fikrlari “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida namoyon bo‘lgan. U, avvalo, arab tili haqida so‘z yuritib, “Qur’oni karim” va hadislar shu tilda ekani, shu sabab ham mo‘jizali lison ekanini ta’kidlaydi. Keyin esa turkiy, forsiy va hindiy tillar muhokamasiga o‘tadi. Navoiyning ta’kidlashicha, turkiylarning aksariyati forsiyni tushunadi, yaxshi so‘zlay oladi, hatto, shoirlari shu zabonda she’rlar yozadi: “... turkning ulug‘din kichigiga degincha va navkardin begiga degincha sort tilidan bahramanddurlar, andoqkim o‘z xirad ahvoliga ko‘ra ayturlar, balki fasohat va balog‘at bila ham takallum qilurlar. Hatto, turk shuarosikim, forsiy til bila rangin ash‘or va shirin guftor zohir qilurlar”[2, 12]. Ammo forsiylar turkiyda so‘zlay olmasliklari, tushunmasliklari, mabodo, birortasi o‘rgansa ham, hozirgi til bilan aytganda, aksent bilan gapirishini kuyunib yozadi: “Ammo sort ulusining arzolodin ashrofig‘acha va omiysidin donishmandig‘acha hech qaysi turk bila takallum qila olmaslar va takallum qilg‘onning ma’nisin ham bilmaslar. Agar yuzdin, balki mingdin biri bu tilni o‘rganib, so‘zki aytsa ham, har kishi eshitsa bilur va uning sort ekanin fahm qilur va mutakallim o‘z tili bila o‘z rasvolig‘ig‘a o‘zi iqror qilg‘ondektur”[2, 12]. Shundan anglashiladiki, zullisonayn shoirlarning deyarli hammasi turkiy qalamkashlardan chiqqan. Ular an’anaga muvofiq forsiy tilda, shuningdek, o‘z ona tillarida ijod qilishgan. O‘sha davrda o‘zi forsiy bo‘lib, turkiyda qalam surgan ijodkor deyarli yo‘q. Shuning uchun zullisonaynlik ham bir tomonlama bo‘lgan, degan xulosaga kelish mumkin. Arab tili esa, asosan, diniy vazifani bajargan. Shuningdek, Sharq uyg‘onishi davridan beri (9-12 asrlar) ilmiy asarlarni shu tilda yozish an’anasi

shakllangani bois, forsiy va turkiy tilda yozilgan badiiy asarlarga ham arabiy nom berish urfga kirgan.

Navoiyning bir qism forsiy asarlari yaratilishiga Jomiy sababchi bo'lgan. "Xamsat ul-mutahayyirin"da aks etgan ikki ijodkorning bir-biriga o'zaro adabiy ta'siri ana shunday xulosa chiqarishga imkon beradi. Navoiy, hatto, Jomiyga bag'ishlangan 140 misradan iborat marsiyasini ham ustozini ruhini inobatga olgan holda aynan forsiy tilda yozdi.

"Xamsat ul-mutahayyirin" Jomiyga bag'ishlangani uchun ham undagi forsiy misralarning soni – turkiydagisiga qaraganda ancha ko'p. Asarda keltirilgan jami 660 misraning 526 tasi, ya'ni 79,7 foizi – forsiy, 134 tasi, ya'ni 20,3 foizi esa – turkiy. Demak, forsiy tildagi she'rlar – hajman turkiy tildagi satrlardan 4 barobar ko'p. Bu tabiiy edi. Chunki Jomiy forsiy shoir edi, Navoiyning u bilan muloqotlari ham aksaran shu tilda amalga oshgan.

Navoiy ham "Xamsat ul-mutahayyirin"da zullisonaynlikning o'sha davrda amalda bo'lgan shu an'anasiga qat'iy amal qilib, keltirilgan forsiy parchalarni turkiyga tarjima qilib o'tirmaydi.

Ammo muallif asarda boshqa bir qat'iyatni mahkam tutadi. Qaysi tilda aytilganidan qat'i nazar, Jomiy Navoiyga bildirgan fikr-mulohazalarning bari turkiyda keltiriladi. Demak, asardagi zullisonaynlikning nozik xususiyatini aniqlab olish kerak. Bu shundan iboratki, "Xamsat ul-mutahayyirin" ikki tilda emas, bir tilda, ya'ni turkiyda yozilgan. Biroq undagi forsiy badiiy iqtiboslar aynan keltirilgan. Shu tariqa faktning ishonchliligi ta'minlangan. Bu o'sha davr uchun qabul qilinadigan usul bo'lgan.

Alisher Navoiyning "Holoti Sayyid Hasan Ardasher", "Holoti Pahlavon Muhammad" asarlari janr jihatidan Abdurahmon Jomiy haqida yozilgan "Xamsat ul-mutahayyirin"ga yaqin tursa-da, holotlar hajm jihatidan kichikroq asar bo'lganligi

uchun ham ulardagi ifoda va tasvir usullari birmuncha farq qiladi. Qalam sohibi holotlarda ixchamlikka intilgani yaqqol ko'rinib turadi.

“Holoti Sayyid Hasan Ardasher”da alohida hikoyatlar keltirilmagan. Lekin asar tarkibida ikkita o'ta nozik va ta'sirchan voqea bor. Birinchisi, Sayyid Hasanning mansabni tark etishi, podshohdan izn so'rashdagi murakkab vaziyat bo'lsa, ikkinchisi yolg'iz farzandi Sayyid Muhammadning o'limi bilan bog'liq.

Sayyid Hasan oltmish yoshdan keyin dunyoviy ishlardan, mansablardan voz kechib, to'liq Haq yo'lida xizmat qilishga kirishish uchun podshohdan ruxsat so'ragani, ammo Husayn Boyqaro bunga ikki yilcha ko'nmaganini yaxshi bilamiz. Xalqqa va hokimiyatga manzur bo'lgan davlat xizmatchisidan voz kechish podshoh uchun ham yoqimli ish emas edi. Ammo vaziyat uni chorasiz qoldirdi. Navoiy ana shu nozik holatni mahorat bilan yetkazishga harakat qiladi. Muallif Haq yo'lga intilgan Sayyid Hasanning ham, sodiq bir xizmatchisidan ayrilayotgan hukmdorning ham holatini borligicha tasvirlashga intiladi. Asarni o'qiyotgan o'quvchi ikkala shaxsning ham vaziyatini to'g'ri tushunishi kerak. Muallifning asl maqsadi, aslida – shu. Navoiyning tarixiy faktini to'g'ri yetkazish mahorati aynan shu yerda ko'rinadi: “Chun podshoh ulcha imkoni bor, iltimosda mubolag'a qildilar. Ko'rdilarki, alarning giriftorlig'i andoq yerda ermaski, o'zluklari bila yo birovning ehtimomi bila xaloslik mumkin bo'lg'ay. Ko'rdilarki, ortuqrog' mubolag'a voqe' bo'lsa, zulm bo'lg'udekdur, rahm qildilar va chorasiz ruxsat voqe' bo'ldi” [3, 98]. Podshoh Sayyid Hasandan ishda qolishni iltimos qiladi, ammo ko'radiki, o'zining yoki boshqa kishining talabi bilan biron narsa o'zgaradigan emas. Ortiqcha qaysarlik qilsa, unga zulm bo'lishini bilib, rahm qiladi va chorasiz ruxsat beradi. E'tibor berilsa, yuqoridagi parchada “ko'rdilarki” so'zi kalit so'z bo'lib xizmat qilyapti. Bundan oldingi abzasda ham “podshohi islompanoh chun ko'rdilarkim” [3, 97] degan birikma keladi. Navoiy real, zamondosh hukmdor haqida so'z yurityapti. Shuning uchun ham,

vaziyatni tasvirlashda diplomatik yo'l tutadi. "Ko'rdilarki" so'zi esa, nozik holatni tasvirlashda eng muhim kalimaga aylanadi.

Asarda keltirilgan ikkinchi muhim voqea, ya'ni yagona farzand Muhammadning o'limi va uning qabrga qo'yilishi bilan bog'liq. Bu musibatni ham Sayyid Hasan Xudoga noshukrlik bo'lmasligi uchun haddan ziyod sabr va og'irlik bilan qabul qiladi. Sunnatga muvofiq o'g'lini o'zi qabrga qo'ygan vaqtda ham vazminlikni yo'qotmaydi. Bundan atrofdagilar qattiq taajjubga tushadi. Navoiy buni shunday ifodalaydi: "Na'sh bilan borg'on darveshlar va akobiru ashrofni hayrat lol qilib, taajjub behol qildi. Bu nav' fano va istig'roq va havsala bashar xaylidin noma'lumdirkim, kimda bo'la olg'ay" [3, 100].

Holotda Sayyid Hasanning 6 ta fazilati alohida sanaladi. Shu xislatlarni ajratilgan holda ko'rsatib berish uchun Navoiy 5 marta ketma-ket "yana biri" [3, 94] degan so'zni qo'llaydi. Zamonaviy matnlarda biz bunday o'rinlarda raqamlardan foydalanamiz. Lekin XV asrda bunday qoidalar hali shakllanib ulgurmagan edi. Ammo fazilatlarni alohida ajratib ko'rsatishga ehtiyoj yuqori bo'lganligi uchun ham muallif ana shu so'zni o'z o'rnida ishlatadi.

Navoiy "Xamsat ul-mutahayyirin"da Jomiyni sizlab yozgani kabi holotda ham Sayyid Hasanning orqasidan har doim sizlab yozadi. Masalan: "...o'z hollarida erdilar" [3, 95], "...topar erdilar" [3, 95], "...tilar erdilar" [3, 96], "...tortar erdilar" [3, 96], "...musharraf bo'ldilar" [3, 96]. Bu ham muallifning nozik farosatini, ulug'larga bo'lgan o'ziga xos hurmatini, shuningdek, qalam tebratish madaniyatini ko'rsatadi. Husayn Boyqaro haqida so'z yuritilganda ham Navoiy doim sizlab yozadi.

Asarda dialog, ko'chirma gapdan ham foydalanilgan. "Bir ulug' kishi so'rdikim: "Barchani musallam tutduq, ammo suvning zavqi nechuk yigitlikdagicha bo'lmag'ay? Har kishi suvsiz bo'lsa, xoh qari, xoh yigit suv ichgach, atashi dav' bo'lub, zavqe topar".

Alar dedilarkim: "Rost, zavq topar, ammo tafovut bor..." [3, 101].

“Holoti Sayyid Hasan Ardasher”da nasriy forsiy matnlar yo‘q. Faqat ikki o‘rindagina forsiy misralar keltirilgan. Birinchisi, tosh qozon haqidagi bayt bo‘lsa, ikkinchisi, Ardasherining vafoti munosabati bilan tushirilgan ta’rix. Ikkisi jami 6 misra. Holotdagi turkiy misralarning soni 46 ta. Demak, asardagi she’riy matnlarning 11,5 foizigina forsiy tilda ekan. Navoiyning manoqib-holotlari ichida forsiy tildan eng kam foydalanilgani shu asar bo‘lib chiqyapti.

“Xamsat ul-mutahayyirin”dagi kabi ushbu holotda ham arabiy ifodalar mavjud. Bu o‘rinda ham arabiy ifodalar, asosan, shaxslar nomlari tilga olinganda ishlatilgan. Olamdan o‘tganlarning ismi tilga olinganda ishlatiladigan bu diniy iboralardan tashqari, yana bir o‘rinda arabiy ifoda keltiriladi. Bu safar Sayyid Hasanning tilidan. U yolg‘iz farzandi vafot etganida: “Al-hukmu lilloh” egasiga bizdin keraklik ekandur – eltti, umid uldurkim, rahmat qilg‘ay”, [3, 100] – deydi. “Al-hukmu lilloh”, ya’ni “Allohning hukmi bilan” deb tarjima qilinuvchi bu ibora “Allohning irodasi”, “Allohning xohishi” sifatida hozir ham ishlatiladigan ifodalardan biri.

Hajm jihatidan deyarli teng bo‘lgan holotlar boshqa ko‘p jihatlari bilan ham o‘xshash. Navoiy ikkala asarda ham umumiy qolipdan foydalangan. Holotlarda tamoman boshqa-boshqa shaxslar tasvirlangan bo‘lsa ham, o‘quvchi ularlardagi ifoda va tasvir uslubining hamohangligini, albatta, sezadi. Shakldagi bu o‘xshashlik holotlarning birinchi abzasidanoq bilinadi. “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”ning boshida Navoiy Sayyid Hasanning “siyar va holoti” [3, 89], “Holoti Pahlavon Muhammad”da Pahlavon Muhammadning “siyrat va surati”[4, 105] haqida hikoya qilishini aytib o‘tadi. Bu o‘rinda muallif asar kimga bag‘ishlanganini bildirib, ularning ismini to‘liq keltiradi.

“Holoti Pahlavon Muhammad” asari nisbatan keyinroq yozilgani uchun ham “Holoti Sayyid Hasan Ardasher” Navoiyning bu tipdagi asar yozishiga qolip bo‘lib xizmat qilgan. Ammo ikkinchi holotda ham o‘ziga xosliklar ko‘rinib turadi. Birinchidan, “Holoti Pahlavon Muhammad”da she’riy matnlarning hajmi anchagina

keng. Chunki Pahlavon Muhammad ham shoir, ham xonanda, ham qo'shiqnavis edi. Shu sabab ham muallif bu o'rinda she'riyatga kengroq o'rin ajratgan. Ikkinchidan, forsiy matnlar ham birinchi holotdagidan ko'ra ancha ko'p. Pahlavon forsiy tilda ijod qilgan.

Asarning badiiy jihatdan eng muhim qismi bu – yetti baytli g'azal bilan bog'liq hikoyat keltirilgan sahifalar deyishimiz mumkin. “Har qayon boqsam” deb boshlanuvchi g'azalning maqta'sidagi “Gar Navoiy” so'zi o'rniga “Gar Nasimiy” deb, shoirni g'alati ahvolga solgan Pahlavonning ajoyib hazilkash inson ekanligini bilamiz. Navoiy bu voqeani shunchaki keltirmaydi, balki Pahlavonning quvligidan tashqari, adabiy bilim darajasi yuqoriligini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Bundan tashqari, u Navoiyga shunchalik yaqinki, unga bemalol hazil qilishga haddi sig'adi.

Muallif hikoyani tasvirlashda dialog usulidan foydalanadi. Masalan: Zarurat yuzidin so'rdimki:

– Bu she'rni qachon yod qilib eding?

Dedi:

– O'n ikki yil bo'lg'ayki, Bobur mirzoning majlisida bu she'r o'tar erdi, menga bag'oyat xush keldi, bitib yod tuttum[4, 117].

Ikki shaxs orasidagi suhbatni dialog usulida ifodalash ancha qulay va o'quvchiga ham tushunish oson. Ammo bir jihat hammamizni qiziqtiradi. Navoiy Pahlavon bilan qaysi tilda suhbat qilgan? Pahlavonning Navoiy turkiy she'rini yodlashidan taxmin qilishimiz mumkinki, u turkiyni yaxshi bilgan. Garchi, dialogdagi savol-javoblar turkiyda keltirilgan bo'lsa ham, ikki shaxs qaysi tilda suhbat qurgani bizga ma'lum emas. Navoiy Jomiy bilan forsiy tilda gaplashgan. Lekin “Xamsat ul-mutahayyirin”dagi ustoz-shogird suhbatlari turkiyda keltiriladi. Shuning uchun ham bu holotda Navoiy Pahlavonning so'zlarini turkiyga o'girib keltiryaptimi yoki boricha yozyaptimi, buni aniqlash juda mushkul. Ammo yana bir muhim jihat ajablantiradi. Navoiy Jomiy ham, Sayyid Hasanni ham orqasidan

sizlab gapiradi. Buni yuqorida alohida e'tirof etgandik. Biroq negadir bu holotda Pahlavonni sizlamaydi. Yuqoridagi dialogdan ham buni sezish mumkin. Nega muallif o'z prinsipiga amal qilmadi? Bu – Navoiy ikki ustozidan ko'ra, Pahlavonni kamroq hurmat qilganligidan desak, adashamiz, albatta. Balki, Navoiy ifodaning qisqaroq shaklidan foydalanishga qaror qilgandir.

Navoiy Pahlavon Muhammad o'zlashtirgan ilmlarini birma-bir sanab, sharhlab berishda “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”dagi uslubni qo'llaydi. Ya'ni ketma-ket “yana...” [4, 111] so'zidan foydalanib, uning fazilatlarini alohida-alohida qilib ajratib beradi.

Holotda ikkita voqeyiy hikoya keltiriladi. Birinchisi, yuqorida ko'rib chiqqanimiz g'azal bilan bog'liq qiziqarli voqea bo'lsa, ikkinchisi, Pahlavonning o'limining qisqa tafsiloti. Do'stining tobi qochganini eshitgan Navoiy zudlik bilan tabiblarni jo'natadi, ammo ular qisqa muddatda Pahlavonning jon berganini aytib qaytib kelishadi.

Pahlavon Navoiyning ko'p yillik eng yaqin qadr donlaridan biri edi. Shuning uchun muallif holotda ikki marta Pahlavonning 40 yillik do'sti, hamdami, sirdoshi ekanligini alohida ta'kidlaydi.

Bu holotda turkiy misralar bor-yo'g'i 12 ta. Ularning bari Navoiy qalamiga mansub. Forsiy misralar esa 70 ta. Demak, asarda keltirilgan forsiy misralar 85,36 foizni, turkiylari esa 14,63 foizni tashkil qiladi.

Arabiy ifodalar bu asarda ham, asosan, kishi nomlariga qo'shib keltirilgan o'rinlarda uchraydi. O'ziga xos yana arabiy ifodalar asarning bosh qahramoni Pahlavon Muhammadni ta'riflash uchun qo'llanadi. Jumladan, “shams ul-millati vaddin” [4, 105], “mahbub ul-qulub” [4, 113], ya'ni “millat va dinning quyoshi”, “qalblarning suyuklisi” kabi iboralar bilan Pahlavonni ulug'laydi. Hazrat Jomiy tilga olingan joyda esa, ustozini “Shayx ul-islomiy qahf ul-anomiy” [4, 119] rutbasida ta'riflaydi. Bu esa islom shayxi, insonlar tayanchi, panohi degan ma'nolarni anglatadi. Holotda keltirilgan izohga ko'ra, “qahf ul-anomiy” deganda, Qur'oni

karimning “Qahf” surasida birodarlar uzoq muddat uxlab qolgan g‘or, sig‘inadigan joy nazarda tutilgan.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillardan quyidagi xulosalar kelib chiqadi:

1. Alisher Navoiy nafaqat tengi yo‘q shoir, balki buyuk nasrnavis ham edi. Layli va Majnun, Farhod va Shirin kabi to‘qima timsollarni haddi a‘losiga yetkazib yaratgan shoir o‘zi bilan hamnafas yashagan zamondoshlar siymosini aks ettirishda butunlay boshqa yo‘ldan boradi. Manoqib-holotlarda u real insonlar timsolini borligicha tasvirlaydi. Har qanday mubolag‘a, bo‘rttiruvchi badiiy ifodalardan maksimal darajada qochadi.

2. Navoiy ustozlarining faqat o‘zi bilgan, ko‘rgan, guvoh bo‘lgan jihatlarinigina yoritadi. Shuning uchun ham bu o‘rinda obyektни tasvirlashda subyektning, ya‘ni asar muallifining nigohi, nuqtayi nazari yetakchilik qiladi.

3. Manoqib-holotlarda zullisonaynlik va ko‘ptillilik bor. Biroq, avvalo, bu asarlar turkiy tilda yozilgan. Faqat ulardagi turli forsiy iqtiboslar, ya‘ni maktublar matnlari, she‘riy misralar shundayligicha, tarjimasiz keltiriladi. Chunki asarlar, birinchi navbatda, o‘sha davr kitobxonlari uchun yozilgan. U zamonda savodlilar forsiyni ham bilishgan. Ammo manoqib-holotlardagi dialoglarda qahramonlar so‘zlari turkiy tilda yangraydi. Bu misollar asarlarning turkiy tilda yozilganini tasdiqlaydi.

4. Diniy ahamiyatga ega bo‘lgan arabiy ifodalar ham manoqib-holotlarda tarjimasiz keltiriladi. Ular turkiy tildagi matnga shundayligicha bog‘lanadi. Bu ifodalar, asosan, diniy-tasavvufiy martabaga ega bo‘lgan shaxslar nomi tilga olinganida qo‘llanadi. Bu ham o‘sha davr adabiy an‘analarining o‘ziga xos jihatlaridan biri. Turkiy tilda yozilgan mazkur asarda forsiy va arabiy ifodalarning qo‘llanishi manoqib-holotlarning lisoniy imkoniyatlarini yanada kengaytirib, unga o‘ziga xos bir joziba baxsh etadi.

5. Hajman deyarli teng bo'lgan holotlar ko'p jihatlari bilan bir-biriga o'xshash. Muallif ikkala asarda ham umumiy qolipdan foydalangani, ularda tamoman boshqa-boshqa shaxslar tasvirlangan bo'lsa ham, ifoda va tasvir uslubining hamohangligi sezilib turadi.

6. Manoqib-holotlarda Navoiy voqealarni tasvirlashda dialogdan juda unumli foydalanadi. Ayniqsa, "Holoti Pahlavon Muhammad" asaridagi dialoglarda suhbatdoshning kutilmagan va jiddiy savollari Navoiyni ancha o'ylantirib qo'yganini ko'rishimiz mumkin. O'zaro savol-javob orqali o'rtaga muammo tashlash va unga yechim topish jarayonlari har qanday kitobxonni qiziqtirib qo'yishi aniq. Aynan shuning uchun ham muallif bu qizg'in jarayonni dialog orqali ifodalashni maqsad qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 15-jild. Xamsat ul-mutahayyirin. – Toshkent: Fan, 1999. – 236 b.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 16-jild. Muhokamat ul-lug'atayn. – Toshkent: Fan, 2000. – 334 b.
3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 15-jild. Holoti Sayyid Hasan Ardasher. – Toshkent: Fan, 1999. – 236 b.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 15-jild. Holoti Pahlavon Muhammad. – Toshkent: Fan, 1999. – 236 b.

BILINGUALISM AND MULTILINGUALISM IN ALISHER NAVOI'S MANOKIB-HOLOTS

Farrukhbek OLIM

Abstract. This article examines the language of the works of the great poet and thinker Alisher Navoi "Khamsat ul-mutahayyirin," "Holoti Sayyid Hasan Ardasher,"

“Holoti Pahlavon Muhammad.” The features of expression and image in the work, issues of bilingualism and multilingualism are analyzed.

Keywords: Navoi, Jami, Sayyid Hasan, Pahlavon Muhammad, manokib-holat, language, expression, image, bilingualism, multilingualism, religious expressions.

«АЛПАМЫС» ДЭСТАНЫНЫҢ ӨГИЗ ЖЫРАЎ ВАРИАНТЫНДА БАТЫРЛЫҚ ЖЕКПЕ-ЖЕК МОТИВИ

Абадан ТУРДЫМУРАТОВА Баймуратовна

Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы

*Ўзбек тили, адабияты ҳам фольклоры
институтының таяныш докторанты,*

ORCID: 0009-0000-3149-7935

aqsungul88@gmail.com

Аннотация: *Мақалада «Алпамыс» дэстанының Өгиз жыраў вариантында батырлық жекпе-жек мотиви анализленеди. Бул мотив түркий халықлар қахарманлық дэстанларының сюжетинің ажыралмас бир бөлегин қурайды.*

Таяныш сөзлер: мотив, вариант, дэстан, қахарман, тип.

Дүнья халықлары эпосларында кең таралған мотив бул қахарманлық дослық мотиви болып, түркий халықлар қахарманлық дэстанларының сюжетинің ажыралмас бир бөлегин қурайды. Бул мотив түрки халықлары қахарманлық дэстанларына тэн типлик орын ийелейтуғын, батырлық жекпе-жек мотиви менен ушласады. Бул ҳаққында Х.Т.Зарифовтың пикирлери дыққатқа ылайық: «Ўзбекча «Алпомиш»нинг вариантларини чоғиштириб ўрганиш орқали эпосдаги қахрамонона дўстлик мотивининг тараққиёт даврлари

ва аҳамиятини кенгроқ очишга имконият берувчи қизиқ ва баъзан жуда қадимий деталларни учратамиз¹.

“Алпамыс” дэстанының Өгиз жыраў вариантында батырдың қаҳарманлық дослық мотиви менен бирге ушласатуғын батырлық күш сынасыў хэм батырлық жекпе-жек мотиви жүдэ кең сўўретленеди.

Батырдың батырлығы душпан менен *жекпе-жек алысыў мотивинде* көринеди. Батырлық жекпе-жек инициаллық сынақтың ески түрин сўўлелендирип, дэстанның архаикалық тамырына нэзер таслаўға имкан бередиди. Батырлық жекпе-жек түрки халықларының қаҳарманлық эпосларына тэн типлик орын болып², ол өзине тэн түрли басқышлардан турады:

- қарсыласты менсинбеў;
- гүрестен бурынғы сөз бенен үркитиў(перебранка);
- жекпе-жекке шақырыў;
- урыс шэрти;
- гүресий,
- алысыў;
- күшлердин теңлиги;
- гүрестин созылыўы, ўақыты;
- батырдың жеңиле баслаўы;
- жәрдем;
- урыс анатомиясы(қабырғасы сыныўы, қан, х.т.б)
- батырдың жеңийи;
- кеширим;
- душпанның дос болыўы х.т.б

¹ Зарифов Х. Основные мотивы эпоса «Алпомиш» // Об эпосе «Алпомиш». Материалы по обсуждению эпоса «Алпомиш» / Изд. подгот. В.И. Чичеров, Х.Т. Зарифов. - Ташкент, 1959. – с. 28.

² Е.Н. Кузьмина. Указатель типических мест героического эпоса народов сибирей (алтайцев, бурят, тувинцев, хакасов, шорцев, якутов). – Новосибирск: «Со Ран», 2005.1378с.

Биз жоқарыда келтирилген батырлық жекпе-жек мотивиндеги избе изликти қарақалпақ қаҳарманлық дастаны “Алпамыс”тың Өгиз жыраў вариантына қарап анализлеймиз.

Қалмақтың ханы Тайшыхандай патшаның он сегиз мың аскерин жети күнде қырған, аспан менен барабар еки таўдың соқлығыспасында , Табан жолда қара атын бағып жатырған Қаражандай батыр, жети күншилик жолдан Байшубардың дүбирин сезип уйқылай алмайды:

*Бир күн жатты Қаражан,
Еки күн жатты Қаражан,
Бес күн өтти арадан,
Хеш жерден келер хабар жоқ.
Жети күнлер толганда,
Ярым ақшам болганда,
Уйқысы, жатса, келмеди,
Қадди бойы қалтырып,
Сай-сүйеги сарқырап,
Сескенип турды Қаражан. (22-б.)³*

Қаражанда менменлик пайда болады, ким өтсе де жанын алайын деп атына минсе, аты алдыға баспайды. Дәстанда Қаражанның атына мүрәжәти кең түрде көрсетиледи:

*Беглер құрған шатыр ма,
Алдыңда жолбарыс жатыр ма,*

³ Қарақалпақ фольклоры (көп томлық). 1-8 томлар. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 2007. – 5-86 -бб. Мысаллар ұсы көп томлыққа киргизилген 1-том дағы дәстан текстинен алынады.

*Келгенлер бизден батыр ма,
Не көрдің қара ат, не көрдің? (23-б.)*

Батырлар қарсыласты менсинбей, бадабад урып үстинен күлиўи қахарманлық дэстанларға тэн типлик орын⁴ болып табылады. Қаражан қорыққанлығын билдирмей, бадабад урады:

*Кейин қарап атыңды бур, қайта бер,
Көп егленбе, бенде басың, тарта бер,
Жаның сауға, басың сауға өзиңе,
Көп егленбе, ладан заңғар, қайта бер. (23-б.)*

Алпамыс Қаражаннан сескенбейди, хақыйқый батырлығын билдирип, оның урған бадабадына қайтарып бадабад урып сөйлейди:

*Өзиңди мәрт, мени нәмәрт дейсең бе?
Алартып көзиңди, мени жейсең бе?
Жолды босат, бажбанбысаң енеғар,
Келген бала сеннен қорқар дейсең бе? (24-б.)*

Қаражан Алпамыстан жол сорайды. Алпамыс Қаражанға тымсаллап «қара нар», «куба инген», «ақша бота»ны жойтқанлығын айтады. Алпамыстың тымсаллап айтқан сөзлерин Қаражан түсинбейди:

*Бәхәр бағда ашылысқан гүлиңе,
Қайыл болып келдіңбе, сорлы, өлимге?*

⁴ Е.Н. Кузьмина. Указатель типических мест героического эпоса народов сибиря (алтайцев, бурят, тувинцев, хакасов, шорцев, якутов). – Новосибирск: «Со Ран», 2005. 1378с.

Жойытқан жоғың түйемеди, атпеди?

Түсинбедим сениң түрки тилиңе. (25-б.)

Гүлпаршынды излеп келгенин билип, Қаражан «өлмей Баршын берилмейди сизлерге» деп Алпамысқа бад урып сойлейди. Оның бад урғанын писент етпеген Алпамыс батырларға тән мәртлик пенен “атыспақ керек пе шабыспақ керек пе” дейди. Қаражанның Алпамыстан қорқып албырауы усы жерде көзге түседі: Пай, енеғар! Мен бад урып, қайтады деп турсам, бул маған атыспақ керек пе, шабыспақ керек пе, деп тур ғой, бул атыспақ керек десем, сениң топырағыңа келдим дер, маған мийман болдым дер, әўели буған мәўлет жетер, узақта турып оқ атса, қолы пәтли болса, өзи мерген болса, жан шығарыма тийсе, әрманлы өлип кетермен-аў! (25-б.)

Бул жерде және бир мәртебе Алпамыстың батырлығы көзге түседі. Алпамыс мәртлик хәм кеңпейиллик пенен батырлық жекпе жек алысыў шәртлери таңлауын Қаражанның қәлеўине береді.

Батырлық жекпе-жекте Қаражан гүрести таңлайды, дәслеп ат үстинде алысады, соң гүреседі:

Текедейин тирести,

Қораздайын жулысты,

Қолларын жаздырып,

Кейин-кейин шегинип,

Қошқардай гелле тасласты. (26-б.)

Алпамыс пенен Қаражан еки күн гүресип күшлери тең келе береді, бирин бири жене алмайды. Үшинши күн дегенде Қаражан Алпамысты дизесине

миндирип, силкип тасламақшы болғанда, Алпамыс Жаратқанға жалбарып, пирлерине қол жайып жәрдем сораиды:

*Айрылған журтыңан мен де сайылман,
Жеккелиги қурсын бизди майырған,
Өлер болдым Қаражанның қолында,
Қоңыраттың пири едиң Жайылған.(26-б.)*

Батырдың жалғызлықтан нала шегийүи де қахарманлық дәстанларға тән. Батырдың наласы, тәўбеси қабыл болып, жәрдемге Қоңыраттың пири Жайылған келеди.

*Қоңырат елди қоллаған,
Жайылған гарры бабасы.
Жылап жүрген баланың,
Жаўырынына пәнже урды,
Аўызына түкирди (27-б.)*

Қоңыраттың пири Жайылған баба жаўырынына пәнже урады, таңлайына түкиреді. Батыр күшке толып, Қаражанды жуп қабырғасын сындырады хәм жеңеди. Қаражанды Алпамыс қанжар менен шалажақ жерде, ол өлтирмеўин сорап, кеширим сораиды хәм сол жерде дос болады.

Дәстанның анализи дәстүрли қахарманлық дәстанларындағы батырлық жекпе-жек мотивиниң архаикалық сыпатын анықлайды, бул мотив эпостың сюжет қурылысында әхмийетли орын ийелейди. Ерте дәўирлердеги инициациялық сынақ дәстүриниң излери сақланған батырлық жекпе-жек мотиви эпостың архаикалық тамырларының терең екенлигин көрсетеди.

ПАЙДАЛАНЫЛГАН ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Зарифов Х. Основные мотивы эпоса «Алпомиш» // Об эпосе «Алпомиш». Материалы по обсуждению эпоса «Алпомиш» / Изд. подгот. В.И. Чичеров, Х.Т. Зарифов. - Ташкент, 1959. – с. 28.
2. Е.Н. Кузьмина. Указатель типических мест героического эпоса народов сибиря (алтайцев, бурят, тувинцев, хакасов, шорцев, якутов). – Новосибирск: «Со Ран», 2005. 1378с.
3. Қарақалпақ фольклоры (көп томлық). 1-8 томлар. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 2007. – 5-86 -бб.

THE PERSONAL MOTIVE OF COURAGE IN THE EIGHTH CHIROV VARIANT OF THE EPISTLE "ALPOMISH"

Abadan TURDIMURATOVA Baymuratovna

Abstract. *The article analyzes the motive of heroic battle in the Ogiz jirov variant of the epic poem “Alpomish.” This motive is an integral part of the plot of heroic epics of the Turkic peoples.*

Keywords: motive, variant, epic, hero, type.

PIRIMQUL QODIROV QISSALARIDA MAKTUB

(“Qadrim” va “Erk” qissalari misolida)

Anvar ALLAMBERGENOV

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy

Kommunikatsiyalar universiteti

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

anvarallambergenov11@gmail.com

ORCID: 0009-0009-1497-0343

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Pirimqul Qodirovning “Erk” va “Qadrim” qissalarida talqin qilingan maktublar tahlilga tortilgan. Tahlillar davomida yozuvchining uslubiy o'zigaxosligi va badiiy mahorati haqida ham to'xtalib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: ekzistensializm, absurd, antinomiya, talqin, isbot, psixogigiya.

Kirish

Adibning “Qadrim” qissasida Buxoro viloyatidagi hududlardan gaz qazib olish ishlari bilan bog'liq bo'lgan voqealar Iskandar va Zulayho ismli ikki yoshning bir biriga bo'lgan muhabbati fonida talqin qilingan. Qissadagi voqealar oddiy mehnatkash xalq hayotidan olingan. Bir biriga ko'ngil qo'ygan ikki yosh o'rtasida kechuvchi jarayonlar o'sha davr uchun muhim bo'lgan hodisa gaz izlash, uni topish va yer qaridan talofatsiz chiqarish, qolaversa uni aholiga yetkazib berish kabi masalalar bilan parallel ravishda olib boriladi. Bundan tashqari davrning ijtimoiy-

iqtisodiy ahvoli, xalqning, ayniqsa yoshlarning kayfiyati aniq talqin qilinganligi adibning badiiy mahoratidan darak berib turadi. Mavzuyimiz bevosita xatlar bilan aloqador bo'lganligi boisdan qissada keltirilgan yagona maktub haqida to'xtalib o'tishimiz joiz, albatta. "Qadrim" qissasida qisqa shaklda faqatgina bitta maktub keltirilgan. "Yulduzlar chiqqanda shaharchaning chetidagi do'nglikda kutaman. O'tinib so'rayman! Agar kelmasangiz, unda abadiy xayr. Qishloqqa qaytib ketaman I." [1]. Iskandarning Zulayhoga yozgan bu maktubi qisqa va lo'nda shaklda shu tarzda ifodalangan. O'n oltita so'z va bitta harfdan iborat bu xatda noma muallifining muddaosi qisman ochiq ko'rsatilgan. Muhabbat haqida bitilgan asarlarda, albatta, uchlik qismati talqin qilingan bo'ladi. Bular oshiq, mashuq, raqib obrazlaridir. Bu holat jahon adabiyotida, mumtoz adabiyotimizda va yangi o'zbek adabiyotida ham bot-bot uchraydi. Ayni holat "Qadrim" qissasida ham kuzatiladi. Bular Iskandar, Zulayho, Botir obrazlaridir. Iskandar Zulayho bilan bir sinfda o'qigan maktabdan keyin qiziqishlariga qarab o'zlari tanlagan texnikumlarga o'qishga kirgan. Tadqir taqazosi bilan texnikum tahsilidan keyin Buxoroning cho'llarida gaz qidirish ishlarida birga qatnashadilar. Shu vaqtga qadar bir birlariga ko'ngillaridagi tuyg'ularini oshkor qilmagan, lekin zimdan bir birini ayaydi, asraydi, avaylaydi, sevadi! Har holda ularning harakatlaridan bir biriga bo'lgan muomala munosabatlaridan shuni payqash qiyin emas. Rivoyatlarga qaraganda otamiz Odam va onamiz Havvoda ham bir birlariga bo'lgan tuyg'ularini oshkor qilish istagi teng paydo bo'lgan va Odam Ato birinchi bo'lib Momo Havvoga tuyg'ularini ochiqqlagan. Shu zamonlardan beri Odam o'g'illarining asosiy qismi otamizning sunnatlariga muvaffiq bu masalada birinchi bo'lib tashabbus ko'rsatar ekan. Shu ma'noda Pirimqul Qodirovning "Qadrim" qissasidagi bosh obraz Iskandar ham bolalikdan beri Zulayhoga bo'lgan tuyg'ularini oshkor etish maqsadida unga maktub yo'llashga qaror qiladi. Lekin maktub uzundan uzoq, oshiqning dard va hasratlaridan iborat emas. Unda oshiq yigit o'z sevgilisini ko'rmoqchiligi bitilgan. Xatda ko'rishish uchun qizning rozi bo'lishini so'rab

yozilgan o'tinch mazmunidagi gap hamda rozi bo'lsa ko'rishadigan zamon va makon aniq keltirilgan. Faqat qiz kelsa bo'ldi qolgan gaplar yuzma-yuz shu yerda aytiladi. Qizdan javob olinadi va shundan keyin oldagi ishlar uchun qaror qabul qilinadi. Xatda e'tibor berishimiz lozim bo'lgan yana bir jihat xat yozuvchining xat oluvchiga qattiq ogohlatirishi ham bor. Bu ogohlantirish quyidagicha ifodalangan. *“Agar kelmasangiz, unda abadiy xayr”*. Xatdan tushunish mumkinki, agar xat oluvchi kelsa demak uning ham ko'nglida nomani yuboruvchiga nisbatan nimadir bor. Uning kelishi asosiy masala, qolganlari ikkilamchi. Masalan, qizga nisbatan boshqa yigitlarning iltifoti, xushomadi, qiz bilan ko'proq suhbatlashishga bo'lgan urinishlari. Qizning ham odob doirasida ularning savollariga javob berishi, iltimoslarini imkoni qadar, qo'ldan kelganicha bajarishi kabi masalalar biz aytayotgan ikkilamchi masalalardir. Agar qiz xatda belgilangan joyga, belgilangan vaqtda kelsa demak u yigitga befarq emas. Agar qiz kelsa yigitda ham o'ziga bo'lgan ishonch ortadi. Qiz bilan bog'liq rejalarini dadil ayta oladi.

Aynan xayr ma'nosidagi gapdan keyiningi gap esa xat egasining hali yosh, biroz qiziqqon, hayotiy tajribasi kam, g'o'r bir odam ekanligiga ishora qiladi. Xatda bu gap quyidagi shaklda keltiriladi *“Qishloqqa qaytib ketaman.”* Bu yerda xat oluvchini yengil qo'rqitish va unga agar kelmagan taqdirda, aniqrog'i biror sabab bilan kela olmagan taqdirda qayerda ekanligini bildirib qo'yishdek belgi ham ko'rinadi. Agar qizda yigitga nisbatan hech qanday his tuyg'u bo'lmasa uning qayerga ketishi, nima qilishi ahamiyatsiz. Iskandar o'ylaydiki Zulayhoning ko'nglida unga nisbatan zarracha nimadir bo'lsa bu xatni e'tiborsiz qoldirmaydi. Yuqorida aytib o'tdik xat o'n oltita so'z va bitta harfdan iborat. U harf noma muallifi ismining bosh harfidir. Yosh oshiq ehtiyotkorlikni unutmaganini o'quvchi shu bir bosh harfning berilishidan ham ilg'ab olishi qiyin emas. Oramizda qon qonimizga singib ketgan andisha deb atalmish bir hislat mavjud. Ikkinchidan, oshiq yigit sevgan qizini ayashi, uni ortiqcha gap so'zlarga qoldirmasligi bilan ham bog'liq. Xat o'z manziliga yetib borishdan oldin

begonalarning qo'liga tushib qolishi ehtimollarini ham hisobga olgan bo'lsa ne ajab. Atrofdagilar xatdan xabar topsa-yu qizni malomat qilsa. Shu choqqacha hali sevishini ham aytib ulgurmagan yigit bilan oshiq-mashuqqa chiqarishsa. Qizni uyaltirishi mumkin. Shu sababli ismini to'liq yozishning o'rniga shunchaki katta I harfini yozib qo'yish bilan kifoyalanadi.

Qissa voqealari bilan tanishmagan o'quvchi shu xatni o'qisa ham undagi samimiyatni, hayajonni, yoshlikni sezishi tabiiy. Undagi andishani, orzuni, istakni, xat egasiga bo'lgan hurmatni, uni avaylashni, asrashga bo'lgan urinishni payqash qiyin emas. Pirimqul Qodirovning hayotni kuzatganligi, qissani yozishdan oldin uning protatiplari bilan yaqindan tanishganligi yaqqol sezilib turadi. Qissa voqealarining ishonchli, hayotiy chiqqanligining bosh mezonlaridan biri ham uning hayotdan olinganidir. Yozuvchi Buxoroning ba'zi hududlaridan gaz qazib olishga harakt qilayotganlar orasida bo'lgan. Sodir bo'lgan avariya holatidagi oqibatlarini bartaraf qilishda shaxsan qatnashgan qahramonlar bilan suhbatlashgan. Avariya sodir bo'lgan hududlarni o'z ko'zlari bilan ko'rgani ham qissaning muvaffaqiyatli chiqishini ta'minlagan omillardandir. Asosiy voqealar tugagandan keyin obrazlarning hayoti haqida ma'lumotlar berilmaydi. Ular haqida o'quvchi o'zicha xulosa chiqarish uchun ochiq qoladi va biz o'ylaymizki qissada keltirilgan yagona maktub ikki sevishganning ishqona xat oldi berdilarining debochasi bo'lgan.

Pirimqul Qodirov qissalarida xatlarni o'z o'rnida qo'llashi va maktub bituvchining ruhiyatini, holatini, xat yozish jarayonida kechayotgan bor kechinmalarini to'la ochib berganligini uning "Erk" qissasida keltirilgan maktubdan ham bilib olishimiz mumkin. Avvalo "Erk" qissasi haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Bu qissa 1966-yili Toshkentda sodir bo'lgan kuchli zilzilalardan keyingi yillarida sodir bo'lgan voqea hodisalar ikkita yosh Sattor va Roziyaning hayotidagi burulish nuqtalari fonida qalamga olingan. Sattor qishloqdan kelgan, shaharda o'qigan, mutaxassisligi bo'yicha qishloqda ish bo'lmaganligi sababdan oiladagi yolg'iz o'g'il

bo'lishiga qaramasdan, shaharda ishlab qolishga majbur bo'lgan bir yigit. Roziya esa asli shaharlik qiz. Zilziladan so'ng poytaxtdagi qurilish ta'mirlash ishlariga qaysidir ma'noda ulush qo'shishga harakat qilib yurgan yoshlardan biri. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak metro qurilishini loyihalashtiruvchilardan biri. Dam olish kunlari Sattor o'rtog'i bilan, Roziya dugonasi bilan aylanib yurganda bir sabab bahona bo'lib ular tanishib qoladi. Shu sababdan so'ng Sattor va Roziya tez-tez ko'rishib turishga bahonalar topilaveradi. Ular o'rtasida munosabatlar paydo bo'la boshlaydi. Shu jarayonda yozuvchi juda sillik ravishda Sattor obrazida kechayotgan ichki konfliktni mahorat bilan berib o'tadi. Aslida Sattor ancha yillar oldin uylangan, otasi vafot etganligi, onasining yolg'iz o'zi qolganligi, bundan tashqari, shahardan oilasini olib kelishga uyi yo'qligi sababdan ularni qishloqda qoldirib kelgan edi. U ayolini sevmasdi. Uylanganda juda yosh, hali o'z muhabbatini uchratmagan, yolg'iz onaning, qarindosh urug'larning qistovi va yana ham aniqrog'i ularning majburlashi bilan uylangan edi. Shu vajlar bilan bo'lib uyiga ham tez-tez boravermaydigan, onda sonda xat yozib turadigan Sattor Roziyani uchratgach deyrli xat yozmaydigan, mehnat ta'tili bo'lsada har xil bahonalar bilan shaharda qolish uchun sabab axtaradigan holatga tushadi.

Yozuvchi Sattorning kechinmalarini, ichki konfliktini o'zbekona tarzda, sharqona tarzda ifodalaydi. Yurak amriga bo'ysunish maqsadida xotini bilan ajrashib, Roziyaga uylanishga qaror qiladi. Lekin xotinidan ayb-u, nuqson topib, uni kamsitib, ajrashishning bosh sababi qilib xotinidagi kamchiliklarni ko'rsatish evaziga emas, ko'ngil mayliga ergashgan holda ajrashmoqchi ekanligini tan olgan holda xotiniga bor gapni aytib ajrashishga qaror qiladi. Bu orada Roziyaga oilali ekanligini, ayoli bilan ajrashishini va unga uylanishini aytadi. Roziya ham Sattorni sevadi unga turmushga chiqishni xohlaydi, uzoq o'ylagandan keyin qushning ham uyasi buzulmasin deya Sattorga rad javobini beradi. Rad javobini berish qizga oson kechmaydi. Negaki Roziyada ham Sattorga nisbatan muhabbat tuyg'ulari uyg'ongan,

u haqda ko'p o'ylaydigan, ko'rishni, uchrashishni xohlaydigan, ko'proq vaqtini birga o'tkizishni istaydigan, bor haqiqatni bilsada unga turushga chiqish haqida juda ko'p o'ylanayotgan bir vaziyatda edi. Qizning hayot ko'rgan, yaxshini yomondan farqlay oladigan, hech narsaga qaramasdan yigit va qiz turmush qursa atrofdagilar ya'ni yigitning onasi, xotini, o'g'li qanday ahvolga tushishini tasavvur qila oladigan bir opasi bor edi. Uning qistovlari bilan Roziya Sattorga rad javobini beradi. Bu javob ko'rishib, yuzma-yuz berilgan javob emas. Bizning tadqiqot mavzuyimizga sabab bo'lgan maktub orqali berilgan javob. "Sattor! Siz istagan yo'ldan yurishga mening kuchim yetmas ekan. Bu xat yetib borganda men uzoq safarda bo'laman. Alvido! R." [2]. Xat o'n sakkizta so'z va bitta harfdan iborat. Maktub juda qisqa bo'lishiga qaramasdan unda oshiq qizning iqrori, o'kinchi, afsusi, qat'iy qarori mujassam ekanligi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Xatda Roziya "siz istagan yo'l" deyapti aslida bu yo'lni o'zi ham istagan emasmidi. Yana ham anqrog'i har ikkivining istak yo'li, xohish yo'li emasmidi. Roziya o'ttiz yoshni qoralab qo'yay deb turgan bir vaqtda Sattorni uchratdi. Lekin u baribir qiz bola. Shoira Halima Xudoyberdiyevaning bir she'rida shunday satrlar mavjud "Qiz ko'nglini sevmoga osonga yo'ymagaysiz". O'ttiz yosh bo'ladimi, qirq yosh bo'ladimi baribir qiz bolaning ko'ngili, yuragi, qalbi bilan o'ylaydi, shular bilan fikrlaydi. Va bu bilan xato qilishi ham mumkin yoki bir umr baxtli bo'lishi ham mumkin. Ammo Roziyaning vaziyatida baxtini topishi uchun boshqalarning baxtiga chang solishga to'g'ri kelyapti. Birovlarning baxtsizligi evazga baxtga erishish, birovlarning oilasini buzish evaziga o'zinikini qurish, birovlarning ko'z yoshlari evaziga o'zi kulib yurish baxtiga erishishi mumkin edi.

Hodi To'xtashning "Muhabbat o'zi eski narsa, lekin har bir yurak uni yangilaydi" degan mazmundagi gaplari esimizga keladi. To'g'ri muhabbat yosh millat, irq, din va shunga o'xshash ko'plab narsalarni tanlamaydi. Roziyada ham bu holat sodir bo'ldi. U oilali erkakni sevib qoldi. To'g'ri sevib qolgach uning oilali ekanligini bildi, lekin sevgi yurakka joylashib bo'lgan edi. Odam bolasi xato qiladi,

ularning yaxshilari tavba qilishga shoshuvchilari degan mazmundagi hadis mavjud. Hayot yo'llarida tajribasizligimiz oqibatida xato qilib qo'yishimiz, xohish va istaklarimiz yetovida boshqalarga aziyat yetkazishimiz ehtimollari juda katta. Yaxshiyamki shunday vaqtlarda yonimizda ustozlarimiz, yaqinlarimiz, jonkuyarlarimiz bor. Ularning hayotiy tajribasi, bizga bo'lgan mehr muhabbati, adashmasin, xato qilmasin deya qayg'urishi ham bizga ko'p yanglish narsalarning oldini olishimizga yordam beradi. Xususan, Roziyaning hayotida ham shu holat yuz berdi. O'zi rozilik bildiray deb turganda opasining maslahatlari bilan bir oilani buzishdek katta gunohdan saqlanib qoldi.

Ota-bobolarimizdan qolgan bir ajoyib hikmatli gap bor. Yuqorida ham buni eslagan edik. O'rni kelgani uchun yana bir bor eslatib o'tamiz "Qushning ham uyasi buzilmasin". Milliy qadriyatlarimiz, odamlarimizning qon qoniga singib etgan bu qarash qissada ham o'zining yaqqol aksini ko'rsatgan. To'g'ri bu kabi qarash nafaqat o'zbek xalqiga, balki boshqa xalqlarga ham xos bo'lgan qadriyat hisoblanadi. Ana shu joyda ravshanlashadiki milliy qadriyatlar negizidan umuminsoniy qadriyatlar bo'y ko'rsatadi.

Pirimqul Qodirov qissalaridagi maktublarni bir-biriga muqoyasa qilar ekanmiz undagi bir nechta o'xshash va farqli jihatlar ko'rinadi. "Qadrim" qissasida keltirilgan maktub ham qisqagina ko'rinishda, ixcham va lo'nda shaklda talqin qilingan bo'lsa "Erk" qissasidagi xatlar ham qisqa va aniq shaklda bitilgan. Tahlilga tortganimiz birinchi qassadagi maktub yigit tomonidan qiz uchun yozilgan bo'lib xat oxirida maktub muallifi ismining bosh harfi I yozilgan bo'lsa, tahlilga tortganimiz ikkinchi qissadagi maktub qizdan yigit uchun yozilgan bo'lib uning yakunida ham xat egasi ismining bosh harfi R yozilganligini ko'rishimiz mumkin. Xat hajmining qisqaligi va maktub mualliflarining noma oxirida ismlarining bosh harflari berilishi xatlar talqinlaridagi o'xshashliklardir. Ularning farqli jihatlarini esa, yozuvchining mahoratini, uning kuzatuvchanligini alohida e'tirof qilgan holda sanab o'tish lozim.

Iskandarning xatida aytib o'tganimiz yoshlik, g'o'rlik, soddalik ufurib tursa, Roziyaning xatida xayrlashuv, ayriliq qabariq tarzda ifoda etilgan. Umuman olganda yozuvchi maktubni kimning tilidan berayotganini o'quvchi qissani o'qimasdan faqat maktubni o'qib ham taxmin qila oladi. U yoshmi, yoshi kattami, ayolmi, erkakmi, vaziyati, holati, kayfiyati ham xatda o'zini namoyon etib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1] Qodirov P., Qadrim, Toshkent: "Ilm-ziyo-zakovat", 2022, p. B. 64.
- 2] Qodirov P., "n.ziyouz.com," Toshkent, 2013.

THE LETTER IN THE STORIES OF PIRIMQUL KADIROV (On the example of the stories "Qadrim" and "Erk")

Anvar ALLAMBERGENOV

Abstract. *This article analyzes the letters interpreted in the stories of Pirimqul Kadirov "Erk" and "Qadrim". During the analysis, the writer's stylistic originality and artistic skill are also discussed.*

Keywords: existentialism, absurd, antinomy, interpretation, proof, psychological hygiene.

TARJIMA ASARLARNI TAHRIR QILISHDA ASLIYAT BADIYYATINI QAYTA YARATISH TAMOYILLARI

Barno BURANOVA

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti dotsenti, PhD.*

buranovabarno17180915@gmail.ru

ORCID: 0009-0000-4491-0178,

Shaxnoza SULTANOVA

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
erkin izlanuvchisi*

sultanovashahnoza902@gmail.com

ORCID: 0009-0003-7637-3428

Annotatsiya. *Ushbu ilmiy maqolada tarjima va tahrir mezonlarining mushtarak jihatlarini inobatga olgan holda chet tillaridan qilingan badiiy tarjimalarni tahrir qilishda til qonuniyati va mavjud tahrir tamoyillariga rioya qilish zarurati "Alkimyogar" asarining o'zbek tilidagi, unga qiyosan ingliz va rus tilidagi tarjimalari misolida tahrir sifatini aniqlashtirish, tahrir jarayonida matnning semantik xususiyatini saqlash kabi masalalar tadqiq qilindi, tahrir jarayonida yuz beradigan kamchiliklarini bartaraf qilish bo'yicha taklif va tavsiyalar taqdim qilinadi.*

Kalit so'zlar: muharrir, tuzatish, asliyat, tarjima sifati, semantika, ekvivalent birlik.

Kirish

Mustaqillik davrida yurtimiz jahon afkor ommasida turli xalqlar bilan ijtimoiy-siyosiy jabhada do'stlik aloqalarini o'rnatdi. Natijada adabiy aloqalar, ta'sir, tipologiya va jahon adabiyoti durdonalarining O'zbekistonda targ'ib va tashviq etilishi nashriyot sohasida ham yangicha talqin hamda tahlil etish, mas'uliyatli va yuksak tahrir mahoratiga ega adabiy muharrirlarga ehtiyoj zaruratini tug'diradi. Zero, "O'zbekiston ilm-fan, intellektual salohiyat sohasida, zamonaviy kadrlar, yuksak texnologiyalar borasida dunyo miqyosida raqobatbardosh bo'lishi shart" [1] ligi adabiy muharrirlar uchun nazariy masalalarni jahon andozalari darajasiga yuksaltirish mas'uliyatini qo'yadi.

Binobarin, o'zbek tiliga XX asrda rus tili va qardosh tillar, jumladan, qozoq, qirg'iz, tojik, turk, qoraqalpoq tillaridan Usmon Nosir, Cho'lpon, G'afur G'ulom, Oybek, Mirtemir, Asqad Muxtor, Shuhrat, G'aybulla as-Salom, Yanglish Egamova, Qodir Mirmuhamedov, Mirzo Kenjabek, Ozod Sharafiddinov kabi so'z san'atkorlari va olimlar tomonidan yetuk tarjimalar amalga oshirilgan. Afsuski, XXI asrda fan va texnikaning yuksak rivoji insoniyat hayotining turli sohalarida o'zining ijobiy samarasini ko'rsatishi bilan birga aynan tezkor va saviyasiz tarjima matnlar va badiiy tarjimalar sonining ko'payishiga bevosita ta'sir qildi. Ya'ni avtomat va so'zma-so'z tarjima dasturlarining yuzaga kelishi natijasida o'zbek tilining leksik va grammatik qonun-qoidalariga mos kelmaydigan, o'zbekcha tafakkur tarziga umuman yot matnlar, jiddiy tahrirtalab asarlar yuzaga keldi.

Ilmiy va adabiy jamoatchilikka ma'lumki, keng kitobxonlar auditoriyasiga sifatli tarjima asarlar taqdim qilishda adabiy muharrir mahorati, mas'uliyati va tahrir san'atini mukammal bilish salohiyati muhim ahamiyatga ega. "Alkimyogar" asari mazmun mohiyatan sharqona ruhda Ozod Sharafiddinov, Aziz Said, Ahmad Otaboy muallifligida tarjima qilinib, kitobxonlar orasida bestseller darajasiga chiqishi fikrimiz dalilidir. O'zbek tiliga rus tilidan qilingan Ozod Sharafiddinov, Aziz Said,

Ahmad Otaboy muallifligidagi tarjima variantlarining har birida tarjimon uslubi o'ziga xos tarzda aks etadi. O'zbekiston Qahramoni, munaqqid Ozod Sharafiddinov tarjimasida asosan badiiy-publitstik uslub, aniqlashtirish va umumlashtirish usullaridan foydalanish yaqqol seziladi, shoir Aziz Said tarjimasida esa poetik yondashuv asosida badiiylikka asosiy e'tibor qaratilgan. Ahmad Otaboy tarjima va tahrir variantida esa asosan adabiy va badiiy tahrir tamoyillari uyg'un holda qo'llangan, tahrir jarayonida, asosan, matnning semantik xususiyatini saqlash, leksik birlik ma'nosini tarjimada kuchaytirib berishga e'tibor qaratgan.

2. Adabiyotlar sharhi

Har bir zamon va makonda tarjimaga va tarjima matnlarga doim ehtiyoj bo'lgan. XXI asr axborot texnologiyalari asri boshlanishi bilan axborotlar chegara va vaqt bilmasdan ishlashni boshladi va tarjimaga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaydi va mukammalroq bo'lishini zamon talab qila boshladi. Globallashgan davr va axboriy jamiyatda bir tildan ikkinchi tilga qilingan tarjima asarlar mukammal tahrirni talab qiladi. Tarjima tamoyili, nazariy va amaliy talqinlar mutarjim, tilshunos va adabiyotshunos olimlar tomonidan ishlab chiqilgan. Ammo tahrir mezonlariga murojaat qilsak, bu sohada amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari sanoqli.

Xususan, V.V. Sdobnikov [2], N.S. Zvereva [3], S. M. Vopiyashina, O.V. Murduskina [4], O. G. Shetinkova [5], A.O. Ilnor hamda Y.A. Berezovskaya [6], kabi olimlar professional tahrirni yaratishda tarjima va tahrir mezonlariga amal qilish yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borgan.

Professor Halim Saidovning fikricha: "Badiiy asar tugul, oddiy maqolaga ham jonli deb qarash lozim. Ko'pchilik matbuot xodimlari tahrir ham ish bo'ptimi, deb, qo'lga tushgan materialni boshdan bo'yab-bejashga kirishadi. Bu tahrir yemas, balki taxirlik, materialning taxirini chiqarish. Xo'p, jumlani tuzatarsan, gap bo'laklarini o'rniga qo'yarsan, so'zlarni ma'nodoshi bilan almashtirarsan, nuqta-verguliga e'tibor berarsan, lekin tahrir shu bilan tugamaydi. She'riyatdagidek, nasrda ham jumlaning

ohangi, o'xshatishlari, pichinglari, xullas, o'ziga yarasha bo'yog'i bo'ladi. O'zicha teginib, ko'kni jigarrangga aylantirib qo'ysa, ana undan yomoni yo'q, asar buziladi. Tahrirning shu kabi nozik jihatlari ko'p".

Demak, tarjima asarlar matnini tahrirlashda yeng muhim jihatlardan biri oldingi fasllarda ta'kidlab o'tganimizdek, tarjima matnining asliyatga muvofiq kelishini leksik jihatdan qiyosiy tahlil qilishdan iboratdir. Bu tahlil tarjima jarayonida yuz bergan transformatsiya va transliteratsiya usulini alohida lingvistik hodisalar sifatida tasniflashga asoslanishi kerak.

3. Ilmiy tadqiqot metodi

Tarjima va tahrir tamoyillari qanchalik uzviy bog'liq ekanligi "Alkimyogar" asarining Ahmad Otaboy tarjima va tahriri talqinida o'rganib chiqish, mazkur asarning boshqa tarjimalarini ham qiyosiy tadqiq qilish ushbu maqolaning maqsad va vazifasini tashkil etadi. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun maqolamizda quyidagi vazifalarga e'tibor qaratdik:

- tarjima asarlarni badiiy tahrir qilish jarayonida funksional-uslubiy muvofiqlikka erishish;
 - xorijiy tillardan qilingan tarjima asarlarni tahrir qilishda asliyat matn badiiyatini qayta yaratish tamoyillarini tahlil qilish;
 - Paulo Koeloning "Alkimyogar" asarining o'zbek tilidagi, unga qiyosan inglizcha tarjimalari misolida adabiy tahrir mezonlarini talqin qilish;
 - tahrir jarayonida matnning semantik xususiyatini saqlash tamoyillariga amal qilishda adabiy muharrir salohiyati va mahoratini yoritish.

Tadqiqot usullari: Ilmiy maqola mavzusini yoritishda tavsifiy, qiyosiy-tipologik, statistik va kompleks, stilistik, badiiy tahlil usullaridan foydalanildi.

Natija va mulohazalar

Xalqaro va millatlararo diplomatik munosabatlar asrlar mobaynida davom etar ekan, mintaqa va davlat nomlari bilan bog'liq atamashunoslik va geografik joy

nomlarini tarjima qilish va talaffuz qilish kabi masalalarga duch kelganmiz. Geografik joy nomlarini tahrir qilish jarayonida transkripsiya va transliteratsiya usuli keng qo'llaniladi. Transkripsiyada so'zning talaffuz shakli, transliteratsiyada esa uning grafik shakli qayta tiklanadi. Shu ma'noda, "Alkimyogar" asarining rus va ingliz tiliga tarjima qilingan matn namunasida adib qo'llagan geografik joy nomlari, ya'ni toponimlarning qay tarzda berilishi misolida tarjimon va muharrir Ahmad Otaboy asosan transkripsiya va transliteratsiya usuliga murojaat qilganini kuzatdik. Bunda matndan olingan ayrim lavha, tasvirlar misolida tahliliy-qiyosiy aspekt usuli asosida ko'rsatib berishga, transkripsiya va transliteratsiya usuli o'zini qanchalik oqlaganini, mutarjim va muharrir bu usulga shunchaki harfma-harf emas, balki ijodiy-individual yondashgan holda toponimlarni qanchalik mahorat bilan o'g'irganini izohlashga harakat qilamiz.

Rus tilidagi variant	O'zbek tilidagi variant(mutarjim va muharrir Ahmad Otaboy)
Сантьяго знал: люди называют его «левантинцем», ибо с востока, оттуда же, откуда он задувал, налетали орды язычников. Юноша, пока не побывал в Тарифе, и не подозревал, что африканское побережье так близко. Опасное соседство — мавры могут нагрянуть снова.(стр-19.)	Бу шамол унга таниш эди — одамлар буни “лаванта шамоли” дейишарди, чунки Ўртаер денгизининг шарқий қисмидан, Лавантадан келган маврларнинг елканларини кўтарган шу шамол эди. Бўзбола, ҳали Тарифда бўлмаган эса-да, Африка қирғоқлари жуда яқин эканига шубҳаланмасди.(Б-13.)

Berilgan parchada Lavanta, O'rtayer dengizi, Tarif va Afrika joy nomlari berilgan. Bularning hammasi Arab Amirligi hududida joylashgan bo'lib, bugungi

kunda transkripsiya va transliteratsiyasi, ba'zilarining nomi ham o'zgarganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Masalan, asarda ta'riflangan **Tarif** hozirda Abu-Dabi Tarif deya yuritiladi. Tarif avvalgi nomi bo'lganligi uchun qo'shilgan, aslida hozirgi kunda u yer Abu-Dabi deb yuritiladi. Rus tili va o'zbek tilida bir xil yozilgani bilan urg'uning dinamikasi natijasida talaffuz, ya'ni transliteratsiya qismida o'zgarish bo'ladi. Rus tilida urg'u ikkinchi bo'g'inga tushadi va cho'ziq talaffuz qilinadi. Transliteratsiya jarayoniga uchragan joy nomi esa "Lavanta" rus tilida "леванта" tarzida berilgan. Lavanta aslida joy nomi bo'lib, hozirgi kunda tarixiy joy nomlaridan biri hisoblanadi, shuningdek, lavanta so'zi ko'pincha mashhur xushbo'y hidli gul nomiga ko'chgan. Asardan olingan parchada ko'rishimiz mumkinki, lavanta bu shamolning bir turidir. Ahmad Otaboy tarjima va tahririda rus tilidagi variantdan ko'ra ko'proq aniqroq tasvirlangan: ... *"лаванта шамолы" дейишарди, чунки Ўртаер денгизининг шарқий қисмидан, Лавантадан келган маврларнинг елканларини кўтарган шу шамол эди.*" Demak, Lavanta joy nomi sifatida qadimda ishlatilganiga yana bir isbot bu qadimgi qabilalardan biri – marvlarning aynan ta'kidlanganligidir. Rus tilidagi variantda aynan O'rtayer dengizi aytilmasligi, shunchaki sharq ma'nosini ifodalovchi so'z borligi ko'zga yaqqol ko'rinadi: ...*ибо с востока, оттуда же, откуда он задувал, налетали орды язычников. - ... Ўртаер денгизининг шарқий қисмидан, Лавантадан келган маврларнинг елканларини кўтарган шу шамол эди.* Muharrir tahrir jarayonida joy nomlarining faqatgina transliteratsiya va transkripsiya usulidan tashqari aynan qayerda joylashgani yuzasidan ham alohida ma'lumot bergan va o'quvchi ko'proq tasavvurga ega bo'lishi maqsadida *Ўртаер* dengizini qo'shgan. Tabiiyki, ayni holat muharrirning kitobxon oldidagi mas'uliyatini yaxshi his qilishidan, shuningdek, so'z qo'llash mahoratidan darak beradi.

Asardan olingan yana bir parchaga e'tibor qaratar ekanmiz, muharrir transkripsiya usulidan oqilona foydalanganligini kuzatishimiz mumkin:

Rus tilidagi variant	O'zbek tilidagi variant(mutarjim va muharrir Ahmad Otaboy)
<p>Позавчера ты сказал, что мне, наверное, никогда не снились сны о дальних странствиях. Так вот, пятая обязанность каждого мусульманина — совершить паломничество. Каждый из нас хоть однажды в жизни должен посетить священный город Мекку.(стр-31.)</p>	<p>— Ўтган куни сен менга, тушингизга бирор марта узок бегона юртлар кирмаган экан, дединг. Билиб қўй, ҳар бир мусулмоннинг зиммасидаги бешинчи фарз — ҳаж сафарини амалга оширмоқдир. Бизнинг ҳар биримиз умримизда бир бор бўлса-да муқаддас Макка шаҳрини зиёрат қилишимиз шарт. (Б-22.)</p>

Parchada “a” unlisi transliteratsiyaga uchraganini ko`rishimiz mumkin. Rus va o`zbek tillari turli til oilasiga mansubligi sabab shunaqa nomutanosib tovush almashinishi hodisasi yuz bergan. Endi asli toponim qaysi tilga oidligi va qayerda joylashganligiga ahamiyat qaratadigan bo`lsak, bani bashariyatga birdek ma`lum va mashhur ushbu muqaddas maskan Arabistonda joylashgan bo`lib, arab tiliga xos toponim demakdir. مكة المكرمة Makkat ul-Mukarramah deya yuritiladi. Ma`lumki, arab tili grammatikasida unli tovushlarni ifodalashda unli tovushlarni ifodalashda uchta asosiy harakat: fatha, kasra, zamma yordam beradi. Grammatik qoidalariga binoan unli tovushlar faqatgina “a”, “i”, “u” ba`zan esa “o” tovushini ham ifodalaydi, Ko`rinib turibdiki, “e” tovushini ifodalashda qo`llaniladigan arab harakati yoki harfi mavjud bo`lmaganligi sababli aslida “Makka” tarzida talaffuz qilinishi talab qilinadi.

Asarda joy nomlari sifatida asosan Arabiston hududlari va Ispaniya atrofida joylashgan qishloqlar aks etgan. Bir-biridan tili va mentaliteti bilan ancha farq qiladigan, hatto, qarama-qarshi deya oladigan ikki millat vakillari va ular istiqomat qiladigan geografik joy nomlari tez-tez takrorlangan. Asar voqeligida xilma-xil sarguzashtlarning mavjudligi tabiiy ravishda turli toponimlarga murojaat qilishni taqozo qiladi. Binobarin, aksariyat hudud va mintaqa, shahar va qishloq nomlari qadimiy tarzda berilgan.

Xulosa. Xulosa shuki, muharrir toponimlar tahririda asosan soʻzning tashqi tomoniga eʼtibor qaratgan, transliteratsiya va transkripsiya usuliga murojaat qilganida soʻzning etimologik kelib chiqishi, geografik joylashuvi yuzasidan atroflicha maʼlumot berganligi tarjima asarning koʻp oʻqiladigan kitobga aylanishida yetakchi omil boʻlgan. Umuman, dunyo miqyosida, shu jumladan Oʻzbekistonda ham kompravistik hamda lingivistik yoʻnalishda tadqiq qilingan tarjimashunoslikka oid juda koʻp tadqiqot ishlari mavjud, biroq tarjima asarlar matnini tahrirlashga oid ilmiy izlanishlar, tadqiqotlar deyarli yoʻq. Bu esa nashr qilinayotgan tarjima asarlarning sifatini oshirish va sohada yuzaga kelayotgan qator muammolarning oldini olishda toʻsiq boʻlmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Mirziyoyev Sh., «Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017-yil 22-dekabrda Oliy Majlisga murojaatnomasi,» *Xalq soʻzi*, t. 6952, № № 258., 22 dekabr 2017.
- [2] Сдобников В. В., «Принципы профессионального редактирования переводов,» *Вестник Воронежского государственного университета*, № 18, p. С.152–156, 2018.
- [3] Зверева Н. С., «Роль редактирования в процессе перевода,» *Полилингвистическая и транскультурные практики*, № 2, p. С. 115–120, 2009.
- [4] Вопияшина С. М. и Мурдускина О. В., «Обучение редактированию перевода как способ повышения качества подготовки лингвистов-переводчиков,» *Балтийский гуманитарный журнал*, № 1, p. С. 10–14, 2017.

журнал, т. 17, № 4, р. С. 176–179, 2016.

- [5] Щетинкова О. Г., «Использование алгоритмов в процессе редактирования текста перевода,» *Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики*, т. 12, № 2, р. С. 37–42, 2015.
- [6] Березовская Е. А. и Ильнер А. О., Редактирование письменных переводов: теория и практика, п. о. р. Л. И. Корнеевой, Ред., Урал: Министерство науки и высшего образования Рос. Федерации, 2019, р. 135 с.

PRINCIPLES OF RECONSTRUCTING ORIGINAL ART IN EDITING TRANSLATIONS

Barno BURANOVA

Shakhnoza SULTANOVA

Abstract. *In this scientific article, taking into account the common aspects of translation and editing criteria, the need to adhere to linguistic regularities and existing editing principles when editing literary translations from foreign languages, using the example of the Uzbek, English and Russian translations of the work "The Alchemist" as an example, issues such as clarifying the quality of editing, preserving the semantic nature of the text in the editing process, and suggestions and recommendations are presented to eliminate shortcomings that may arise during the editing process.*

Keywords: editor, correction, originality, translation quality, semantics, equivalent unit.

XX ASR 20-30 YILLAR O'ZBEK MATBUOTI VA UNING YETAKCHI NAMOYONDALARI

Madina YULDOSHEVA

*O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
stajor-tatqiqotchisi
yuldoshevamadina87@gmail.com*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada yurtimizning matbuot tarixiga qisqacha to'xtalib o'tishni lozim deb topdim. Sababi, o'zbek badiiy publitsistikasi adabiyotshunosligimiz bilan chambarchas bog'liqdir. Va aynan matbuot tarixi orqali biz davr muammolarini hamda kishilar tarixini o'rganishimiz, unda ijod qilgan vakillar asarlarini tahlil qilgan holda nazariy muammo, kamchilik va yutuqlarini tadqiq etish imkoniyatiga erishamiz.*

Kalit so'zlar: matbuot, tarix, milliy gazeta, maqola, g'oya.

Kirish

O'zbekistonda matbuot XIX asrning ikkinchi yarmida tarkib topadi. Toshkentda 1870-yilda o'lkadagi mustamlakachi hukmronlar tashkil etgan "Turkestanский vedomosti" va "Turkiston viloyatining gazetisi" Markaziy Osiyodagi matbuotning ilk namunalari. To'g'on Ernazarov fikriga ko'ra, shu 1870 yilning 28 aprel kun Turkiston o'lkasida vaqtli matbuotning dunyoga kelgan ilk kuni hisoblanib, aynan, "Turkestanский vedomosti" gazetasini ilk rasmiy xujjat deb hisoblaydi. Ammo

Turkistondagi taraqqiyparvar milliy gazetalar 1905 - 1907 yillardan faoliyat ko'rsata boshlaydi. Bu haqida Boybo'ta Do'stqoraevning ham bir qancha ilmiy kitoblarida aniq ma'lumotlar keltirilgan. Ana shunday ilk ma'rifatparvar gazetalarga "Taraqqiy", "Xurshid", "Shuhrat" va boshqalar kiradi.

Ushbu gazetalar va ularning yetakchi namoyondalari xaqida ilmiy ishimiz davomida to'liq ma'lumotlar berilib boriladi. Bunday gazetalar ro'yxatini XX asrning ikkinchi o'n yilligida chop etila boshlangan "Sadoyi Turkiston", "Sadoyi Farg'ona", "Najot" gazetalari va "Oyina" jurnali davom ettiradi. Milliy nashrlar Turkistonni savodli, ma'rifatli, taraqqiyotga erishgan, obod, gumanizm ustuvorlik qiluvchi, mustaqil mamlakatga aylantirish g'oyasini ilgari surar edilar. Shuning uchun ham mavzuga doir kitoblarda "Matbuot – bu davr va zamonning ma'naviy ko'zglasidir" deb ko'p bora ta'kidlangan.

Chunki ushbu sohada jamiyat, insonlar ruhiyati, orzu-intilishlari, o'zaro munosabatlari va manafaatlar o'z aksini topadi. U ong va tafakkurga ta'sir etish orqali jamiyatni "uyg'otadi", ruhiyatini belgilaydi, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga o'z munosabatini bildiradi. Va davr hamda kishilar tarixini o'rganishda ham o'ziga xos o'rin egallaydi. Buni Majidiy va uning publitsistik ijodi misolida ham ko'rish mumkin. Cho'lpon [1], Abdulla Avloniy [2], T.Ernazarov [3], A.Akbarov [4], T.Pidayev [5], B.Do'stqorayev [6] kabi olimlarimizning bir qancha maqola va kitoblar hamda o'quv qo'llanmalarida milliy matbuotimiz tarixi haqida yozib qoldirganlar. Ularda qariyb 150 yillik tarix qamrab olinganini ko'rishimiz mumkin.

Natija va mulohazalar

Jamiyatning ko'p asrlik tarixi xilma-xil harakatlar, ta'limotlar, siyosiy oqim va yo'nalishlarni vujudga keltirdi. Buning sababi insoniyatning adolatli, gumanizm hukmronlik qiluvchi bir jamiyat qurish uchun, zulm va zo'ravonlikdan, qullik va qaramlikdan, tengsizlik va jaholatdan qutulish uchun tinimsiz kurashishi edi. Va bu kabi harakatlarda matbuotning ham o'ziga hos o'rni va vazifasi bor edi. XX asr

boshlaridagi Vatan ozodligi, millat taraqqiyoti yo'lida jonini fido qilgan ma'rifatparvar bobolarimizning minbari vazifasini aynan "Taraqqiy" va unga izdosh gazetalar bajargan. Ammo Turkistonda 1870-yildan "Turkiston viloyatining gazetasi" ham chiqib turgan, lekin bu gazeta mustamlaka bo'lgan xalqning ustidan hukmronlikni kuchaytirish, ularni so'z va g'oya erkinligini cheklash maqsadida tashkil qilingan, chor hukumatining manfaatiga xizmat qilish uchun bosib chiqarilar edi.

Tabiiyki, bunda rus ma'murlari mahalliy aholining gazeta chiqarishlariga qarshi edilar. Ular aholining o'z holatini anglashidan va isyon ko'tarishidan xavfsiraganlar. Xalqni, ayniqsa, ziyoli qatlamni chalg'itish maqsadida xizmatkori Ivan Geyerning muharrirligi ostida 1906-yilning yanvar oyidan "O'rta Osiyoning umrguzaronligi. Taraqqiy" nomi ostida o'zbek tilidagi gazeta tashkil qiladilar. Ushbu gazetaning maqsadi, go'yo mahalliy xalqning manfaatlariga xizmat qiluvchi, ularning kelajagi uchun qayg'urivchi kabi g'oyalarni ilgari surishini singdirmoqchi bo'lishadi. Ammo tez orada ularning bu niyatlari amalga oshmagani ayon bo'ladi. Va u ham Turkiston gubernatorligiga xizmat qiluvchi "Turkiston viloyatining gazetasi" dan farq qilmasligi xalqqa ma'lum bo'ladi. Bundan obro'si tushib ketgan va xalq orasida ommalashmagan gazeta ham shu yilning o'zida aprel oyiga borib faoliyati to'xtaydi.

Ma'rifatparvar va xalq uchun yonib kuyuvchi Munavvarqori shu vaziyatdan foydalangan holda, ushbu gazetaning moddiy-texnik asosida butkul yangicha gazeta chiqarishni yo'lga qo'yadi va uni "Taraqqiy" deb nomlaydi. Shuning uchun ham Prezidentimizning 1993 yil 24 iyundagi "O'zbekiston Respublikasi matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kunini belgilash to'g'risida" gi farmoniga binoan, ushbu gazetaning ilk soni chiqqan kun, ya'ni 27 iyun Respublika matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni etib belganlangan.

Ushbu gazeta ilk sonlaridanoq mahalliy aholiga, va umuman jamiyatga, chor mustamlakachilar siyosatining mohiyati va maqsadini, milliy zulm, mustabidlik nima

ekanligini, ozodlik haqida anglatishga harakat qildi. Musulmonlarni jaholat botqog'idan olib chiqishga da'vat qildi, shunga oid maqolalarni chiqardi. Natijada tez orada gazeta xalq orasida ommalasha bordi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, "matbuot turkistonlik ziyolilarning tashqi dunyoga chiqishi uchun muxim vosita bo'ldi, turk, tatar, ozarbayjon taraqqiyparvarlarining teatr, matbuot, maorif sohasidagi tajribalaridan ham foydalanildi" [7].

Ko'rish mumkinmki, matbuot qudratli kuchga ega soha. Bunga ishonch hosil qilgan mahalliy ziyolilar endi matbuotga yanada kuch safarbar etishni boshlashadi. Buning ta'sirida milliy uyg'onish yuzaga kela boshladi. Hukumat tomonidan "Taraqqiy" gazetasi yoptiriladi. Ammo ma'rifatparvar Munavvarqori 1906 yilning sentyabr oyida "Xurshid" nomli gazeta chiqarishni yo'lga qo'yadi. Bu mahalliy ziyolilarimiz tomonidan nashr etilgan ikkinchi gazeta edi.

"Xurshid" gazetasi ham, undan keyin chiqarilgan "Shuhrat", "Osiyo", "Tujjor" gazetalari ham hukumat tomonidan birma bir yoptiriladi. Shunday qilib, milliy nashrlar yuzaga kelgan kundanoq ularning yo'lga to'siqlar qo'yiladi, ommalashishiga xalaqit beriladi. "Taraqqiy" gazetasining ilk sonlari chiqishi bilan "Turkiston viloyatining gazetasi" unga g'oyaviy qarshi chiqadi. Bu esa, mustabidlar bilan mustaqillik va inson qadri g'oyasi asosida kurashishga otlangan mahalliy aholi vakillari orasidagi mafkuraviy to'qnashuvning bir ko'rinishi edi. Natijada "Turkiston viloyatining gazetasi" muharriri N.Ostroumov "Taraqqiy" gazetasining hodimlariga qarshi o'nlab tanqidiy ma'qolalar e'lon qiladi. Natijada gazeta faoliyatiga yana nuqta qo'yiladi. Ushbu gazetada muxarrirlik qilgan Munavvarqori, Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Ubaydulla Asadullaxo'jayev kabi ziyolilarimiz ham juda kuchli tazyiq ostida faoliyat yuritadilar. Abdulla Avloniyning aforizm darajasiga ko'tarilgan ushbu gapi bejiz emas: "Maorufdan, funun va madaniyatdan mahrum qolg'on xalq jaholat panjalarining orasida hamir kabi ezilganidek, nodon kishini tirik

o'luk deyurlar". Va aynan shu davrda gazeta mana shunday "tirik o'luklar"ga qarshi chiqib, katta mas'uliyat bilan olg'a qadam tashlagan [8].

Ko'rishimiz mumkinki, matbuotimizning bir asrlik tarixini millatimizning fidoyilari chekkan zaxmat-u qiyinchiliklar, orzu-armonlar ko'zgusi deyishimiz ham mumkin. Jumladan, Turkistonda matbaatchilikning paydo bo'lishi, rivojlanishi va muammolariga oid manbalarni A.Sadriddinov shartli ravishda uch guruxga bo'lgan. Unga ko'ra, dastlabki guruxga oid maqola va asarlar rus mustamlakachiligi va sovet tuzumi yillarida nashr qilinib, ularning ko'p qismi bizgacha yetib kelmagan; ikkinchi guruxga aynan biz o'rganayotgan davr, ya'ni sovetlar davrida yaratilgan adabiyotimiz kiritilib, ularda asosan Turkistondagi matbaatchilik va ularning yorqin namoyondalari faoliyati yoritilgan; uchinchi guruxga esa, O'zbekiston mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng yaratilgan tadqiqotlarni kiritgan [9].

XX asr boshlaridagi Turkistonda ma'rifatparvarlik harakatining qanot yozishida Rossiya, Turkiya va Eron inqiloblardan tashqari, Qrim va Volgabo'yi tatarlarining matbuoti, ya'ni Ismoilbek Gasrinskiyning "Tarjimon" gazetasi ham muhim ahamiyatga molikdir. Aynan, matbuotning taraqqiypavar kishilar qo'lida qudratli qurol ekanligini sezgan bobokalonimiz M. Behbudiy ham 1901 yildan boshlab "Turkiston viloyatining gazetasi", "Taraqqiy", "Xurshid", "Shuhrat", "Osiyo", "Tujjor" singari mahalliy hamda "Tarjimon", "Vaqt" va "Sho'ro" singari qardosh xalqlarning gazeta va jurnallarida 200 dan ortiq maqolalar chop ettirgani katta ahamiyatga ega. Bu ham adabiyotshunoslar o'rganishi lozim bo'lgan alohida mavzulardan biridir.

1918 yilda chop etilgan o'zbek tilidagi "Maorif" jurnali xalq orasida keng ommalashadi va 1920 yildan so'ng jurnallar chop etilishi jadal ravishda ko'payadi. Buni "Kommunist", "Bolalar dunyosi", "Inqilob", "Mushtum" kabi jurnallar misolida ham ko'rish mumkin. 1925 yilda ayollar uchun "Yangi yo'l" jurnali nashr etila boshlaydi [10].

Mana shunday murakkab davrda matbuot uchun o'z hissasini qo'shgan Abdulhamid Majidiy ijodi o'rganilishi lozim bo'lgan masalalardan sanaladi. U 1925-1926 yillar davomida "Zarafshon", 1927-1928 yillarda esa "Ozod Buxoro" gazetaarida muharririk qiladi. 1934-1937 yillarda esa "Mushtum" jurnalida o'z faoliyatini olib boradi. 1920 yildan matbuotda uning she'rlari tez-tez ko'zga tashlana boshlaydi. "Xandon lolalar" (1929), "Qaldirg'och"(1932), "Hangoma"(1937) nomli she'riy va nasriy to'plamlari chop etiladi. Abdulhamid Mjidiy ijodini tahlil etar ekanmiz, adabiyotning "adabiy tanqid" janriga to'xtalib o'tishimiz lozimdir. Sababi Majidiy o'z ijodida kulgi ostiga olgan qaxramonlar va voqeliklarni aslida tanqidiy qarashda yozganligi ma'lum.

Adabiy tanqid – hayotning badiiy o'zlashtirilishi jarayonini o'rganuvchi va shu jarayonda faol ishtirok etuvchi, undagi oqimlarga ta'sir ko'rsatuvchi ilm, o'ziga xos ijod turiidir. Shuning uchun ham V.Belinskiyning quyidagi fikri e'tiborga molik: "Adabiyot va san'at tanqid bilan qo'l ushlab boradi va bir-biriga o'zaro ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi" [11]. Darhaqiqat, biron bir xalq, davr yoki shaxs ijodini o'rganishimiz jarayoni adabiy tanqidning ishtirokisiz tasavvur etish mushkul. Va bu holat ayniqsa Abdulhamid Majidiy ijodida yaqqol ko'rinadi. Tanqidning yana bir xususiyati uning publitsistika bilan uzviy bog'liqligidir. Adabiy jarayon hodisalarini va adiblarning ayrim asarlarini tahlil qilib, ularning qimmatini keng ommaga tushuntirib berishga va omaning estetik didini tarbiyalashga mo'ljallangan tanqid o'z o'quvchisiga vaqtli matbuot orqali murojaat etadi [12]. Tanqid qanchalik haqqoniy va talabchan bo'lsa, davr adabiyotining muhim masalalarini qanchalik dadillik bilan ko'tarsa uning mavqei shunchalik kuchli, natijasi esa samarali kechadi.

Xulosa

XX asr boshlaridagi o'zbek vaqtli matbuotida adabiy tanqidning o'rni katta ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu janrda ijod qilishda muallifdan so'z san'ati va badiiy mahorat talab qilinadi. Hozirgi tushunchamizdagi o'zbek adabiy tanqidining

shakllanishi ham aynan o'zbek vaqtli matbuotining shu davrlariga va namoyondalari ijodiga borib taqaladi. Nashr etilgan badiiy va tarjima asarlariga matbuot sahifalarida taqrizlar berilgan va bu taqrizlar aynan adabiy tanqidning yanada kengroq rivojlanishi uchun zamin yaratgan. Va bu holat ilmiy ishimiz mavzusi bo'lgan Abdulhamid Majidiy ijodiga bevosita bog'liq hamda uning asarlarini to'liqroq tushunish imkonini beradi. Shuning uchun ham Abdulla Qodiriy XX asr boshlaridayoq "Yozuvchi bo'ladurg'on har bir kishi adabiyotdagi oqim va maktablarni yaxshi bilib olishi darkor" ligini ta'kidlagan edi [12]. Va bu xolat XIX asr oxiri XX asrning birinchi choragida dolzarb ahamiyatga ega edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Cho'lpon, "Tilmizning ishlanishi," *"Turkiston"*, 11 aprel 1923 .
- [2] Avloniy A., "Sanoye nafisa," *"Madaniyat uchqunlari"*, 1922.
- [3] Ernazarov T., *Turksitonda vaqtli matbuot (1870-1924)*, Toshkent, 1959, p. B 258.
- [4] Эрнazarов Т.Э., Акбаров А.И., *История печати Туркестана (1902-1907)*, Ташкент: ЎзФан нашриёти, 1941, p. 58 с..
- [5] Pidayev T., Do'stqorayev B., "'Taraqqiy' – ilk o'zbek milliy gazetasi," *"Xalq so'zi"*, 14 iyun 1993.
- [6] Do'stqorayev B., "Cho'lpon: gazeta yettinchi davlat," *O'zbekiston adabiyoti va san'ati*, no. 42, 2004.
- [7] Egamqulova N., *Dissertatsiya*, Toshkent, 2021, p. B 119..
- [8] Halimova S.A., *Monorafiya*, Toshkent, 2021, p. B 82.
- [9] Sadrididinov A., *Dissertatsiya*, Toshkent, 2022, p. B 190.
- [10] Абдуазизова Н., *История национальной журналистики*, Тошкент: "Шарк", 2012, p. C 49.
- [11] Belinskiy V., *Adabiy orzular*, Toshkent, 1987, p. B 78.
- [12] Nazarov B., *O'zbek adabiy tanqidi tarixi*, Toshkent, 1987.

UZBEKISTAN PRESS OF THE 20-30S OF THE 20TH CENTURY AND ITS LEADING REPRESENTATIVES

Madina YULDOSHEV

Abstract: *In this article, I found it necessary to briefly touch upon the history of the press of our country. The reason is that Uzbek artistic journalism is closely related to our literary studies. And it is through the history of the press that we have the opportunity to study the problems of the era and the history of people, to analyze the works of its representatives, to study theoretical problems, shortcomings and achievements.*

Keywords: press, history, national newspaper, article, idea.

ERKIN VAHIDOVUN “NIDA” POEMASI: ATA HƏSRƏTİ VƏ VƏTƏN SEVGİSİ

Atilla Nazim oğlu SÜLEYMANLI

*Özbəkistan Respublikası, Termez Dövlət Universitetinin
Ədəbiyyat (Özbək ədəbiyyatşünaslığı) fakültəsinin
II kurs magistri, Bakı, atillanazim@mail.ru,
ORCID ID: 0009-0005-7230-5123*

Xülasə: Erkin Vahidov XX əsrin 70-ci illərində özbək poeziyasına daxil olmuş, klassik və müasir ənənələrdən istifadə edərək xalqına unudulmaz poetik əsərlər bəxş etmişdir. Onun “Nida” poeması İkinci Dünya Müharibəsində iştirak edib geri dönməyən atasının xatirəsinə ithaf olunub və şairin daxili dünyasının dərin emosional təlatümlərini ifadə edir. Vahidov, bu əsərində lirik-avtobioqrafik bir üsulla atasının xatirəsini yad edərək, kədər, həsrət və izzirab dolu duyğularını oxuculara çatdırır. "Nida" poemasının mərkəzindəki lirik qəhrəman, atasına qarşı duyduğu həsrət və yetkinləşdikcə dərk etdiyi itkinin ağırlığı ilə əhatələnir. Poemada uşaqlıq xatirələri, müharibə zamanı çəkilən izzirablar və xalqın itirdiklərinə qarşı bir növ fəryad kimi təsvir olunur. Əsərdə həmçinin, uşağın atasının qayğısına olan ehtiyacı, ata-oğul münasibətinin dərin mənəvi qatları ustalıqla işlənmişdir. Vahidov, əsərdə ata obrazını yalnız bioloji varlıq kimi deyil, həm də xalqın tarixi, mədəni dəyərləri və milli yaddaşı kimi təsvir edir.

Erkin Vahidovun poeziyasında azadlıq, sülh və ümumbəşəri dəyərlər kimi bəşəriyyətin ortaq idealları önə çıxır. Müharibə zamanı insanların gələcək nəsillər üçün çəkdiyi əzablar və fədakarlıqlar əsərin əsas mesajlarından birini təşkil edir.

Şairin düşüncesine göre, müharibə yalnız şəxsi bir kədər deyil, bütün cəmiyyətin kollektiv iztirabıdır. O, xalqına və bütün dünyaya insanlığın sülh və xoşbəxtlik arzularını çatdırır. Vahidovun "Nida" poeması, özbək ədəbiyyatında dərin fəlsəfi məzmunu və humanist idealları ilə seçilir. Müharibə dönəmində atasını itirən bir uşağın gözündən müharibənin ağır zərbələrini, eyni zamanda ata və vətən sevgisini təsvir edir. Əsərdə həmçinin uşağın dili ilə atasının "adam balası ol" nəsihəti, insanlıq və vətənə olan borcunu vurğulayan bir məqam kimi öz əksini tapır. Şairin bu əsəri gənclərə vətənpərvərliyin və insanlıq yolunda mübarizənin əhəmiyyətini anlatmaq istəyir.

Açar sözlər: *Erkin Vahidov, "Nida" poeması, İkinci Dünya Müharibəsinin şəirdə əksi, ata həsrəti, Vətən sevgisi, özbək ədəbiyyatı*

Erkin Vahidov özbək şeiri tarixinə XX əsrin 70-ci illərində daxil olub. Məlumdur ki, şərq xalqlarının, o cümlədən özbək poeziyasının özünəməxsus janr növləri vardır. Özbəkistan Qəhrəmanı, Özbəkistan xalq şairi Erkin Vahidov klassik və müasir ənənələrdən istifadə edərək ən gözəl poetik nümunələr yaradıb. Bunlar lirik-epos ("Arzunun bulağı", "Baxmal"), janr növləridir, lirik ("Günəş ölkəsi" ("Nida"), salnamə şeiri ("Çadırda yazılmış şeir"), fəlsəfi ("Ruhların üsyanı") XX əsrin ikinci yarısında şairin yaradıcılığının əsas xəttini müəyyən etmişdir.

Erkin Vahidovun 1964-cü ildə qələmə aldığı 567 sətirlik ("Günəş məskəni" – "Nida" poemasını II Dünya Müharibəsinə gedib və müharibədən qayıtmayan atasının xatirəsinə ithaf edib.

Hazırladığım bu tədqiqat yazımı Erkin Vahidovun üçcildliyinin birinci cildinə daxil edilmiş ("Günəş məskəni" – "Nida" (2, b.163-176) poeması üzərindən təhlilə cəlb etdim. Kitabın redaktoru ədəbiyyatşünas alim İbrahim Qafurov "Qəlb mülkündəki kəşflər" adlı ön sözdə yazır: "Erkin Vahidovun "Seçilmiş əsərləri"nin

üçüncü nəşri yenidən nəşr edilməkdədir. Müəllif, bu əsərləri başdan-ayağa yenidən gözdən keçirib, nəşrə hazırlayaraq çoxdan tanış və tanış olmayan əsərlərini oxuculara təqdim etməyi mənə həvalə etdi. Bu, onun ötən əsr və xalq qarşısındakı hesabatıdır. Şeir in sahibi şairdir. Ancaq onu zaman seçir. Zaman isə xilaskar SÖZ-ü seçir. Özünə xilaskar olacaq sözü seçib götürür. Əgər “Nida”nın məsum fəryadlarına qulaq assaq, sözün xilaskar kimi gəldiyini görürük. “Ruhlar üsyanı”nın alovlu misralarına ürəyimizi açsaq, sözün xilaskar kimi gəldiyini görürük. “Danışqışlağın lətifələri”nin möcüzəli şən səslərinə qulaq assaq, dünyanın yeni ağasının doğulduğunu və onun sözlərinin xilaskar sözlər kimi səsləndiyini görürük. Qəsidələrə, qəzəllərə, incə rubablı şeirlərə, kəskin siyasi müraciətlərə qulaq assaq, sözün xilaskar kimi dayanmadan hərəkətdə olduğunu görürük. Erkin Vahidov elə ötən əsrdə yaşamış alman şairi Henrix Heyne kimi həm incə rubabi hisslərə, həm də dövrün mürəkkəb siyasi mövzularına eyni ustalığ və səmimiyyətlə yanaşmağı bacarır. Onun əsərlərində kədər, istehza, qınaq tərzində deyilmiş acı həqiqətlər, zəmanəmizin göz önündə açılan ağır yaralarına qoyulmuş şəfalı məlhəm kimi qəbul edilir” (2, b.1-2).

“Nida” sözünün mənası “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə aradım – hiss-həyəcan, haray, üsyan, səs, səda, təlaş, izzirab, çağırma, səslənmə və sair kimi emosional duyğuları bildirir. Əlişir Nəvai “Mühakimətul-lüğətəyn” (3, s.53-68; 4, b. 511-537) əsərində bildirdiyi kimi, türk dilində sözlər 4, 5, 6, 7-8 mənada işlənə bilər. Bu da əlbəttə dilimizin – türk dilinin zənginliyi ilə bağlıdır.

Erkin Vahidovun “Nida” poeması həyəcan dolu lirik və sərbəst formada yazılmış əsərlərindən biridir, müəllifin öz atası ilə daxili dialoqunu, duyğusal dünyasını ifadə edir. Poema qəlbən hiss edilən təlatümlərin, kədərin və peşmançılığın bir ifadəsidir, eyni zamanda ata-oğul münasibətləri haqqında dərin düşüncələri oxuculara çatdırır.

“Poetik hekayə lirik “mən” adından danışılır. Bu lirik “mən” isə şairin özüdür. Yəqin buna görə də əsər lirik-avtobioqrafik xarakter daşıyır. Poemada şairin uşaqlığı

və müharibədə həlak olmuş atası ilə bağlı xatirələr öz təcrübə və hissləri ilə üzə çıxır” (7, s.26). Ədəbiyyatşünas Ömərəli Normatov haqlı olaraq, “Nida”ni elegiya adlandırır və bunu belə əsaslandırır: “Əsər qəhrəmanlıq şeirlərinə xas olan tam qəm və təntənə elegiyası kimi yazılıb” (6, s.26). Əslində elegiya şeiri lirik şeirin daxili növlərindən biridir və sinkretik görünüşə malikdir. Lirik qəhrəmanın monoloqu vasitəsilə əsərdə kədər ruhu özünü göstərir. Atasının müharibədəki qəhrəmanlığını, şücaətini tərənnüm edən qəhrəman atasının xalq üçün döyüşməsindən qürur duyur. Bu, əsərin təntənə ruhunu müəyyən edir.

Poemada lirik “mən”, atasını itirdiyi üçün çəkdiyi iztirabları, onun xatirəsini yad etməsini və ona söylənilməyən sözlərin ağır yükünü, ürəyindəki boşluğu ifadə edir. “Nida” – oğulun ata ilə olan həsrət dolu dialoqudur. Şair, atasının ona müraciət etməsini, “Oğlum!” deyə səslənməsini xəyali bir səhnədə təsvir edir. Həmin an ata ilə bağlı duyğular, keçmişdə söylənilməmiş, amma ürəkdə saxlanılan sözlər, bir növ, şairin ruhunun dərinliyindən səslənir.

Hayqırırım

Dağların bağından Həyəcanlı səda gəlir,

Ana Yerin atəş qatından "Oğlum!" deyə nida gəlir.

"Oğlum!"

Vücutumu çuğlayan alov Boğazıma tixılan həyəcan.

- Mənəm, mən, oğlunuz, Dərdlər dünyasında

Sizdən tənha yadigar, Danış, ata! (2, s.163)¹

Əsərdə ata simvolu yalnız bioloji bir varlıq deyil, həm də milli dəyərlər və tarixlə əlaqəni ifadə edir. O, həm də şairin vətənpərvərlik hissini, keçmişə, genetik dərin köklərə olan məhəbbətinin simvoludur.

¹ Mətdəki poetik tərcümələr tədqiqatçıya aiddir

Erkin Vahidov “Nida” vasitəsilə insanın itirdiklərinin ağrısını, içində daşdığı həsrəti, kövrək duyğularını poetik şəkildə təzahür etdirir. Bu haray yalnız bir fərdin deyil, bütövlükdə toplumun, xüsusən də gənc nəslin öz keçmişini, köklərini anlamağa olan ehtiyacını simvolizə edir.

“Nida” əsəri özbək ədəbiyyatında böyük bir iz buraxaraq, Erkin Vahidovun dərin fəlsəfi düşüncələri və humanist idealları ilə seçilən əsərlərindən biridir. Əsərin, şərti olaraq böldüyümüz “Uşaqlıq” bölməsi şairin uşaqlıq illərinə, nostalji duyğularına həsr olunub. Şair xatirələrinə qayıdaraq, uşaqlıq dövründə qaranlıq qışlaq küçələrindən keçən atalarını, o günlərin təmiz, saf duyğularını təsvir edir. Poemada boyunca kövrək, səmimi bir səs şairin öz uşaqlıq xatirələri və yaşadığı duyğularla ahəng içindədir. Bəzən gülüslə dolu səhnələrdə uşaqlığın saf və qayğısız dünyası, bəzən isə sərt həyatı təlatümlər əks olunur. Müəllif poemada uşaqlıq illərinin ata qayğısının əskikliyi və yetkinliyə keçid prosesində qarşılaşılan əzabları böyük ustalıqla canlandırır. Lirik “mən”in uşaqlıqda atalarına olan ehtiyacı, onlardan ayrı qalmasının verdiyi ağrı, yuxuda hiss etdiyi titrək duyğular bir-birinə sıx bağlıdır. Ataların gedəcəyi istiqaməti anlamayan bir uşaq gözləri ilə onların ardınca baxan şair, əslində vətən, insan taleyi və keçmişinə olan bağlılığı ifadə edir. Poemanın ən təsirli hissəsində ananın təsəlliverici səsi eşidilir. Bu, uşaqlığa xas olan qayğı və sevgi dolu bir atmosfer yaradır. Ananın "gecə uzun, yat" sözləri ilə təsəllisi, uşaqlığın hələ qorunduğunu göstərir. Ana obrazı burada vətənə, doğma torpağa da simvolik şəkildə bağlıdır. Şair, beləliklə oxucuya həm keçmişin həsrətini, həm də gələcəyin ümidini çatdırır.

Qorxub oyansam, Anam yanımda.

Mehriban əlləri Yanan başımda.

— Niyə ağlayırsan, Təkcəm, gözüm?

Gecə uzundur, yat, Gözlərini yum.

Dincəl, sənə Laylalar deyim.

Səhər səni öpüb Oyadaram.

Bax, pəncərənə Hilal qonubdu.

Başına əyilib Sual vermək istəyir.

Sənin kirpiklərinə Qızıl səpmək üçün,

Hilal haləsində Oynar ulduzlar.

Deyir sanki Mən sənə bəxtinəm (2, s.164-165).

Erkin Vahidovun "Sən üçün, mən üçün..." adlı bu misralar, şairin xalqına və gələcək nəsillərə olan böyük sevgisini və insanlıq üçün duyduğu qayğını əks etdirir. Sətirlərində o dövrdə cəbhədə - II Dünya Müharibəsində həyatını təhlükə altında qoyaraq döyüşən insanların vətənpərvərliyi, cəsarəti və fədakarlığı yüksək qiymətləndirilir. Eyni zamanda, həmin dövrün övladlarının atalarına olan həsrətini təsirli şəkildə ifadə edir və müharibənin gətirdiyi itkiləri, kədəri uşaqların gözü ilə əks etdirir.

"Ata can!" Mən sizin üçün çox darıxdım.

Hər iki gözüm qədər darıxdım.

Gələcəksiniz, sabahmı, ya bu günmü,

Anam belə dedi, Düzdürmü bu, söyləyin?!

Ata, O gün sizi yuxumda gördüm.

Ağ atla gəldiniz, Su istədiniz.

Mən bunu anama danışdım.

"Atan gələcək," – dedi, Düzdürmü bu? (2, s.169)

Əsərdə əsas motivlərdən biri də insanlığın dinc yaşamaq arzusu, azadlıq, ədalət və ümumbəşəri dəyərlərdir. Şair oxucularına bildirir ki, əsgərlər tək-cə özləri üçün

deyil, gələcək nəsillər, bütün yer üzündəki insanlar üçün döyüşürlər. Beləliklə, müharibə acısını yaşayan nəsil, uşaqların sakit və təhlükəsiz dünyada böyüməsini istəyir. Poemanın əsas hissələrində şair insanlığın ən qiymətli dəyərinin azadlıq olduğuna vurğu edir. "Ellarning erk degan sof tilagi deb" ("Elin azadlıq deyilən saf diləyi var") misralarında şair insanın azadlıq uğrunda necə bir amal ilə mübarizə apardığını vurğulayır. Bu düşüncələr, şairin xalqına və millətinə olan dərin sevgisindən qaynaqlanır.

*Uzaq sahillərdə, Üfüqdən o yana
Ölüm saçır Düşmən qaratoyları.
Ölüm saçır Xalqa amansız.
Şəhər və kəndləri Yandırır alov.
O uzaq diyarda Qan içində indi
Atan həyat üçün Döyüşür.
Xalqların azadlıq adlı Saf arzusu üçün,
Dünyanın parlaq Gələcəyi üçün,
Fəlakət yaymasın deyə Dünyaya qatillər,
Atan uzaq diyarda Döyüşür.
Sənin üçün, mənim üçün yox, Yalnız özü üçün də yox,
Yalnız özbək və ya Rus üçün də yox,
Bütün Yer üzü – oradakı Bütün nəsillər üçün,
Dünyada ən müqəddəs İnam üçün (2, s.165-166)*

Erkin Vahidovun bu poeması həm də xalqlar arasında həmrəylik mesajı verir. O, yalnız öz milləti üçün deyil, bütün dünya üçün arzuladığı sülh və xoşbəxtlik duyğularını ifadə edir. Şairin "Butun Yer üzü övladlar üçündür" ifadəsi bütün dünyadakı insanların, gələcək nəsillərin rifahına yönəlmişdir. Bu, onu göstərir ki, əsər

sırf milli hüdudlarla məhdudlaşmır, daha geniş bir kontekstdə bəşəri dəyərləri özündə birləşdirir.

“Dədəcan” – “Atacan”! Poemanın baş qəhrəmanı məktəb yaşında bir uşaqdır. O, məktəbə yeni başladığı vaxtlarda atasının – dədəcanının cəbhədən yazdığı məktubları gözləyir və onun sağ-salamat dönəcəyini ümid edir. Uşaq sevinc və ümid dolu məktub alır; atası cəbhədə xəsarət alsa da, sağdır və sağalır. Lakin uşağın ətrafında olan dostları, tanışları müxtəlif fəlakətlərlə üzləşir, onların ailə üzvləri ya müharibədən geri dönməyib, ya da sağ qayıtdıqda ağır yaralanıb. Bu hadisələr, uşağın müharibəyə qarşı fərqli, daha dərin bir münasibət göstərməsinə səbəb olur.

Müharibənin təsiri və uşaq psixologiyasına müəllifin münasibətinə gəldikdə isə, o, uşaq təfəkküründə müharibənin yaratdığı zərbələri ustalıqla əks etdirir, daha sonra uşağın dili ilə atasına olan dərin həsrətini, həyəcan və narahatlığını ifadə edir. Uşaqların müharibədən atasının qayıtması üçün dua etməsi, məktublarını oxuyarkən sevinməsi, müharibənin gətirdiyi itkini hələ də tam anlamasa da, onun acısını yaşaması təsirli şəkildə əks olunub. Uşaq atasına məktub yazarkən, atasının cəbhədən sağ-salamat dönəcəyini ümid edir, digər tərəfdən isə dostlarının ailə üzvlərinin ya yaralı, ya da cəsur şəhidlər kimi dönməsi uşağı qorxu və narahatlığa salır.

*Hicran gecələri çox uzundur,
Ayrılıq yolları uzaq, sonsuz.
Hər gün yüz dəfə küçəyə çıxıram,
Gözlərim axtarır, Gələcəkmə məktub?
Sübh açılanda da, Gün batanda da,
Hətta gecələr dözə bilmirəm,
Qapıya baxıram, Kədər çəkirəm.
İntizarla gözləyirəm, Gələcəkmə məktub?
Mən haradan bilərdim, Mənim körpə məktubum*

*Bekət-bekət yol gedərmiş. O tərəfdən,
Elə həmin gedilən yerdən Qara xəbər gələcəkmiş.
Qaş, gözlərin atan kimidir,
Bunu bilənlər həmişə deyər.
Həmişə deyərlər bunu bilənlər.
Sonra köks ötürüb əlavə edərlər:
Ömrün bənzəməsin ona, inşallah.
Atamın tutduğu məşəli tutub,
Mən də həmin yolla gedirəm.
Kaş ki, Atam kimi yaşayıb,
Son ana qədər Ona bənzəsəm (2, s.170-171).*

Lirik “mən”, atasının ona öyrətdiyi "Adam balası ol" sözlərini xatırladır. Bu ifadə, insanın yalnız bir ata övladı olmaqla kifayətlənməməsi, həm də cəmiyyətin bir hissəsi olaraq insanlığa xidmət etməsi gərəkdiyini vurğulayır. Atası, onun üçün bir “mərdlik, kişilik məktəbi” olmuşdur. Bu, övladın yalnız atadan aldığı irsin deyil, həm də onun dəyərlərinin davam etdirilməsi zərurətini bildirir.

*Babaların hikməti Həyata işıqlı yoldur.
"Atanın övladı olma, İnsan övladı ol," – deyər.
Bu sözü mənə ilk dəfə Atam öyrətmişdi.
Mən atamın övladıyam, O isə insan idi.
Qırx birinci illərin Dəhşəti göz önündə,
Uşaq idim, atamı Yola saldığım yadımdadır (2, s.171).*

Şair, atası haqqında bəhs edərkən, onun cəsarətini, fədakarlığını və Vətən uğrunda apardığı mübarizəni təsvir edir. “Mən atam basıb keçən Qanlı yolu

ötmərəm” misrası, şairin atası tərəfindən seçilmiş çətin, qanlı yollardan keçməmək istədiyini göstərir. Bu, gələcək nəsillərin Vətən uğrunda mübarizə aparmasının və qurban verməsinin vacibliyini ifadə edir.

O, çoxlarının xoşbəxtliyi üçün Güclü döyüşə girərdi.

Anam başımı sığallayıb, “Oxşa, atan kimi ol,” dedi.

Mənim mərdlik məktəbim Cəsur atam idi.

Mən atamın övladıyam, O isə böyük bir insan idi.

Mən atamın keçdiyi Qanlı yolu keçməyəm.

Amma onun şanlı həyatını Bir ömür unutmaram.

Ana-Vətənin bağına Qalxan olan atamın,

Çoxlarının xoşbəxtliyi yolunda Qurban olmuş atamın –

Onun əziz adını qəlbimdə Vicdanım kimi qorudum (2, s.171).

Poema, həmçinin müharibə sonrası yaşanan dərd və itkiləri də təsvir edir. "Bu yerdə yatıbdı fədailər" misrası ilə Erkin Vahidov, müharibədə həlak olanların xatirəsini yad edir.

Onun ölməz ruhunu Sevindirməkdir məqsədim.

Ömrümü fəda edim O can verdiyi Vətənə.

El məndən razı qalsın (2, s.171-171).

- deyərək, təbiətə və yerin dərdinə diqqət çəkir. Bu, insanın müharibədən aldığı ziyanı, həm də Yer ana ilə olan əlaqəsini göstərir.

Niyə əyilməsin Adam gedər adam,

Dirəyə güclü gəlir yıxılan dirək.

Bu qayğılı dünya, Çox zəhmətli aləm

*Bizim çiyinlərimizdə qaldı ki, dostum!
Onu boranlardan, Günəşli yollardan
Nurlu gələcəyə aparacağıq. Biz onu almışıq
Müqəddəs əllərdən, Müqəddəs ellərə çatdıracağıq.
Nəsillər üçün də Mübarək olacaq əlbəttə
Yer üzündə tökülən göz yaşı, qan və tər.
Sonsuz genişlikdə Dolanacaq əbədi
Böyük ürək şəklindəki Yer...
(2, s.176)*

Erkin Vahidovun "Nida" poeması bütün dünyaya hər zamanını mesajıdır, yaşadığı –yazdığı XX əsr insanlarına bir çağırıdır; gənclərə Vətən uğrunda mübarizənin və özlərini insan kimi yetişdirmənin vacibliyini anladır.

Azərbaycan ədəbiyyatında II Dünya Müharibəsinin ağır yaraları ataları müharibədən dönməyən oğulların yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Xalq şairi Nəbi Xəzri, Davud Nəsim və başqa bu kimi məçhur şairlərin əsərlərindən nümunə gətirə bilərik. Ata həsrətli şeirləri ilə poeziyamıza gələn Davud Nəsim "Ata laylası" şeirində yazır:

*Bilməyənlər qoy bilsin...
...Qoy hamıya deyilsin.
Ata dəlisiyəm mən,
Ata vurğunuyam mən.
Bu dərddən Davud xəstə,
Eşitsin, bilsin hamı.
Mən ölsəm, qəbrim üstə,
Salın yada laylamı:
Çalın mənim mahnımı,*

Çalın ata laylamı. (5)

“Ata” poemasında yazır:

*Uşaqlıq kədəri itmir dünyada,
Bir vaxt bu sözləri kimsə deyibmiş.
İndi mən görürəm, Sənə yox, ata,
O güllə - o yara mənə dəyibmiş (5).*

Erkin Vahidovun yaşadığı ağrı, sızıltı, kədər, həsrət, göz yaşı, hıçqırıq Davud Nəsim poeziyasında da eyni yaşantıdır. Bu mövzu ayrıca bir tədqiqat olduğu üçün burada daha geniş yer ayırmırıq. Amma onu demək, yazmaq istəyirəm ki, dərddin adı birdir, onun özgə halı yoxdur.

Bu poema, müharibənin acı gerçəkliklərini, fədakarlığı və vətənə olan sevginin əhəmiyyətini mükəmməl bir şəkildə əks etdirir.

Ədəbiyyat:

1. Vahidov, Erkin. Söz lətifəti // Özbəkçədən Azərbaycanca dilinə uyğunlaşdıran, elmi redaktor və ön söz müəllifi: Almaz Ülvi Binnətova, redaktor Şəhla Məcidova. – Bakı, Elm və Təhsil, 2024, 166 s.

2. Воҳидов, Эркин. 2000. Сайланма // Биринчи жилд. Ишқ савдоси (Сўзбоши муаллифи: Иброҳим Ғафуров). – Тошкент, «Шарк» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 243 бет. (pdf. www.ziyouz.com kutubxonasi)

3. Ülvi (Binnətova), Almaz. Əlişir Nəvainin əsri və nəsi (elmi-filoloji və dini-təsəvvüf əsərləri (monoqrafiya) / elmi redaktor və ön söz müəllifləri: ak.İsa Həbibbəyli və ak.Şöhrət Siracəddinov, məsul katib Şəhla Məcidova – Bakı, “Elm və Təhsil”, 2023, s. 53-68 (582 s);

4. Навоий, Алишер. Мухокамат ул-луғатайн // Тўла асарлар тўплами, 10 жилдлик, 10-жилд. – Тошкент, Ёафур Ёулум номидаги НМИУ, 2011. – бет.692; (511-537 бет.); Nəvai, Əlişir. “Mühakimətul-lüğəteyn” (risalə) / Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran, ön söz və qeydlərin müəllifi Kamil Vəli Nərimanoğlu. – Bakı, “Yurd”, 1999. – 64 s.

5. Nəşib, Davud. Ata laylası (şeyrlər və poemaları) / İki cildlik. – Bakı, “Qızıl Şərq”, 2013.

6. Норматов, Умарали. Кўнгилларга кўчган шеърият. Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006, 26-б.

7. Рахимджанов, Норматали. Жанр поэми в узбекской литературе. Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006, 26-б.

ERKIN VAHIDOV'S POEM “NIDA”:

LONGING FOR THE FATHER AND LOVE OF THE COUNTRY

Atila SULEYMANLI

Abstract: Erkin Vahidov entered Uzbek poetry in the 1970s, gifting his people with unforgettable poetic works by drawing from both classical and modern traditions. His poem “Nida” is dedicated to the memory of his father, who participated in World War II and never returned, and it expresses the poet's profound inner emotional turmoil. In this work, Vahidov remembers his father in a lyrical-autobiographical style, conveying to readers his emotions filled with sorrow, longing, and suffering. At the center of “Nida” is a lyrical protagonist surrounded by the weight of the loss he came to understand as he matured, along with his yearning for his father. The poem portrays childhood memories, the suffering endured during the war, and a kind of lament for the losses experienced by the people. It also masterfully explores the child's need for his father's care and the deep spiritual layers of the father-son relationship. In the work, Erkin Vahidov presents the image of his father not only as a biological being but also as a representation of the people's history, cultural values, and national memory.

Freedom, peace, and universal values, which are common ideals of humanity, emerge strongly in Erkin Vahidov's poetry. The sacrifices and suffering of people during the war for future generations form one of the main messages of the work. In the poet's view, war is not only a personal sorrow but also a collective suffering for society as a whole. He conveys to his people and the entire world humanity's desire for peace and happiness. "Nida" with its profound philosophical content and humanistic ideals, stands out in Uzbek literature. The poem depicts the severe impact of war and the love for father and homeland from the perspective of a child who lost his father during the wartime. Through the child's voice, it also reflects the father's advice to "be a good person," emphasizing the importance of human duty and responsibility to one's homeland. With this work, the poet aims to teach young people the importance of patriotism and the struggle for humanity.

Key words: *Erkin Vahidov, "Nida" poem, reflection of the Second World War in poetry, longing for the homeland, love for the homeland, Uzbek literature*

**ERKIN VOHIDOVNING "NIDO" SHE'RI: OTA SOG'INCHI
VA VATAN SEVGISI
Atilla SULEYMANLI**

Annotatsiya: Erkin Vohidov XX asrning 70-yillarida o'zbek she'riyatiga kirib kelib, klassik va zamonaviy an'analardan foydalangan holda xalqiga unutilmas poetik asarlar taqdim etdi. Uning "Nido" poemasini Ikkinchi Jahon urushida ishtirok etib, qaytib kelmagan otasining xotirasiga bag'ishlagan va shoirning ichki dunyosining chuqur hissiy to'liqlinlarini ifodalaydi. Vohidov bu asarida lirik-avtobiografik usulda otasining xotirasini yod etib, qayg'u, sog'inch va izzat to'la tuyg'ularini

o'quvchilarga etkazadi. "Nido" poemasiining markazidagi lirik qahramon, otasiga nisbatan his qilgan sog'inchi va ulg'aygan sari angelayotgan yo'qotishning og'irligi bilan o'ralgan. Poemada bolalik xotiralari, urush paytida tortilgan iztiroblar va xalqning yo'qotganlariga nisbatan bir qichqiriq sifatida tasvirlanadi. Asarda shuningdek, bolaning otasining g'amxo'rligiga ehtiyoji, ota-o'g'il munosabatlarining chuqur ma'naviy qatlamlari mohirlik bilan ishlangan. Vohidov asarda ota obrazini faqat biologik mavjudot sifatida emas, balki xalqning tarixi, madaniy qadriyatlari va milliy xotira sifatida tasvirlaydi.

Erkin Vohidov she'riyatida ozodlik, tinchlik va umumbashariy qadriyatlar kabi bashariyatning umumiy orzulari asosiy o'rinda turadi. Urush paytida insonlarning kelajak avlodlar uchun tortgan azoblari va fidokorliklari asarning asosiy xabarlaridan birini tashkil qiladi. Shoirning fikriga ko'ra, urush faqat shaxsiy qayg'u emas, balki butun jamiyatning jamoaviy iztirobidir. U xalqiga va butun dunyoga insoniyatning tinchlik va baxt istaklarini yetkazadi. Vohidovning "Nido" poemasida o'zbek adabiyotida chuqur falsafiy mazmuni va gumanistik ideallari bilan ajralib turadi. Urush davrida otasini yo'qotgan bolaning ko'zi bilan urushning og'ir zarbalari, shu bilan birga ota va vatanni sevisishni tasvirlaydi. Asarda shuningdek bolaning tilida otasining "inson bolasiga aylan" nasihati, insoniyat va vatan oldidagi burchini ta'kidlaydigan bir nuqta sifatida aks etadi. Shoirning ushbu asari yoshlarga vatanparvarlik va insoniyat yo'lida kurashning ahamiyatini tushuntirmoqchi bo'ladi.

Kalit so'zlar: *Erkin Vohidov, "Nida" she'ri, Ikkinchi jahon urushining she'riyatdagi aksi, Vatan sog'inchi, Vatanga muhabbat, o'zbek adabiyoti.*

**ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
С КОМПЛЕКСНОЙ СЕМИОТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОМАНЕ
ДЭНИЕЛА КИЗА «ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА»**

РИХСИБОЕВА ЛАЗИЗА РАВШАНОВНА

*студентка 1-курса факультета иностранного
языка и литературы УзГУМЯ*

liliandesli943@gmail.com

***Аннотация.** В статье анализируются аспекты перевода художественного текста с комплексной семиотической структурой на примере романа Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Особое внимание уделяется намеренным отклонениям от языковых норм, которые играют ключевую роль в изображении развития и деградации интеллекта главного героя Чарли Гордона. Эти отклонения формируют не только уникальный лингвистический стиль, но и создают глубокий психологический портрет персонажа, что требует от переводчика не только языковой гибкости, но и творческого подхода. В статье рассматриваются примеры из оригинального текста и их интерпретации в русскоязычных переводах, акцентируется внимание на проблемах, связанных с передачей смысловой и стилистической многослойности текста.*

Ключевые слова: перевод художественного текста, семиотическая структура, намеренные отклонения от языковых норм, метафоры и символы, эволюция языка персонажа, когнитивные изменения, лингвистический анализ.

Я не знаю, что такое наука, но я знаю, что
помогаю ей этим экспериментом. [1.Киз, 2020: 22]

Введение. Роман Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» представляет собой произведение с уникальной структурой, в котором язык выступает не только средством повествования, но и способом раскрытия внутренних изменений главного героя. Трансформация сознания Чарли Гордона, от умственно отсталого человека до гения и обратно, отражается через его дневниковые записи, которые являются центральной частью сюжета. Повествование начинается с небрежных и примитивных записей со множеством грамматических, синтаксических и лексических ошибок, что постепенно сменяется на сложные, грамотные тексты. Ключевая проблема для переводчика заключается в необходимости передать эту эволюцию языка, которая несёт важный смысловой и эмоциональный заряд.

Языковая норма — совокупность устойчивых правил и традиций, регулирующих употребление языковых средств в рамках определённого стиля речи. В научной коммуникации языковая норма направлена на обеспечение точности, однозначности и логичности изложения, что позволяет избегать неверных интерпретаций и способствует передаче объективной и достоверной информации, если же в ней есть ошибки, то она традиционно считается неправильной. «Тем не менее, не всегда отклонения от языковых канонов могут быть отнесены к нарушениям языковых норм. Многие авторы умело используют эту особенность языка, создавая гармоничные сочетания нормы и ее нарушений, чтобы выразить свою мировоззренческую позицию. Другими словами, для достижения художественных целей авторы часто используют новые приемы, нарушающие установленные художественные закономерности и

противоречащие обычной картине мира. В таких случаях необычные сочетания, странные с точки зрения языковых норм, получают особый статус и становятся эффективным стилистическим приемом.» [2. Ю.А. Борисенко, 2023: С. 2]

Следует воздать должное переводчику, приложившему немалые усилия, чтобы передать все эти внутренние изменения умственно отсталого человека, происходящие у последнего на ментальном уровне, на уровне «чёрного ящика», недоступного непосредственному наблюдению. Очевидно, означенный **интрасемиотический перевод** по умолчанию требует обращения к основам психиатрии, без знания которых невозможно воспроизвести текст столь пронзительного психологизма [3. Лиханова, 2015].

Всесторонним изучением патологических текстов, в число которых входят тексты, порождённые лицами с ограниченными умственными способностями (в том числе олигофренами), занимается психиатрическая лингвистика [4. Пашковский, 2013].

Однако интерес к самому феномену умственной отсталости наблюдается не только со стороны науки, но и со стороны искусства. Воплощение образа олигофрена в искусстве представляет широкие возможности как для интерпретации самого явления, так и для выбора приёмов его воплощения. В этом отношении особым преимуществом среди других видов искусства пользуется литература как предоставляющая возможность словесного изображения речевых и неречевых проявлений анализируемого психического расстройства. Воссоздание речи такого человека в тексте литературного произведения играет очень важную роль, поскольку речь в её взаимосвязи с мышлением выступает в качестве одного из главных показателей психического развития человека в целом. [5. В.Е. Горшкова и В.В. Лиханова, 2016: 3]

Семиотическая структура текста и её влияние на перевод.
Семиотическая структура романа Д. Киза базируется на изменениях формы

языка как отражении когнитивных способностей героя. Язык в романе — не просто средство передачи информации, но и инструмент, через который читатель ощущает прогресс и регресс Чарли Гордона. Это не просто случайные языковые ошибки, а систематические отклонения, имеющие когнитивное и эмоциональное значение.

В качестве используемого материала будет использован перевод С. Шарова.

Для переводчика эта структура создает ряд сложных задач:

1. Фонетические и грамматические ошибки: Переводчику необходимо создавать эквиваленты орфографических ошибок, которые не выглядят случайными или искусственными на целевом языке. Например, в первых записях Чарли использует такие конструкции, как: «*Dr Strauss says I shud rite down what I think.*»

В данном отрывке главный герой фиксирует услышанные слова, воспроизводя их фонетическое звучание. Данная запись демонстрирует субъективное восприятие звукового ряда, не соответствующее принятым орфографическим и пунктуационным нормам.

При переводе отрывка на русский язык невозможно сохранить данные отклонения от нормы в языке оригинала. Однако, как известно, перед переводчиком стоит задача передать общее впечатление от речевой характеристики героя [6. Корякина, 2018: 2], следовательно переводчик С. Шаров «совершает» распространенные ошибки в русском языке в таких словах, как «что» и «случается», передавая их звучание соответственно как «што» и «случаеца»:

Док Штраус сказал што я должен писать все што я думаю и помню и все што случаеца со мной с севодня.

2. Синтаксическая простота и сложность: По мере развития интеллекта Чарли, его предложения становятся более сложными, а структура текста

усложняется. Это также требует точной передачи в переводе. Например, по мере того, как герой становится всё более осознанным, его предложения удлиняются, в них появляются сложные грамматические конструкции. Переводчик должен сохранить эту эволюцию, следя за тем, чтобы изменения были очевидны, но не чрезмерными. К примеру, в отчете номер 9, 8 марта, можно заметить вышесказанное.

Когда я понял, зачем нужна пунктуация, я перечитал все свои отчеты с самого начала. Боже мой! Сколько ошибок! Я сказал мисс Кинниан, что хочу исправить все ошибки, на что она ответила:

— Профессор Немур не хочет ничего в них менять. Поэтому он и разрешает тебе оставлять их у себя - чтобы ты видел свой прогресс. Чарли, ты просто молодец.

Это приятно. После урока я зашел к Эджернону и поиграл с ним. Мы больше не бегаем наперегонки.

3. Метафоры и символы: По мере того, как интеллект Чарли растёт, в тексте появляются более сложные метафоры и философские размышления. Это поднимает вопрос о передаче таких элементов, где переводу требуется не просто семантическая точность, но и сохранение эмоциональной и интеллектуальной глубины. Например, размышления Чарли о своем месте в обществе и о том, как его умственное развитие влияет на его восприятие окружающих, он осознает свою изолированность от других людей, что выражено через метафору «окна». Он говорит, что его сознание похоже на стеклянную стену, которая отделяет его от остального мира, хотя он может видеть и понимать происходящее за ней, символизируя барьер между ним и окружающими, который не разрушен ни его умственными способностями, ни улучшенным пониманием мира.

- *I'm on the outside looking in through the glass window, and the people inside don't even know I'm there.*

- *Я снаружи, смотрю через стеклянное окно, а люди внутри даже не знают, что я здесь.*

Демонстрация развития языка Чарли и перевод. На примере текста романа можно выделить несколько ключевых моментов, которые являются показателями языковых изменений. В самом начале дневниковых записей герой пишет примитивные фразы с явными ошибками:

«Miss Kinnian says maybe they can make me smart. I want to be smart.»

«Мисс Кинниан говорит может быть они смогу сделать меня умным. Я хочу быть умным.»

Ошибки на уровне согласования и простая структура предложений демонстрируют недостаток когнитивных способностей героя. Позже, когда Чарли начинает осознавать своё окружение и себя, его язык изменяется, становясь более рефлексивным и эмоционально насыщенным. В этом контексте перевод должен также передать эмоциональную глубину и точность мысли, что видно на примере следующего фрагмента:

«Now I understand why they laughed at me. It's terrible to understand, but at least now I know»

«Теперь я понимаю, почему они смеялись надо мной. Это ужасно — понимать, но хотя бы теперь я знаю.»

Здесь язык стал значительно сложнее, и перевод должен передать это изменение. Важно не только соблюсти грамматическую правильность, но и подчеркнуть эмоциональный сдвиг, который происходит с героем.

Регресс языка и финальные главы. Один из наиболее драматических моментов в романе наступает, когда Чарли начинает терять свои интеллектуальные способности. Этот процесс также отражается в его языке,

который постепенно возвращается к тому же уровню, что и в начале книги. Переводчик должен особенно внимательно подойти к этому этапу, так как воссоздание деградации интеллекта через язык требует не только навыков, но и интуитивного понимания стилистических приёмов автора. Финальные записи Чарли наполнены эмоциональной болью, его регресс к первоначальному состоянию показан через потерю лингвистической сложности. Это требует точной передачи как драматического напряжения, так и языковых изменений.

"Its hard to write. I forget things I did. I try to remember but I forget."

Здесь видно, что Чарли испытывает трудности не только с воспоминаниями, но и с письмом. Его предложения стали короткими, с повторами и простыми глагольными конструкциями. Ошибки вроде «*Its*» вместо «*It's*» также подчёркивают его деградацию.

"Трудно писать. Я забываю, что я делал. Пытаюсь вспомнить, но забываю."

Также к примеру, финальная фраза романа:

«Please if you get a chance put some flowers on Algernon's grave in the backyard.»

«Пожалуйста, если будет возможность, положите цветы на могилу Элджернона в саду»

Простота и наивность этой фразы отражают всю трагичность ситуации, и перевод должен сохранить этот баланс между грамматической простотой и глубокой эмоциональностью.

Заключение. Таким образом, «Цветы для Элджернона» — произведение, в котором язык играет центральную роль в создании смысла и эмоционального напряжения. Перевод романа требует особого внимания к деталям, так как изменения в языке отражают внутреннюю трансформацию героя. Точность перевода этих изменений — ключевой фактор, определяющий успех в передаче

эмоциональной глубины и философской сути произведения. Успешный перевод таких произведений позволяет донести до читателя не только лингвистическую сложность, но и богатство внутреннего мира персонажа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Борисенко Ю.А. Намеренные отклонения от фонетической нормы как переводческая задача (на материале рассказа д. Киза «Цветы для Элджернона» и одноименного романа). // Вестник Удмуртского университета. Сер. История и филология. – М., 2023.
2. Горшкова В.Е., Лиханова В.В. Перевод семиотически осложнённого текста: «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза в романе и на экране. – М., 2016. – с. 3.
3. Киз Дэниель. Цветы для Элджернона; [пер. с англ. С. Шарова]. – М.: Эксмо, 2020. – 320 с.
4. Keyes D. Flowers for Algernon. London: The Orion Publishing Group, 2012.
5. Корякина Т.В. Особенности речевого поведения персонажа художественного произведения и перевода. // www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2018/data/12909/76650_uid250999_report.pdf.
6. Лиханова В.В. Олигофрения как феномен психиатрии в контексте художественного перевода // Древо познания и дерево знания. Магистерские исследования: сб. науч. ст. – Иркутск: МГЛУ ЕАЛИ, 2015. – С. 298–319.
7. Пашковский В.Э., Петровская В.Р., Петровский Р.Г. Психиатрическая лингвистика. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. –168 с.

**FEATURES OF TRANSLATION OF A LITERARY TEXT
WITH A COMPLEX SEMIOTIC STRUCTURE
AS AN OBJECT OF RESEARCH IN THE NOVEL
BY DANIEL KEYES “FLOWERS FOR ALGERNON”**

RIKHSIBOEVA LAZIZA RAVSHANOVNA

Abstract. *The article analyzes aspects of the translation of a literary text with a complex semiotic structure using the example of Daniel Keyes' novel "Flowers for Algernon". Particular attention is paid to intentional deviations from linguistic norms, which play a key role in depicting the development and degradation of the intellect of the protagonist Charlie Gordon. These deviations form not only a unique linguistic style, but also create a deep psychological portrait of the character, which requires from the translator not only linguistic flexibility, but also a creative approach. The article examines examples from the original text and their interpretation in Russian translations, focusing on the problems associated with the transmission of the semantic and stylistic multi-layered nature of the text.*

Keywords: translation of fiction, semiotic structure, intentional deviations from linguistic norms, metaphors and symbols, evolution of the character's language, cognitive changes, linguistic analysis.

АДАБИЁТ ҲАҚИДА ИККИ ОҒИЗ

Баҳодир ҚОБУЛ

*ЎзЖОКУ Ўзбек тили ва адабиёти
кафедраси катта ўқитувчиси, ёзувчи
ORCID: 0009-0001-22459686*

Аннотация. Ушбу илмий мақолада муаллиф адабиёт ҳақида, у нима ёки кимлиги, унинг вазифаси ва одамлар ҳаётидаги ўрни хусусида ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларини бериб ўтган. Навоийнинг 10 насрий асари, “Бобурнома”, “Девонул лугатит турк”даги мақол ва маталларнинг таржимони Баҳодир Қобул томонидан ёзилган ушбу мақола муаллиф томонидан қисқартириб берилган.

Калит сўзлар: адабиёт, ижодкор, адабий тил, бадиий тил, маънавият, таҳлил.

Адабиёт ҳақида, у нима ёки кимлиги, унинг вазифаси ва одамлар ҳаётидаги ўрни тўғрисида гапиришдан олдин тилга оид бир неча сўзларнинг асл маъноларини билишимиз лозим. Бусиз адабиётни англаш, уни тушуниш, тушунтиришнинг имкони йўқ.

Биринчи - ижод сўзининг маъносини. Ижод араб тилидан олинган бўлиб бу тозаланиш демакдир. Ижодкор - яъни тоза кўнгил бўлиш, ўз кўнглини, кўнгилларни тозаловчи демакдир.

Иккинчи - адабий тил. Маълумки бизга дарсларда “адабий тил” деган тушунча озми-кўпми тушунтирилади, тушунтирилган. Бирок, адабий тилни тушунтиришда ҳали ҳам совет тарғибот йўлининг сақланиб қолинаётгани аянчли. Адабий тил деганини одоб тили, тартиб тили, адабий тилда айтилганда, ёзилганда ҳамма бир нарсани тушуниши, бир нарсани англаши, қабул қилиши лозимлиги билдирилмайди. Бу тил газета, журнал, радио ва телевиденияда бериладиган хабарлар, мақолалар, эшиттиришлар, кўрсатувлар тили эканлиги, унга алоҳида эътибор қаратилиши ва масъулият билан ёндашиш лозимлигига диққат суств. Адабий тил ким кўчадан нима топса олиб кирадиган карвонсарой эмаслигини англаш тилчиликнинг биринчи шарти эканлигини катта устозлар кўп таъкидлашган. Элининг жонли тилининг ўз ўрни, ишлатадиган жойи, вақти бор. “Аъзанинг кўшигини тўйда айтмайдилар”, деган мақоли бор буюк ўзбекнинг. Ўзбекнинг туриш-турмушини билмаган одам “аъзадаям кўшиқ айтиладими” деб довдираётган бўлса керак. Худо кўрсатмасин, аъзаларда шундай кўшиқларни эшитганмизки, ушлагани ёқангни тополмай қоласан. Мен ёқимсизроқ бу ҳолатни нимага эсладим? Шоҳмизми, гадомизми барчамизни борар жойимиз бир. Асосий сабаби элимизнинг ҳатто шундай оғир кунларда ҳам ўзининг тилида яқин одамани кўшиқ айтиб кузатишини эслатиш билан бир қаторда бу кўшиқлар-улар адабиётда айтим дейилади, ўзига хос алоҳида тур эканлигини, шундай кунларда ҳам элимиз адабиёт билан, кўнгил билан, кўнгил дардларини адабиёт билан бўлишишини, баҳам кўришини, ундан тасаллий олишини, энг оғир кунда, соатида фақат ва фақат адабиёт билан тиллашишини қайд этишдир. Ижодкор бўлишидир, кўнглигини, кўнгилларни тозалашини эслатишдир. Биз эса ўқитилмаганлигимиз оқибатида ижодкор сўзини яратувчи деб биламиз.

Учинчиси - бадий тил дегани эса кўнгил тили демак. Яна буюк ўзбекнинг тоза кўнгиллилар тушунадиган, ишлатадиган сўзларига қайтиб фикримизни

оқлаймиз. “Баадимга урма!”. Араб тилида бад -икки, форс тилида - ёмон маъноларини билдиришиниям эслатиб кетамиз. Баадимга урмадаги иккита а товуши тил илми қоидаларига амал қилган ҳолда ўзбек тилида қисқаришга, диссимляцияга учрайди, бироқ маъносини сақлаб қолади. Ҳар бир тилнинг ўз йўли, тушунчаси, қонуниятлари бор, барчасининг эгаси бирлигиниям ёддан чиқармаган ҳолда.

Бадиий тил бу жуда оғир юк. Бир бадиий асарни ўқиган нечта ўқувчи бўлса, асардан тушунган нарсасини сўрасангиз ҳар бири бошқа-бошқа нарсани айтиши, сўзлаши тайин. Агарки адабиётни салгина тушунса албатта. Салгина тушундим, демак унда кўнгил бор, ўз фикрини айтиш ҳаракати бор. Кўнгил адабиётини кўнгилга сингдириш, кўнгилларга етказиш, кўнгилларни тозалаш истаги, ғайрати бор. Олҳа-кетти йўл қурилди, деган сатрларнинг эса адабиётга заррача алоқаси йўқ. Адабиёт бир кунлик, икки кунлик нарсалар билан сўзлашадиган жонлиқ эмас. У биздан олдин ҳам бўлган, бугун ҳам бор ва биздан кейин ҳам бўлиши нақд жонлиқ, тириклик. Тўғри сўзингиз, тиник фикрингиз, бегидир ниятингиз билангина адабиёт остонаси олдига яқинлашингиз мумкин. Кўнгил юмишига молу дунё ҳаваси аралашдим, яхшиси адабиёт нималигини унутинг, уни безовта қилманг.

Юқорида айтганимдек, адабиётимизнинг қониям, томириям, юрагию кўзиям қишлоқларимиздаги содда элимиз тили. Мен атайлаб халқ сўзини ишлатмаяпманки, бу сўз араб тилида “икки оёқли жонлиқ” маъносини билдиради ва бу сўз ишлатилганда барча икки оёқли жонлиқлар тушинилади. Ва асосий ниятим ўзимизнинг эл сўзини ўқувчиларга сингдириш. Қишлоқларимиз тили шунчалик бой ва ширали, жойи келганда шунчалик аччиқки, асти қўяверасиз. Ёзувчининг вазифаси эса тегишли тилга оид илмий китобларни ўқиб, заруратда қараб қўйиш учун дафтар-дафтар қилиб кўчириб, устозларимиз таъкилаганидек “кўчирганда одам миясига ёзгандек бўлади”,

шунинг билан бирга элимизнинг туриш-турмиши, катгани кичикка иззат, кичикни каттага ҳурмат билан гап қўшиши, эркаларимизни аёлларимизга, бегона аёлга, кексаларга муомиласи каби фақат ва фақат ўзбеккагина хос томонларини аниқлаш, билиш, мияга муҳрлаш учун кузатиши, ўрганиши, шундан кейингина, яъни бош, кўз, қулоқ, томоқ барча аъзолар ўзбекча ўйлай бошлагандан кейингина қўлга қалам олган маъқул. Елкада эса бу тилда не бир буюклар қалам тебратганини, қўлингиздаги қаламни тебратишдан олдин ундан туғилажак бола қандай бўлишини хаёлда қайта-қайта қайнатиб, совутиб, пишириб олгач, эл олдига уятга қолмаслигинизга кўз етгандан кейингина тебратган маъқул.

Адабий тил билан бадиий тилнинг соддагина мисолини келтираман. Адабий тилда айтайлик “Қуёш ботган, қоронғу тушган эди...” дейилса, бадиий тилда уни “Кун анча ташлаган, шаштидан қайтган, атрофга қора эга чиқа бошлаган эди” дейиш. Ва яна ўнлаб таҳрирда бериш мумкинки, бу ёзувчи кўнглига солинган хаёлларнинг, илҳомнинг сўз кўринишидаги айтимларидир. Ёзувчининг ёзиқлари унинг кўнглининг кўриниши, овозидир. Овознинг бошқа овозларга ўхшамаслиги шундан шаклланади, шундан, яъни, кўп ўқиганлик, кузатганлик, меҳнат қилганлигига берилган неъмат бўлади. Меҳнат сўзиям арабча бўлиб, ўзбекчаси азоб демак. Бу фикрларимни исботи учун биргина “Ўтган кунлар”ни ўқиш ва яқин ўтган кунлар билан солиштириб кўриш, бугун билан қиёслаш орқали ҳам сўзнинг қудратини англаш, тўғри сўзнинг, адабиётнинг қудратини англаш анчайин осон кечади. Бошқа миллат адабиёти билан адабиёт қандай бўлиши кераклигини ўрганиш мумкин ва бировни идишида сув ичгандек бўлади. Адабиётни ўша ҳаёт ичида туриб ўрганиш, унинг бир жонлиғи бўлиб, вазифа ўтовчиси бўлиб, унинг ичида ўзингни таниб қолиб, яқинингни кўриб қолиб ўрганиш жуда фойдали. Бизнинг адабиётимиз улуғдан улуғ адабиётдир. Не бир улуғлар кўр тўкиб турган адабиёт оламидир.

Лутфий, Насимий, Навоий, Бобур... улар қолдирган адабий мерос олдида исган ҳам, истамаган ҳам бош эгади. Адабиёт бировдан сўраб ёзиладиган, биров буюрса ёзиладиган нарса эмас. “Адабиёт абадият билан сўзлашиш” деган улуғимиз ўғитини ёдда тутмоқ фойдадан холи эмас.

Адабиётни англаш, тўғри сўзни англаш, илғаш албатта Ўзига яқин қилади. Элимизнинг каттаю кичиги чин юракдан жўра-жўра бўлишини, сирдош бўлиши, кўнгилларимиз кўнгилларимизни кўнгил орқали таниши йўли адабиёт дейилади.

ТИЛ - МИЛЛАТНИНГ БОРУ ЙЎҒИ

Баходир ҚОБУЛ

ЎзЖОКУ Ўзбек тили ва адабиёти
кафедраси катта ўқитувчиси, ёзувчи

ORCID: 0009-0001-22459686

Аннотация. Ушбу илмий мақола Навоийнинг 10 насрий асари, “Бобурнома”, “Девонул лугатит турк”даги мақол ва маталларнинг таржимони Баходир Қобул томонидан ёзилган бўлиб, унда турк ва форс адабиётида сўз қўллашнинг нозик хусусиятлари очиб берилган. Ушбу мақола муаллиф томонидан қисқартириб берилган.

Калит сўзлар: тил, миллат, элат, маънавият, услуб, таҳлил.

Араб лисонининг, форс забонининг ҳурмати икки қошимиз устида. Бу икки улуғ тилнинг ўзбек, озар, қозок, татар, қирғиз, қорақалпоқ, бошқирд ва барча туркий - Туркдан тўраган тиллар ривожигаги ўрнини бошқа тиллар боса олмаслиги кундай очик.

Азиз ўқувчим қуйидаги арабча, форсча сўзлар тилимизга аралашиб, ўрнашиб, мослашиб кетган, нима кераги бор эди буларни ёзиб, муҳокама қилиб, қўзғаб дейиши хаёлидан ўтказиши мумкин. Ва бир ҳисобга тўғридек туюлади. Бироқ отангиз, энангизни қонига буюрилган, тилига Эгасининг ўзи томонидан берилган тил, сўз, ибора ўрнига гапираётган, ишлатаётган одамнинг ўзиям гапираётган чалама-чатти ёки умуман нотўғри, ўринсиз, тескари сўзни,

маънони ишлатаётганини билмасачи? Оталар, оналар руҳи тилимизда эканлигини, бу ишимиздан уларнинг бир четда мунгайиб туришларини илғаш ҳаммагаям буюрилмаганлиги билдириш, буюрилишини иташ заруратидан деб билингиз. Билиб ишлатингиз деган ниятдамиз.

Зеро, тиббиёт соҳасида жуда қатъий қонун бор. Кўз духтири юрак шифокори касалини кўрмайди, ишига аралашмайди. Беморга, касалга ёрдам беришдан қочганидан эмас, аксинча “Қош кўяман деб, кўз чиқариши мумкин” лигидан, қолаверса, маъмурий, фуқаровий ҳаттоки, Худо кўрсатмасин, жиной жавобгарликкача тортилиши қонун ҳужжатлари билан аниқ-тиник “кўрга ҳассадек қилиб” белгилаб берилган. Бу жуда яхши тартиб.

Тил - ўша миллатнинг бору йўғи. Тил тирик экан, ундан одамлар тириклик учун фойдаланар экан, демак бегидир-бирнаса умидвор бўлмай, буюрган буюрганидек ўз вазифасини ўтамоқда. Ҳар бир соҳанинг ўз тили борлиги ҳам сир эмас. Ҳатто ўғриларнинг ҳам ўз тили бор. Бу энди бутунлай бошқа масала. Давлат фойдаланадиган, расмий - барча учун мажбурий қонун - қоидалар тили ўз йўриғига эга. Элнинг жонли тили эса барчасидан устун. Элнинг муомила тили уларнинг нафақат тирикчилик тарзларини, пул топиш муносабатларининг калити қолверса кўнгилларининг кўпригидир. “Одам бир оғиз яхши гапнинг гадоси” деган мақоли бор улуғ Ўзбек элининг. Ва қолаверса, биз эркаклар биламизки, кўрганмиз, эшитганмиз бирор бир ичачиримизни сўнгги маконга қўйганимиздан кейин, сўнгги макон шиббаланган сўнг имомоталар элдан сўрайдиган биргина саволлари бўлади: фалончи қандай одам эди, деган. Оталаримиз ўргатганларидек одам умри одамларнинг “Яхши одам” эди дейиш учун хизмат қилиши, муносиб бўлиши лозим деганларидек. Яна билдиришган, уқтиришган эдиларки, “одамнинг қулоғи шу гапни эшитгандан кейин ёпилади, то қиёмат соатигача...”.

Миллат шахсиятлардан, шахсиятлар оддий одамлар орасида етишиб чиқиши, ҳар қандай шахсиятнинг ўша элнинг яхши-ёмони, пасти баланди, иссиқ-совуғи етиштириб беради. Биз улуғ элмиз. Буни такрорлашдан чарчамайман ва фахрланаман. Дунё тарихини, пасту баландини салгина ўқиган ўқувчи сифатида.

Молу дунё, амалу унвон дарду ҳасратида тилини сотганларни, унутганларни кўпини кўрдик, кўрмадик эмас, кўраяпмиз ҳам. Отатилни унутиб ўлиги кўчада қолган, кўни-кўшни ҳашар қилиб олиб боришганлариниям кўпини кўрдик. Буни тилнинг қарғиши деб билсаям бўлади. Чунки тил жонлиқ яратик. Жонини берганга жонидан беради, жонжўрага айланади. Хор қилганни зор қилмай кўймайди. Чунки тил миллат, эл қалбининг, юрагининг, жонининг бошқа тиллар олдидаги юзи, кўзи, бўйи-басти, куч-қудратининг белгисидир. Елкаси қисик тил бўлишдан Ўзи асрасин.

Амир Алишер Навоий ҳазратлари деганларидек:

Турк назмида чу тортиб мен алам,

Айладим ул мамлакатни якқалам.

Амир Алишердек улуғларнинг алам билан, шижоат билан қилган кўп йиллик меҳнатлари, ғайратлари ортида тилимиз ўз кадрини топганлигиям сир эмас. Алам сўзининг яна бир маъноси байроқ, байроқ бўлгандаям устун келганлик байроғи дегандир. Ўзбек ота-онаси тугул боласи, невараяу чевараси, етти ёд бегона балакайиниям сиз деб катта қилади, гап кўшади. Ўзича дунёни эгаллаган не бир тиллар борки отасиниям сансирайди, сиз деб мурожаат қилиш уларга буюрилмаган, тилшунослик илми бўйича гапирадиган бўлсак, уларда бундай сўз қурилиши йўқ. Қишлоқча қилиб айтсак онасиниям сансираб гапириш уят эмас, оддий хол. Хулосани ўзингиз қилинг отангизга, онангизга бир мартагига оғзингиздан тилингиз тойиб сансираш чиқиб кетсин, кетган бўлсинчи, неча вақт еганингиз ичингизга тушмай, яширингани пана қидириб

қоларкансиз. Кўзларига қаролмай юрган кунларингизни эсланг. Ўшандаям ўшалар сизни гапингизни эшитмаганга олгандек юрганлариниям.

Турк дегани содда дегани, туркона сўйламак, гапирмак дегани соддагина, кўпчиликка тушунарли сўз айтиш, чувалатмай гапириш деганидир. Бугунги кунда радио, телевидения, газета, журналларда ишлаётган мухбирларимизнинг аксарияти ўзлари тузаётган матнни маъносини тўлиқ англамасликлари сезилиб қолади. Бир мухбир укамиздан мухбир сўзини ўзбекча маъноси, енгилрок маъноси нима бўлади, деб сўрасам, “нима, мухбир дегани ўзбекча эмасми” деганча кўзлари катта-катта бўлиб кетди. Бунда унинг айбу нуқсонни йўқ. Чунки унга ўқитилмаган, ўргатилмаган. Етмиш йиллик совет давридаку ўзбек тилини қўллаш аҳволи қаерларга олиб бориб қўйилганини биз кўрдик, ёшлар кўрмасин. Супурувчи, тозаловчилик, қоровуллик ишларига олинадиганлардан ҳам рус тилида ариза ёзиш талаб қилинарди. Бошқасини кўяверинг. Худо ҳаққи яна бир гапни айтиш шарт, қарзқи, совет даври ўзбек тилшунос олимлари шунчалик катта ва улуг ишларни қилишганки баҳолаб бўлмайди. Фақат бу китоблар токчаларда турибди, уни ўқитадиган, тушунтирадиган қатлам етишиб чиқмаяпти дейиш уят. Эл мустақил бўлганидан, тилимиз қонун нуқтаий назаридан ўз ўрнини топгани билан давлат иш юритишида, амалиётда, илмий соҳадаги ўрнини қонунда, Конституцияда белгиланган даражада топгани йўқ. Бу кетишда ҳали-бери топа олмаса ҳам керак. Чунки, Улуг Ўзбекнинг сув бошига қараб иш тутиши, “Катта арава қаердан юрса, кичиги орқасидан юради” деган мақолларни бекорига тўқимаганлиги, унга амал қилиши ўз сўзини айтади.

Боя айтганимиздек, радио, телевидения, газета журналларимизни ўқилмай қўйилиши бу бутунлай жиддий, каттадан катта масала. Мен уларда ишлатиладиган сўзларни озроққина таҳлил қилмоқчиман, талабаларга, ўзбек тилига меҳр муҳаббати, садоқати очик дўстларимизга, мухбирларимизга, муҳаррирларимизга ёрдам бериш ниятида. Ҳа, айтгандай мухбир, хабар

етказувчи, гап етказувчи: муҳаррир – тузатувчи, тартибловчи деган маъноларни беради. Сўз оқими, фикр оқимиға кўра яна кўп маънолари бор. Бошқача айтганда бир арабча сўзнинг камида уч-етти туркий маъноси бор. Мен ҳали отадош тиллардаги (қозоқ, қирғиз ва бошқа) маъноларини келтирмадим. Уларни эса бир нафасда тушунасиз.

Бизга мўлтираб турган ўнта отасўзлардан бошлайман: эмгак (меҳнат, азоб, машаққат), ариғ (тоза, тиниқ, соф, покиза), чечан (гапга уста, гапга ўқиган, бидиллоқ), бурун (илгари, олдин, қадим, ўтган) , курта (ички кийим), тузлук (туз соладиган, турадиган идиш), чекич (нонпар, зувала ясалгандан кейин ўртасига гул соладиган асбоб), қазноқ (қозонни ёғ босишини), қазғоқ (бошни оқ ушоқ босиши), итирқин (кўпдан кўп, ҳамма ёқни босиб кетган, кўча бўла, мўл-кўл).

Энди асосий масала: ушбу сўзларни маъносини билиб ёки ўзимизни тилимизда ишлатсаларингиз ўзларингизгада ўқувчиғада аняя фойдали бўларди. Барҳам- тугатиш, оҳирига етказиш; харид – сотиб олмоқ, ҳақ тўлаш; роҳбар- йўлбошловчи; ноёб -топимас; забардаст -кўли баланд; шунос – таниш, билгич; даставвал – энг биринчи; бартараф – бир чеккалик, жўшқин -қайноқ; воқиф эди - билар эди; тасаввур – кўз олдиға келтириш; рўзғор- уй-жой, тирикчилик; падар-ота; падарибузруквор -улуғ ота, катта ота; бобокалон – катта ота; пул - кўприк; бурда – парча, бўлак, синиқ; паноҳида- соясида, ҳимоясида, кўл остида; пухта- пишиқ, етилган; равон – текис, тушунарлик, тиниқ; сатр – қатор, мисра; афғор қилди – оёқ ости қилди; шева – жон, даво, шифо, услуб; даҳа-қишлоқ; жамият – тинчлик, ҳар томонлама хотиржамлик.

Тилни яхши ўргангандан - таҳлил ва эл ичида амалиёт олиб боргандан жонли тилни илғаш, зарур адабиётларни ўқигандан кейин - услуб шаклланади. Тил билан тилчилар шуғуллангани яхши, худди шифокорларимиз ўз соҳаларига билан шуғулланганларидек.

**OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB MASALASI:
TAHLIL, TASNIF, QIYOS
2024.11.30**

II Sho'ba: Adabiyotshunoslik muammolari va tarjima mahorati

No	Paper Title		Page No
1.	ИДРОК ТЕАТРИ	Назар Эшонкул	10-27
2.	MAQSUD ŞEYXZADƏNİN “NƏVAİNİN SƏMƏRQƏNDDƏ KEÇİRDİYİ GÜNLƏR” ADLI TƏDQIQATI VƏ ƏSƏRİN ŞƏRHİ	Almaz ÜLVİ BİNNATOVA	28-37
3.	USMON AZIM IJODIDA DARAXT OBRAZI VA UNING BADIY-ESTETIK FUNKSIYASI	Go'zalxon MUHAMMADJONOV A Mohidil MUXTOROVA	38-44
4.	ABDULLA QODIRIY PUBLITSISTIKASIDA TANQIDIY TAFAKKUR MAHORATI	Sayyora HALIMOVA Abdurahimovna	45-50
5.	SAMIMIY ANTINOMIYALAR	Kamol HAKIMOV Normuhammadovich	51-58
6.	IJTIMOIIY MUNOSABATLAR VA UNING ADABIY JARAYONDAGI O'RNI	Barchinoy ISAKOVA Ne'matovna	59-64
7.	ERKIN A'ZAM NASRIDA IJODKOR OBRAZI TALQINI	Shoxista MAHMUDOVA Abdusalomovna	65-69
8.	СОВМЕШНОЕ ВНИМАНИЕ В ЗРИТЕЛЬНОМ ПЕРЕВОДЕ, ЗРИТЕЛЬНОМ ТОЛКОВАНИИ И СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДЕ	С.Н.Эшбобоев З.М.Базаров Ф.Х.Холмирзаева	70-75
9.	ASLIYATDAGI BADIY KONSEPTNING TARJIMADA AKS ETISHINI O'RGANISH METODI	Umidbek SAIDOV Shavkat o'g'li	76-85

10.	MUHAMMAD YUSUF LIRIKASI QORAQALPOQ TILIDA	Salomat NURMANOVA	86-88
11.	SHEKSPIR IJODIY FAOLIYATI VA UNING JAHON MADANIYATIDAGI O'RNI	Shodiya MAXAMADJONOVA Rustamjon qizi	89-97
12.	BADIIY ADABIYOTDA KOMIL INSON G'OYASI	Feruza ASHUROVA Axmatovna	98-104
13.	JAHONDA TURKIYZABON ADABIYOT HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR (XVII asr Eron misolida)	Zavqiyjon FAYZULLAYEV Qobiljon o'g'li	105-110
14.	ALISHER NAVOIY MANOQIB-HOLOTLARIDA ZULLISONAYNLIK VA KO'PTILLILIK	Farruxbek OLIM	111-121
15.	«АЛПАМЫС» ДӘСТАНЫНЫҢ ӨГИЗ ЖЫРАҰ ВАРИАНТЫНДА БАТЫРЛЫҚ ЖЕКПЕ-ЖЕК МОТИВИ	Абадан ТУРДЫМУРАТОВА Баймуратовна	122-128
16.	PIRIMQUL QODIROV QISSALARIDA MAKTUB ("Qadrim" va "Erk" qissalari misolida)	Anvar ALLAMBERGENOV	129-136
17.	TARJIMA ASARLARNI TAHRIR QILISHDA ASLIYAT BADIIYATINI QAYTA YARATISH TAMOYILLARI	Barno BURANOVA Shaxnoza SULTANOVA	137-145
18.	XX ASR 20-30 YILLAR O'ZBEK MATBUOTI VA UNING YETAKCHI NAMOYONDALARI	Madina YULDOSHEVA	146-153
19.	ERKIN VAHIDOVUN "NIDA" POEMASI: ATA HƏSRƏTİ VƏ VƏTƏN SEVGİSİ	Atila Nazim oğlu SÜLEYMANLI	154-168
20.	ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА С КОМПЛЕКСНОЙ СЕМИОТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОМАНЕ ДЭНИЕЛА КИЗА «ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА»	РИХСИБОЕВА ЛАЗИЗА РАВШАНОВНА	169-177
21.	АДАБИЁТ ҲАҚИДА ИККИ ОҒИЗ	Баходир ҚОБУЛ	178-182

22. ТИЛ - МИЛЛАТНИНГ БОРУ ЙЎҒИ

Баходир ҚОБУЛ

183-187